

MINISTERIO DE
CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN FOREST CARBON

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DOCUMENTO DE TRABAJO IPP-CSIC

Decodificando la compensación de huella de carbono con proyectos de absorción del Registro de Huella de Carbono en España. Un análisis a partir de las percepciones de los agentes implicados y resultados publicados

Paola Ovando Pol*
Natalia Cagide Elmer
Richard J. Hewitt
Brenda Morales Penilla

Línea de investigación Forest Carbon:

 <https://forestcarbon.csic.es/>

Financiada por:

Proyecto PID2021-125340OA-I00:

Proyecto TED2021-130910A-I00:

*Contacto: paola.ovando@csic.es

Proyecto 1	Finding Viable Pathways for Forest Carbon Offsetting in Europe (FOREWAY)
Referencia	PID2021-125340OA-I00
Proyecto 2	Understanding business preferences for forest carbon offsets (FORCARBON)
Referencia	TED2021-130910A-I00
Identificador	D1.1/3: Decodificando la compensación de huella de carbono con proyectos de absorción del Registro de Huella de Carbono en España. Un análisis a partir de las percepciones de los agentes implicados y resultados publicados
Versión	Borrador V.1.14
Afiliación	CSIC (Instituto de Políticas y Bienes Públicos)
Autores	Paola Ovando Pol Natalia Cagide Elmer Richard J. Hewitt Brenda Morales Penilla
Fecha última actualización	6 de diciembre de 2025

Contenidos

1	INTRODUCCIÓN	4
1.1	Política climática global y mecanismos de descarbonización.....	4
1.2	Objetivos y alcance de la investigación	9
2	PANORAMA DEL MERCADO DE CARBONO FORESTAL Y LOS MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD E INTEGRIDAD.....	11
2.1	Situación del mercado voluntario de carbono forestal	11
2.2	Mecanismos para garantizar la calidad de los créditos del carbono.....	13
2.2.1	<i>Iniciativas internacionales de integridad en los mercados voluntarios de carbono.....</i>	<i>13</i>
2.2.2	<i>Puesta en marcha del Artículo 6.1 del Acuerdo de París</i>	<i>16</i>
2.2.3	<i>El marco europeo de certificación de absorciones de carbono.....</i>	<i>17</i>
3	SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO ESPAÑOL Y SUS PROYECTOS DE ABSORCIÓN	19
3.1	Aspectos claves del Registro de Huella de Carbono	19
3.2	Mapeo de actores del Registro de huella de carbono y proyectos de absorción	21
3.3	Tendencias de la inscripción de huellas de carbono y su compensación	23
3.3.1	<i>Inscripción de huellas de carbono en el Registro</i>	<i>24</i>
3.3.2	<i>Peso del Registro en el contexto del balance nacional de emisiones de GEI.....</i>	<i>25</i>
3.3.3	<i>Compensación de huellas de carbono a través del Registro.....</i>	<i>27</i>
3.3.4	<i>Factores que afectan las decisiones de compensación.....</i>	<i>28</i>
3.4	Proyectos de absorción de carbono	30
3.4.1	<i>Situación y disponibilidad de unidades de carbono.....</i>	<i>30</i>
3.4.2	<i>Características de los proyectos de absorción</i>	<i>31</i>
3.5	Retirada de unidades de carbono de los proyectos de absorción.....	35
3.6	Perspectivas del Registro y sus proyectos de absorción	37
4	PERCEPCIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTIVAS DEL REGISTRO .	39
4.1	Introducción	39
4.2	Diseño metodológico y proceso de investigación	40
4.3	Diseño y aplicación de entrevistas en profundidad	43
4.3.1	<i>Análisis de las entrevistas</i>	<i>44</i>
4.4	Análisis de preferencias y motivaciones	46
4.4.1	<i>Motivos para participar en el Registro</i>	<i>46</i>
4.4.2	<i>Preferencias sobre los proyectos forestales de absorción</i>	<i>47</i>
4.5	Diagnóstico de la situación a partir de las experiencias de los actores relevantes	49

4.5.1	<i>Funcionamiento general del Registro y gestión de la huella de carbono</i>	50
4.5.2	<i>Herramientas del Registro: fortalezas, limitaciones y propuestas de mejora</i>	51
	<i>La calculadora ex ante de absorciones de carbono</i>	51
	<i>Verificación y validación: necesidad de mayor rigor y claridad</i>	52
	<i>La bolsa de garantía de carbono</i>	53
4.5.3	<i>Estrategias de financiación y comercio de unidades de carbono</i>	53
4.6	<i>Perspectivas del Registro y recomendaciones para su fortalecimiento</i>	55
4.6.1	<i>Innovación metodológica en el Registro</i>	56
4.6.2	<i>Gestión forestal responsable y a largo plazo</i>	56
4.6.3	<i>Profesionalización y capacitación técnica</i>	58
4.6.4	<i>Calidad y credibilidad del mercado de carbono</i>	59
4.6.5	<i>Sostenibilidad, responsabilidad corporativa y barreras normativas</i>	60
4.7	<i>Propuestas de mejora para un registro más inclusivo, ágil y riguroso</i>	61
4.7.1	<i>Ampliación de las tipologías de proyectos y criterios de elegibilidad</i>	62
4.7.2	<i>Mejora de herramientas, metodologías y coherencia normativa</i>	63
4.8	<i>Conclusiones y recomendaciones</i>	64
5	DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ESCENARIOS FUTUROS	65
5.1	<i>Diseño metodológico y desarrollo de los talleres participativos</i>	65
5.2	<i>Diagnóstico participativo y definición de prioridades de acción</i>	67
5.2.1	<i>Diagnóstico de Situación - Análisis DAFO</i>	67
5.2.2	<i>Propuestas de acción y dianas de priorización</i>	68
5.2.3	<i>Resultados del diagnóstico de situación basado en DAFO</i>	69
5.2.4	<i>Propuestas de acciones prioritarias</i>	75
5.3	<i>Co-definición de escenarios y acciones estratégicas</i>	79
5.3.1	<i>Co-definición de escenarios y análisis de viabilidad</i>	79
5.3.2	<i>Definición y priorización de acciones estratégicas</i>	82
	<i>Valoración del impacto y viabilidad de las características de los escenarios</i>	82
	<i>Definición de acciones para impulsar o evitar características deseadas y no deseadas</i>	82
	<i>Encuesta de validación y definición de espacios de acción estratégica</i>	83
5.3.3	<i>Resultados del análisis de viabilidad de escenarios</i>	84
5.3.4	<i>Acciones estratégicas y espacios de acción</i>	96
6	REFERENCIAS	98
A. 1.	<i>Estándares y registros voluntarios de carbono forestal</i>	102

Índice de tablas

Tabla 1.	Principios Básicos del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono	14
Tabla 2.	Comparación por pares de huellas de carbono directas de organizaciones que compensan y no compensan sus huellas de carbono por tipo de entidad	27
Tabla 3.	Razones de probabilidad de la regresión logística para la probabilidad de compensar	29
Tabla 4.	Modelo de regresión logística para la probabilidad de retirada de créditos de carbono	36
Tabla 5.	Desarrolladores forestales identificados y contactados para participar en el estudio.....	42
Tabla 6.	Clasificación y codificación de las entrevistas realizadas	45
Tabla 7.	Distribución de asistentes a los talleres de consulta participativa por categoría, bloque y grupo asignado.....	66
Tabla 8.	Temas de discusión identificados en las entrevistas en profundidad.....	67
Tabla 9.	Entradas de la matriz DAFO por grupo temático	71
Tabla 10.	Listado de propuestas de acciones de mejora por grupo temático	75
Tabla 11.	Priorización de propuestas de acción (en porcentaje ⁽¹⁾)	80
Tabla 12.	Características del escenario deseado y valoración de impacto y viabilidad 85	
Tabla 13.	Características del escenario no deseado y valoración de impacto y viabilidad.....	87
Tabla 14.	Definición y priorización de acciones para impulsar características deseadas 89	
Tabla 15.	Definición y priorización de acciones para evitar características no deseadas 90	
Tabla 16.	Reagrupación de acciones por bloques temáticos.....	93

Índice de figuras

Figura 1.	Mapa global de sistemas de comercio de emisiones e impuestos al carbono implementadas o en proceso de implementación.....	6
Figura 2.	Mapa de mecanismos gubernamentales de fijación de precios de carbono a través de mercados voluntarios de carbono	7
Figura 3.	Certificados de carbono comercializados en mercados voluntarios de carbono por categoría y año a escala global.....	12
Figura 4.	Mapa de agentes implicados en el Registro de huella de carbono y sus interacciones	23
Figura 5.	Distribución de entidades por tipo y responsabilidad en las emisiones directas acumuladas registradas (periodo 2008-2023).....	25
Figura 6.	Evolución de la huella de carbono directa inscrita, y no inscrita, peso sobre las emisiones GEI nacionales, y organizaciones participantes por periodo .	26
Figura 7.	Superficie acumulada de proyectos registrados y unidades de carbono disponibles y retiradas hasta el 31 de diciembre de 2024.....	31
Figura 8.	Porcentaje de proyectos de absorción de carbono por tipo de masa forestal y Comunidades Autónoma (Datos agregados para el periodo 2014-2024)	33
Figura 9.	Distribución de (a) la presencia de especies en y (b) localización de la superficie de proyectos de absorción	34
Figura 10.	Matriz de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades identificadas	74
Figura 11.	Relación entre elementos de la matriz DAFO y propuestas de acción	78
Figura 12.	Acciones prioritarias identificadas.....	81
Figura 13.	Índices de impacto y viabilidad estimados para las características del escenario deseado.....	91
Figura 14.	Índices de impacto y viabilidad estimados para las características del escenario no deseado	92
Figura 15.	Distribución de la percepción de la importancia de actores y espacios de influencia por acción estratégica	95

Listado de siglas (mixto español/inglés)

AAPP:	Administraciones Públicas.
AR:	Proyectos de forestación/reforestación (<i>Afforestation/ Reforestation</i>).
CCP:	<i>Core Carbon Principle</i>
CO ₂ e:	Dióxido de carbono equivalente.
COP:	Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
CRCF:	Reglamento de la UE sobre Eliminación de Carbono y Certificación de Agricultura de Carbono (<i>Carbon Removal and Carbon Farming</i>).
EU-ETS:	Sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (<i>European Union Emissions Trading System</i>).
FES-CO ₂ :	Fondo Español del Carbono para una Economía Sostenible.
GEI:	Gases de efecto invernadero.
ICVCM:	Consejo para la integridad de los mercados de carbono voluntario (<i>Integrity Council for the Voluntary Carbon Market</i>).
IFM:	Mejoras de la gestión forestal (<i>Improved Forest Management</i>).
IPCC:	<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i> .
LULUCF:	Proyectos de cambio de uso del suelo y silvicultura (<i>Land Use, Land Use Change and Forestry</i>).
MVC:	Mercados Voluntarios de Carbono.
MITECO:	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
MDL:	Mecanismo de Desarrollo Limpio.
NDC:	Nationally Determined Contributions.
PACM:	<i>Paris Agreement Crediting Mechanism</i> .
PYMES:	Pequeñas y Medianas Empresas.
OECC:	Oficina Española de Cambio Climático.
ONG:	Organismo No Gubernamental.
REDD+:	Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques (en países en desarrollo).
tCO ₂ :	Tonelada métrica de dióxido de carbono.
VCMI:	<i>Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative</i> ,
UNFCCC:	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> .

RESUMEN EJECUTIVO

El uso de soluciones basadas en la naturaleza para remover carbono de la atmósfera y almacenarlo en estructuras vegetales se ha consolidado como un instrumento relevante de apoyo a los compromisos de descarbonización de empresas, administraciones y otras organizaciones. En este marco, el Registro de Huella de Carbono, impulsado en 2014 por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), constituye la principal herramienta institucional en España para el cálculo, inscripción, reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de entidades públicas y privadas que operan en territorio nacional. El Registro opera como un mecanismo, que por un lado incentiva a las organizaciones participantes a cuantificar y gestionar su huella de carbono mediante planes de reducción progresiva; y, por otro, facilita la compensación voluntaria de estas huellas, a través de proyectos domésticos de absorción de carbono, especialmente en el ámbito forestal.

Sin embargo, la experiencia acumulada en la última década revela tanto el potencial como las limitaciones de este instrumento, poniendo de manifiesto la necesidad de evaluar su funcionamiento y perspectivas a la luz de los recientes cambios normativos y de las crecientes demandas de credibilidad e integridad en los mercados de carbono. Con este propósito, la presente investigación adopta un enfoque mixto que combina análisis cuantitativo y cualitativo. Se ha realizado, por un lado, una explotación sistemática de los datos públicos del Registro de Huella de Carbono y de fuentes internacionales sobre mercados voluntarios de carbono, y por otro, un proceso de consulta a actores clave mediante entrevistas en profundidad, talleres participativos y una encuesta dirigida a las organizaciones inscritas en el Registro. Este diseño metodológico ha permitido captar no solo la evolución objetiva del sistema, sino también las percepciones, motivaciones y prioridades de los distintos agentes implicados (ej. promotores de proyectos, desarrolladores forestales, responsables técnicos, entidades participantes y gestores institucionales), ofreciendo así una visión integrada de los retos y oportunidades que enfrenta la compensación forestal de huellas de carbono en España.

El análisis de la información recopilada permite contrastar las dinámicas del Registro con los datos de participación y proyectos, y valorar en qué medida cumple sus objetivos de cálculo, reducción y compensación de emisiones. Desde esta perspectiva, se ha examinado la participación y la evolución de los proyectos de absorción con el fin de determinar su alcance real y las limitaciones que condicionan su desarrollo en España. Los datos públicos del Registro muestran que, hasta julio de 2025 unas 6.055 entidades habían registrado al menos una vez su huella de carbono en el sistema. Un 86,5% de las entidades participantes corresponden a empresas de diversos tamaños, un 6,7% a entidades públicas, el 6,8% restante a entidades sin ánimos de lucro y entidades clasificadas en la categoría "otros", entre las que se considera a personas físicas, y actividades empresariales diversas.

No obstante, la participación en el Registro sigue siendo limitada en términos relativos: menos del 0,2% del conjunto de empresas activas en España a inicios de 2024 y apenas 2,2% del total de entes públicos inventariados en España han formalizado su inscripción. Esta baja representación revela una brecha significativa entre el potencial del Registro como plataforma de acción climática y su nivel real de adopción, lo que sugiere la necesidad de reforzar incentivos, recursos técnicos y estrategias de difusión que favorezcan una mayor implicación del tejido empresarial y del sector público en su consolidación.

Pese a su alcance limitado en número de participantes, el Registro adquiere relevancia por el peso de las emisiones registradas, que entre 2014 y 2023 representaron alrededor han supuesto, en promedio el 24% ($\pm 4,3\%$) de las emisiones de GEI inventariadas en España en este mismo período. Asimismo, a finales de 2024 se contabilizaban 1.092 proyectos de absorción forestal activos, con una superficie en torno a las 23.000 hectáreas y una oferta acumulada de 1,69 millones de toneladas de CO₂, de las cuales solo el 8,3% se ha retirado para compensar huellas inscritas. Esta limitada movilización de la oferta refleja tanto las tensiones propias de los mercados voluntarios de carbono – como la incertidumbre sobre la credibilidad de los créditos generados o la volatilidad en la demanda– como un conjunto de dificultades específicas detectadas en el caso del Registro.

A partir del taller de diagnóstico participativo y de entrevistas con agentes relevantes, el estudio identifica limitaciones que condicionan el desarrollo del Registro y la consolidación de un mercado doméstico de carbono más dinámico. En el plano técnico destacan la escasa consideración del carbono del suelo y otros servicios ecosistémicos, la limitada diversidad de proyectos y la necesidad de mejorar la verificación y el seguimiento. En el ámbito regulatorio, los retos derivan de la falta de alineación con estándares internacionales y de la adaptación pendiente al nuevo marco europeo de certificación de absorciones (CRCF). Operativamente, se observan la limitada capacidad institucional de la OECC, la opacidad en la formación de precios y la falta de coordinación con registros autonómicos. Estas cuestiones, señaladas también en la literatura, refuerzan la necesidad de avanzar hacia mayores niveles de calidad, transparencia y credibilidad. No obstante, el contexto internacional y europeo –marcado por la regulación CRCF y las iniciativas de integridad en los mercados voluntarios– ofrece oportunidades para mejorar los estándares y consolidar el papel del Registro como referencia nacional.

El análisis cualitativo y cuantitativo desarrollado, complementado con un taller participativo sobre los escenarios futuros para la compensación forestal de huellas de carbono, evidencia que la utilidad del Registro dependerá de su capacidad para avanzar en cinco ejes estratégicos. Estos incluyen: i) ampliar la base de participantes, con especial atención a pequeñas y medianas empresas; ii) diversificar las tipologías de proyectos más allá de los modelos forestales convencionales, incorporando nuevas modalidades de absorción y de gestión forestal activa; iii) reforzar la coherencia

normativa y la trazabilidad de las unidades; iv) mejorar las herramientas de cálculo y verificación, integrando componentes como el carbono del suelo y los servicios ecosistémicos; y v) consolidar un papel más proactivo de la OECC como instancia articuladora entre oferta y demanda.

En síntesis, el Registro de Huella de Carbono ha contribuido a visibilizar la acción climática en España y a sentar las bases de un mercado doméstico de compensación forestal, aunque persisten desafíos en escala, credibilidad y eficacia. Las consultas realizadas señalan limitaciones técnicas (escasa diversidad de proyectos, débil consideración de otros servicios ecosistémicos, deficiencias en verificación), regulatorias (desajuste con estándares internacionales y adaptación pendiente al CRCF) y operativas (capacidad institucional limitada, opacidad en precios y falta de coordinación con registros autonómicos), junto a críticas sobre la adicionalidad y permanencia de los créditos forestales. Al mismo tiempo, el contexto europeo e internacional abre oportunidades para reforzar estándares y consolidar el papel del Registro. Los resultados de la consulta desarrollada en el taller de escenarios futuros identifican cinco ejes estratégicos, incluyendo ampliar la participación, diversificar proyectos, reforzar coherencia normativa y trazabilidad, mejorar herramientas de cálculo y verificación, e impulsar un rol más activo de la OECC. Estos hallazgos confirman la importancia de reforzar la credibilidad y la calidad de los proyectos de absorción para estimular la demanda y consolidar la confianza en el Registro.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Política climática global y mecanismos de descarbonización

El cambio climático representa uno de los mayores desafíos para la sociedad actual, con implicaciones profundas para los sistemas ecológicos, económicos y sociales a escala global (IPCC, 2023). Frente a esta amenaza, desde principios de los 1990 los países han debatido cómo combatir el calentamiento global, dando lugar al desarrollo y adopción de instrumentos de política destinados a impulsar la acción climática en distintos niveles de gobierno y sectores económicos. Estas negociaciones dieron lugar a varios acuerdos importantes, entre ellos el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.

El Protocolo de Kioto (1997), estableció objetivos de reducción de emisiones legalmente vinculantes para los países desarrollados. Este acuerdo entró en vigor en febrero de 2005 contemplando dos fases en su aplicación. El primer periodo de compromiso, de 2008 a 2012, incluía con objetivos de reducción de emisiones para los países desarrollados. El segundo periodo de compromiso (enmarcado en la Enmienda de Doha), estuvo inicialmente previsto para el periodo 2013-2020. Este acuerdo quedó efectivamente reemplazado por el Acuerdo de París, adoptado en 2015 y en vigor desde 2016.

El Acuerdo de París supone un enfoque más flexible y universal, que compromete a todas las partes a limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de 2 °C respecto a los niveles preindustriales, y dirigir esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C, a fin de reducir significativamente los riesgos e impactos del cambio climático. En su artículo 4 este acuerdo indica que para limitar el calentamiento global todas las partes deben alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropogénicas y las absorciones por sumideros de Gases de Efecto Invernadero (GEI) hacia la mitad del siglo XXI. Este enunciado constituye la base del compromiso global hacia las emisiones netas cero (o neutralidad de carbono¹).

El Acuerdo de París ha favorecido un entorno propicio para la colaboración entre gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales e inversores en torno a la acción climática (Blum & Lövbrand, 2019). A finales de junio de 2024, 101 partes —que representan a 107 países y alrededor del 82 % de las emisiones globales de GEI— habían adoptado compromisos de emisiones netas cero (UNEP, 2024)². La materialización de los objetivos nacionales de descarbonización requiere, no obstante, considerar los múltiples roles, responsabilidades y repercusiones que empresas y otras organizaciones no gubernamentales tienen en el discurso y la acción climática contemporánea. En este contexto, el número de organizaciones que están adoptando objetivos de emisiones

¹ El carbono en este caso representa las unidades equivalentes de dióxido de carbono (CO₂e) emitidas o absorbidas desde la atmósfera, usualmente medida en toneladas métricas de CO₂.

² Las partes utilizan diferentes instrumentos políticos para la adopción de estos compromisos. La mayor parte de las partes (56) han desarrollado un documento de política como una contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) o una estrategia a largo plazo, 28 una ley, y 17 a través de un anuncio realizado por un alto funcionario gubernamental (UNEP, 2024).

netas cero también está creciendo rápidamente (SBTi, 2024). A escala micro, alcanzar el estado de emisiones netas cero para una organización en particular requiere reducir sus emisiones GEI de forma significativa, y contrarrestar el impacto de las que no es posible eliminar.

En paralelo con el aumento de los compromisos de neutralidad climática, ha cobrado relevancia el desarrollo de instrumentos económicos que incentiven la reducción (y compensación) efectiva de emisiones GEI. Estos mecanismos operan desde enfoques dependientes de incentivos fiscales hasta aquellos completamente basados en el mercado (Hickey et al., 2023). Los mecanismos basados en incentivos públicos, incluyen incentivos basados en resultado sobre la base del carbono (equivalente³) eliminado o reducido, y subvenciones y créditos fiscales para el desarrollo de tecnologías de reducción y captura de carbono (*ibid.*). Los mecanismos basados en el mercado abarcan los sistemas de obligaciones intercambiables, impuestos a las emisiones de carbono, y mercados de créditos de carbono (World Bank, 2025). Este tipo de mecanismos responde al principio de quien contamina o suministra combustibles fósiles debe pagar para eliminar una unidad de carbono.

A escala global gobiernos y organizaciones han implementado hasta 80 sistemas basados en obligaciones intercambiables o impuestos sobre las emisiones de carbono (véase Figura 1) (World Bank, 2025). Se estima que estos instrumentos afectan a casi un 28% de las emisiones GEI globales, movilizando en los últimos dos años alrededor de cien mil millones de dólares americanos anuales (World Bank, 2024, 2025). Los sistemas de comercio de emisiones basados en obligaciones intercambiables permiten comercializar derechos de emisión para satisfacer obligaciones derivadas de los límites regulatorios establecidos por los reguladores. Un ejemplo cercano de este tipo de mecanismos es el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (EU-ETS por sus siglas en inglés)⁴.

Los mercados de carbono pueden operar bajo esquemas de intercambio regulado o voluntario. Los intercambios regulados operan bajo marcos jurídicos establecidos por autoridades nacionales o internacionales, y están diseñados para cumplir con objetivos de reducción obligatoria de emisiones. En estos mercados empresas o gobiernos deben adquirir derechos o créditos de carbono. Los derechos de emisión son permisos otorgados, por un organismo regulador (ej. EU-ETS), para emitir una tonelada de CO₂ dentro de un límite establecido por la normativa. Mientras los créditos representan una tonelada de CO₂ evitada o eliminada a través de un proyecto específico, y que pueden

³ Referida a una tonelada métrica de carbono (CO₂), o la cantidad de otros gases de efecto invernadero que, según los potenciales de calentamiento global aceptados por las partes, equivalga a esa misma cantidad de carbono (IPCC, 2013).

⁴ El EU-ETS establece un tope máximo de emisiones que se reduce progresivamente con el tiempo, reflejando los objetivos de descarbonización de la Unión Europea. Dentro de este límite decreciente, las empresas con obligaciones directas pueden comprar o vender derechos de emisión según sus necesidades y desempeño.

ser comercializada. Por su parte, los mercados voluntarios de carbono permiten a empresas, organizaciones o individuos adquirir créditos de carbono de forma voluntaria, sin que medie una obligación legalmente exigible.

Fuente: World Bank. 2025. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO (con ajustes)

Figura 1. Mapa global de sistemas de comercio de emisiones e impuestos al carbono implementadas o en proceso de implementación

La estructura de los mercados de créditos de carbono es compleja, con niveles crecientes de solapamiento e interacción con los impuestos al carbono y los sistemas (regulados) de comercio de emisiones (World Bank, 2025). La oferta de créditos de carbono puede proceder de sistemas nacionales (gubernamentales) de acreditación (Figura 2), mecanismos de acreditación independiente (ej. Verra, Gold Standard), y mecanismos de acreditación internacional en el marco del acuerdo de París. Mientras que la demanda puede proceder de: (i) entidades con obligaciones de reducción a las que se les permite adquirir créditos para compensar una parte de sus obligaciones de reducción, (ii) compañías de aviación integradas en CORSIA⁵, (iii) compradores soberanos (países) de créditos de mitigación transferidos internacionalmente autorizados en virtud del Artículo 6 del Acuerdo de París para el cumplimiento de sus

⁵ CORSIA es el Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional, a través del cual las aerolíneas participantes están pueden adquirir créditos de carbono para cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones.

compromisos de reducción⁶, y (iv) entidades que buscan cumplir con compromisos voluntarios de mitigación en apoyo de objetivos corporativos de emisiones netas cero y tras declaraciones voluntarias en materia climática o ambiental.

Fuente: World Bank, 2025. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO (con ajustes)

Figura 2. Mapa de mecanismos gubernamentales de fijación de precios de carbono a través de mercados voluntarios de carbono

En el contexto del panorama global de instrumentos de mercado para la generación y transacción de créditos de carbono, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) español ha desarrollado dos mecanismos complementarios que ilustran enfoques nacionales para incentivar la reducción de emisiones y promover la compensación voluntaria. Estos mecanismos incluyen el Fondo Español del Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO₂, en la Figura 2) y el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono (en adelante, el Registro).

⁶ Gobiernos con obligaciones de reducción, así como ciertas empresas, pudieron adquirir créditos de carbono a través de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) o la Aplicación Conjunta (JI). El MDL permitía a países desarrollados compensar emisiones financiando proyectos de mitigación en países en desarrollo, generando Reducciones Certificadas de Emisiones (CERs). La Aplicación Conjunta permitía intercambios similares entre países desarrollados, generando Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs). Ambos mecanismos del Protocolo de Kioto están siendo reemplazados por nuevos instrumentos bajo el Acuerdo de París.

El FES-CO₂, es un mecanismo nacional de acreditación de carbono establecido en 2011⁷ para reducir emisiones en los denominados sectores difusos (transporte, residuos, agricultura, edificios, gases fluorados), que no están cubiertos por el EU-ETS. El fondo lanza convocatorias periódicas dirigidas a proyectos nacionales que puedan demostrar reducciones verificables de emisiones GEI. A través de contratos, el Estado español compra los créditos de carbono generados por estos proyectos, generalmente durante los primeros años de su implementación, a un precio fijo por tonelada de CO₂ equivalente. El FES-CO₂ no impone obligaciones, sino que actúa como comprador de reducciones voluntarias y adicionales, reforzando los esfuerzos nacionales de mitigación. Además, puede permitir a España contabilizar dichas reducciones en su inventario nacional o, eventualmente, transferirlas a otros países.

El Registro opera como un sistema nacional de compensación voluntaria, y exclusivamente doméstica, de huellas de carbono generadas por personas jurídicas (organizaciones) y físicas, mediante proyectos de absorción de carbono desarrollados en territorio español. En el ámbito forestal, estos proyectos se centran en la creación de nuevas masas forestales o en la restauración de áreas afectadas por incendios (véase apartado 0).

Además del Registro nacional gestionado por el MITECO, varias comunidades autónomas han desarrollado iniciativas propias. Cataluña fue pionera en 2015 al promover la declaración voluntaria de emisiones por parte de las empresas. Andalucía puso en marcha en 2020 un registro voluntario conectado con el estatal, incorporando innovaciones como el fomento de compensaciones mediante proyectos marinos (carbono azul). En 2022, las Islas Baleares introdujeron la obligatoriedad de registro y verificación periódica de la huella de carbono para empresas con más de 50 empleados. Más recientemente, las Islas Canarias han replicado el modelo andaluz mediante un registro voluntario destinado a entidades interesadas en gestionar su huella de carbono. Estas iniciativas reflejan una creciente implicación territorial y abren tanto oportunidades de coordinación como desafíos en términos de coherencia normativa y operativa. En adelante este documento se refiere únicamente al Registro del MITECO

El Registro contabiliza las "unidades de carbono" asociadas a las absorciones validadas en los proyectos inscritos, tanto disponibles como totales. Estas unidades no constituyen propiamente "créditos de carbono" en el sentido utilizado en los mercados internacionales, ya que no son libremente transferibles ni comercializables, no tienen la consideración de activos financieros y no pueden emplearse como instrumentos de cumplimiento en mercados regulados. Si bien podrían considerarse como carbono

⁷ El Fondo de Carbono para una Economía Sostenible se creó por la Ley 2/2011. La actuación del FES-CO₂ se regula mediante el Real Decreto 1494/2011. Este fondo lanzó ocho convocatorias hasta 2021, y desde septiembre de 2023 el MITECO ha iniciado un proceso de reformulación del FES-CO₂ para ampliar su alcance y garantizar seguridad jurídica y su compatibilidad con las competencias autonómicas en materia de medio ambiente.

compensado (*offsets*) en sentido amplio, en tanto representa una tonelada de carbono removida de la atmósfera que se utiliza para compensar emisiones de GEI ocurridas en otro lugar (Derik Broekhoff et al., 2019), su naturaleza jurídica y funcional es distinta.

Los proyectos inscritos en el Registro se desarrollan bajo un marco propio de validación, verificación y acreditación que, por el momento, no se ajusta a los estándares internacionales del consejo para la integridad de los mercados de carbono voluntario (ICVCM, por sus siglas en inglés), ni a los requisitos establecidos por la nueva regulación europea de certificación de absorciones de carbono (CRCF), que se describen en el apartado 2.2.3. Si bien el nuevo Reglamento CRCF de la Unión Europea (UE) establece criterios similares a los principios básicos del ICVCM, los estándares aplicados en el Registro requerirán una adaptación metodológica para alinearse con las regulaciones europeas.

La evolución del Registro debe, por tanto, entenderse en el contexto de los recientes cambios normativos y metodológicos a escala internacional, que exigen una revisión de sus fundamentos técnicos y operativos. En este marco, resulta pertinente analizar en profundidad su funcionamiento y perspectivas, considerando no solo su alineamiento con los nuevos requerimientos de calidad e integridad, sino también su capacidad de adaptación a las particularidades del contexto español en términos ambientales, normativos, culturales, socioeconómicos y administrativos. La investigación presentada responde, parcialmente a esta necesidad, ofreciendo un análisis empírico y crítico orientado a mejorar la comprensión y el diseño de mecanismos de compensación forestal de huellas de carbono en España.

1.2 Objetivos y alcance de la investigación

Esta investigación se ha desarrollado en el marco de dos proyectos integrados en la línea de investigación Forest Carbon, liderada por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con universidades y centros de investigación en España y Reino Unido. Esta línea de investigación busca contribuir a la discusión científica y política sobre la viabilidad y sustentabilidad de la compensación doméstica de huellas de carbono por el sector forestal. Con este fin se han desarrollado diferentes actividades de investigación dirigidas a mejorar nuestra comprensión de las barreras, oportunidades y riesgos asociados a la inversión privada en el sector forestal para la compensación doméstica de emisiones de gases de efecto invernadero.

Este estudio se centra en los proyectos de absorción de carbono inscritos en el Registro de Huella de Carbono español, a fin de comprender su funcionamiento y perspectivas, en el marco de los mercados voluntarios de carbono forestal, y en vista de los esfuerzos internacionales para mejorar la calidad e integridad de los mercados voluntarios de carbono.

El objetivo de esta investigación es generar evidencia empírica sobre la evolución del Registro y ofrecer una evaluación crítica de sus perspectivas, mediante un proceso sistemático de revisión y análisis de diversas fuentes de información, y consulta con actores clave del ámbito de los mercados voluntarios de carbono forestal en España.

En este estudio se han empleado diversas fuentes de información, entre las que se incluyen revisión documental –incluyendo artículos científicos informes técnicos, documentos normativos y literatura gris– datos públicos del Registro y de mercados voluntarios de carbono a escala global, entrevistas en profundidad y talleres de discusión participativa con actores implicados tanto en el Registro como en el mercado voluntario de carbono español.

El establecimiento de canales de diálogo con los actores clave ha constituido un eje transversal del estudio, permitiendo contrastar perspectivas entre promotores de proyectos, responsables técnicos, organizaciones inscritas y otros agentes relevantes en el ámbito forestal del mercado voluntario de carbono en España. Esta participación activa ha contribuido no solo a enriquecer el análisis empírico, sino también a identificar oportunidades y limitaciones del Registro como herramienta de movilización de demanda voluntaria de créditos de carbono. En este sentido, el estudio aporta evidencia empírica —tanto cualitativa como cuantitativa— que permite examinar de manera fundamentada el papel de la compensación de huellas de carbono como instrumento complementario en la política climática española, y sus perspectivas en el marco normativo nacional, europeo e internacional, así como su coherencia con las estrategias y dinámicas emergentes en el ámbito empresarial.

El presente documento es un informe comprensivo que expone en detalle –o remite a– los principales resultados obtenidos, a partir de la combinación de información y técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo desarrolladas en el estudio. Este documento se estructura en seis apartados adicionales en los que se describen los aspectos metodológicos más relevantes considerados y se analizan los resultados alcanzados:

- El apartado 2 ofrece un breve repaso a la situación actual de los mercados voluntarios de carbono forestal, así como de los mecanismos emergentes orientados a garantizar su integridad y la calidad de los créditos de carbono.
- El apartado 3 analiza la evolución del Registro de huella de carbono español a partir de la información pública del MITECO.
- El apartado 4 presenta un análisis cualitativo de las entrevistas en profundidad realizadas con actores clave del sector.
- El apartado 5 sistematiza y analiza los resultados de los talleres de consulta participativa.

2 PANORAMA DEL MERCADO DE CARBONO FORESTAL Y LOS MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD E INTEGRIDAD

2.1 Situación del mercado voluntario de carbono forestal

Aunque existe amplio consenso sobre la necesidad prioritaria de reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles (IPCC, 2023; SBTi, 2024), no parece existir una trayectoria viable para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París sin reducir las emisiones por deforestación y degradación de los bosques y aumentar los sumideros de carbono terrestres (IPCC, 2022). En este contexto, los ecosistemas forestales desempeñan un papel dual como fuentes y sumideros de carbono, lo que los convierte en elementos clave para alcanzar los objetivos globales de mitigación (Bernal et al., 2018; Roe et al., 2019). Este sector puede generar créditos y compensaciones voluntarias de carbono, por la absorción de carbono atmosférico a través de la forestación y reforestación (AR, por sus siglas en inglés) o por evitar emisiones mediante mejoras en los sumideros terrestres, a través de proyectos de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), y de mejora de la gestión forestal (IFM, por sus siglas en inglés).

Las expectativas sobre el papel del sector forestal en la acción climática han multiplicado las oportunidades de generar créditos/compensaciones de carbono, e impulsado una rápida expansión de la industria de carbono para el desarrollo, contabilidad, acreditación y verificación de proyectos (van der Gaast et al., 2018). Proyectos de conservación de bosques (ej. REDD+), IFM y AR movilizaron hasta mayo de 2023 aproximadamente 714 millones de toneladas de CO₂ (Buma et al., 2024), con precios al menos tres veces mayores a los precios de los créditos asociados a proyectos de energías renovables y eficiencia energética (Ecosystem Marketplace, 2024, 2025). Un volumen significativo (71% entre 2019 y 2024) del carbono movilizado en los mercados voluntarios de carbono procedían de proyectos REDD+ (*ibid.*).

El año 2021 fue particularmente llamativo. En este se observó un incremento sin precedentes en el volumen y valor de las unidades de carbono forestal comercializadas globalmente. En este periodo reportó la comercialización de un volumen superior a 242 millones de t CO₂ procedente de proyectos de cambio de uso del suelo y silvicultura (LULUCF, por sus siglas en inglés), con un valor aproximado de 1.401 millones de dólares (USD). Sin embargo, en los últimos tres años el volumen y valor de créditos comercializados en los MVC han sufrido notables caídas sin visos claros de recuperación (Figura 3).

Fuente: *Elaboración propia* a partir de Ecosystem Marketplace (2022, 2023, 2024, 2025).

Figura 3. Certificados de carbono comercializados en mercados voluntarios de carbono por categoría y año a escala global

En 2023, el precio promedio del carbono en los mercados voluntarios cayó cerca de un 80 % mientras el volumen comercializado se redujo en un 97 % respecto al periodo anterior (World Bank, 2024). Esta tendencia continuó en 2024, aunque con caídas más moderadas, y con una creciente divergencia en precios y demanda según el tipo y la calidad de los créditos. Aquellos derivados de proyectos AR y carbono azul⁸, así como aquellos considerados de alta calidad, mantuvieron precios significativamente más altos (World Bank, 2025). Esta segmentación responde, en parte, a las crecientes dificultades para demostrar una contribución efectiva a la mitigación de emisiones de GEI y a las dudas sobre la integridad de los créditos, especialmente los generados por proyectos REDD+ e IFM (Anderegg et al., 2020; Badgley et al., 2022; West et al., 2023).

Las dudas sobre la calidad de los créditos de carbono afectan a la mayoría de los estándares y protocolos actuales. Estas dudas se deben a deficiencias estructurales en aspectos clave como la adicionalidad, la permanencia, la cuantificación y el riesgo de desplazamiento de emisiones (*leakage*) (Sanders-DeMott et al., 2025).

La adicionalidad es un concepto clave para demostrar de forma efectiva que la eliminación de carbono no se habría producido sin la financiación generada por la venta de los créditos de carbono (Shrestha et al., 2022). En los mercados de carbono, la adicionalidad se evalúa a partir de consideraciones financieras, legales y ambientales (Valatin, 2012). Una cuantificación adecuada, y en particular conservadora, es

⁸ El carbono azul se refiere al carbono capturado y almacenado por los ecosistemas costeros y marinos, como manglares, praderas marinas y marismas.

necesaria para evitar la sobreestimación de las reducciones o absorciones logradas (Probst et al., 2024). Asimismo, los esquemas de compensación forestal deben garantizar que los stocks adicionales de carbono se mantengan durante un período de tiempo predefinido. Este criterio de permanencia es especialmente relevante en proyectos forestales, donde perturbaciones naturales o humanas, como incendios, pueden revertir las absorciones previamente verificada (Hurteau et al., 2019).

Otro desafío es el riesgo de desplazamiento, que implica un aumento inesperado de emisiones de gases de efecto invernadero fuera de los límites geográficos del proyecto o programa, como consecuencia indirecta de su implementación (Pan et al., 2022). Este fenómeno es particularmente complejo de medir en iniciativas forestales y ha sido abordado de forma insuficiente por varios protocolos. La calidad de los créditos de carbono depende de los cuatro criterios técnicos anteriores, pero también de sus co-beneficios ambientales y sociales. Entre estos destacan la contribución efectiva a la neutralidad climática sin perpetuar prácticas intensivas en carbono, la prevención de impactos sociales y ambientales negativos, y la equidad en la distribución de beneficios (ICVCM, 2024).

La experiencia acumulada con proyectos de carbono forestal, así como con los estándares y protocolos empleados para el diseño, verificación y certificación de créditos, representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos de acreditación y garantía. Esto es clave para hacer frente a los problemas de credibilidad e integridad que afectan tanto a los mercados de carbono como a los créditos derivados. A continuación, se presenta un repaso de los principales desarrollos recientes en materia de acreditación de la calidad de los créditos de carbono, incluidos aquellos que provienen de proyectos forestales.

2.2 Mecanismos para garantizar la calidad de los créditos del carbono

2.2.1 Iniciativas internacionales de integridad en los mercados voluntarios de carbono

La integridad en los mercados voluntarios de carbono se aborda desde dos ámbitos complementarios: la oferta y la demanda. En el lado de la oferta, se encuentra el Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono (*Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, ICVCM*), creado en 2022 como evolución del *Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets*, que es una iniciativa liderada por el sector privado que busca ampliar un mercado voluntario de carbono eficaz y eficiente, en apoyo a los objetivos del Acuerdo de París. El ICVCM actúa como un órgano de gobernanza independiente, encargado de establecer y aplicar estándares de alta calidad para los créditos de carbono. Este órgano cuenta con la participación de representantes de organismos internacionales, comunidades indígenas y locales, expertos técnicos,

organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado vinculados a los mercados de carbono.

Por el lado de la demanda, la Iniciativa de Integridad de los Mercados Voluntarios de Carbono (*Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative, VCMI*), creada en 2021, surgió para dar respuesta a la creciente presión por evitar el *greenwashing* en las declaraciones climáticas corporativas y gubernamentales, proporcionando marcos claros para el uso responsable de los créditos de carbono. Es una entidad independiente y sin ánimo de lucro que orienta a empresas, gobiernos y organizaciones en la formulación de reclamaciones creíbles y transparentes, alineadas con compromisos de cero emisiones netas y respaldadas por objetivos con base científica.

Aunque la VCMI se estableció antes, ambas iniciativas son complementarias. Mientras el VCMI se centra en garantizar que el uso de los créditos sea riguroso y coherente con las metas climáticas, el ICVCM se orienta a asegurar que los créditos ofrecidos en el mercado cumplan criterios de alta integridad. El ICVCM desarrolla y aplica los Principios Básicos de Carbono (*Core Carbon Principles, CCPs*), un conjunto de requisitos de alta integridad que definen qué constituye un crédito de carbono de calidad. Mediante su Marco de Evaluación, otorga una etiqueta que distingue a los créditos que cumplen estos criterios rigurosos. El ICVCM que ha establecido un nuevo marco para la acreditación de la integridad de los estándares y programas que generan créditos de carbono. Este marco se estructura en torno a diez principios fundamentales, agrupados en tres ejes principales: gobernanza, impacto climático y desarrollo sostenible (Tabla 1).

Tabla 1. Principios Básicos del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono

Gobernanza	Impacto climático	Desarrollo sostenible
<p>Gobernanza eficaz: El programa debe tener estructuras claras, transparentes y responsables.</p> <p>Seguimiento: El programa debe usar un registro para identificar y rastrear de forma segura y única las actividades de mitigación y los créditos emitidos.</p> <p>Transparencia: Información accesible y comprensible sobre créditos, metodologías y proyectos.</p> <p>Validación y verificación independiente y sólida por terceros: El programa debe</p>	<p>Adicionalidad: Reducciones /absorciones deben ser adicionales (es decir no ocurrirían en ausencia de ingresos por el carbono)</p> <p>Permanencia: Mitigación duradera, con mecanismos para gestionar riesgos de reversión.</p> <p>Contabilidad sólida: Evitar la doble contabilidad y asegurar consistencia con normas contables reconocidas.</p> <p>Sin doble contabilidad: Las reducciones o remociones de GEI no deben</p>	<p>Beneficios para el desarrollo sostenible y salvaguardas: El programa debe contar con directrices, herramientas y procedimientos claros para garantizar que las actividades de mitigación cumplan o superen las buenas prácticas sociales y ambientales, y generen impactos positivos en el desarrollo sostenible.</p> <p>Contribución a la transición hacia “cero-neto”: La actividad de mitigación debe evitar perpetuar niveles de emisiones, tecnologías o prácticas intensivas en</p>

exigir validación y verificación robustas por terceros independientes para las actividades de mitigación.	contabilizarse más de una vez para cumplir objetivos de mitigación. Esto incluye la doble emisión, doble reclamación y doble uso.	carbono que impidan alcanzar emisiones netas cero hacia mediados de siglo.
---	---	--

Fuente: *Elaboración propia* a partir de ICVCM (2024).

En el eje de gobernanza, se exige que los programas cuenten con estructuras institucionales claras, transparentes y responsables; que utilicen registros robustos para el seguimiento seguro y único de las actividades de mitigación y los créditos emitidos; y que garanticen la disponibilidad pública de información comprensible sobre metodologías, proyectos y resultados. Asimismo, se requiere la validación y verificación independiente por parte de terceros cualificados, asegurando así la credibilidad técnica del sistema.

En cuanto al impacto climático, el marco establece que los créditos deben representar reducciones o absorciones adicionales de gases de efecto invernadero, es decir, que no habrían ocurrido en ausencia de los ingresos por la venta de créditos. Estas reducciones deben ser permanentes y contar con mecanismos adecuados para gestionar los riesgos de reversión. Además, se demanda una contabilidad sólida que evite cualquier forma de doble contabilización —ya sea por doble emisión, doble reclamación o doble uso—, y que esté alineada con normas contables reconocidas internacionalmente.

Por último, el eje de desarrollo sostenible exige que las actividades de mitigación generen beneficios sociales y ambientales positivos, con directrices claras que aseguren el cumplimiento o la superación de buenas prácticas en estas áreas. También se enfatiza que dichas actividades no deben perpetuar tecnologías o modelos intensivos en carbono, sino contribuir activamente a la transición hacia emisiones netas cero a mediados de siglo.

En julio de 2023 comenzaron a emitirse créditos etiquetados bajo los principios básicos del ICVCM. En mayo de 2024, el ICVCM aprobó cinco programas que representan el 98 % del mercado según los créditos retirados en 2023. Estos estándares incluyen: American Carbon Registry (ACR); Architecture for REDD+ Transactions (ART); Climate Action Reserve (CAR); Gold Standard; y Verified Carbon Standard (VCS) operado por Verra (en el apartado A.1 del Apéndice se presenta una breve descripción de estos estándares).

Por su parte, la VCMI establece marcos de actuación, como el “Código de buenas prácticas sobre reclamaciones”, destinados a garantizar que las declaraciones climáticas corporativas sean creíbles y transparentes, estén respaldadas por créditos de alta calidad y se encuentren alineadas con compromisos de cero emisiones netas sustentados en objetivos con base científica. El procedimiento definido por este código

se estructura en cuatro etapas que las empresas deben cumplir para presentar una reclamación válida (VCMI Claim) en alguno de sus niveles: Silver, Gold o Platinum, que representan grados crecientes de ambición más allá de las reducciones internas de emisiones.

En primer lugar, las empresas deben satisfacer los Criterios Fundacionales, lo que implica mantener y publicar un inventario anual de emisiones de gases de efecto invernadero, así como establecer y comunicar objetivos de reducción de emisiones a corto plazo alineados con la ciencia, junto con un compromiso público de alcanzar la neutralidad de carbono (cero-neto) en 2050. Posteriormente, deben seleccionar el tipo de nivel de la reclamación que desean realizar. El Código exige que las empresas cumplan con los umbrales de uso y calidad de créditos de carbono, velando que estos representen una mitigación adicional y contribuyan al objetivo global de alcanzar la neutralidad climática. Finalmente, el VCMI requiere una verificación independiente de terceros conforme al Marco de Monitoreo, Información y Verificación (MRA) del VCMI, como instrumentos para garantizar la credibilidad y transparencia de las reclamaciones presentadas.

2.2.2 Puesta en marcha del Artículo 6.1 del Acuerdo de París

El desarrollo de un marco internacional para garantizar la integridad de los mercados voluntarios de carbono se ha reforzado con el respaldo institucional en la 29ª Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este encuentro se adoptaron por primera vez los estándares operativos del Artículo 6.4 del Acuerdo de París, que dan vida al mecanismo de acreditación de reducciones y absorciones de emisiones, conocido como PACM (*Paris Agreement Crediting Mechanism*).

Este mecanismo permite a los países generar (A6.4ERs) y transferir unidades de reducción o eliminación de emisiones (ITMO), sentando las bases de un mercado de carbono internacional supervisado por Naciones Unidas. Los A6.4ERs son unidades de reducción o eliminación de emisiones generadas bajo el Mecanismo del Artículo 6.4, destinadas a ser utilizadas por países u otros actores para cumplir metas climáticas. Los ITMOs, definidos en el Artículo 6.2, son resultados de mitigación que pueden ser transferidos internacionalmente entre países para contribuir al cumplimiento de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), con ajustes contables que evitan la doble contabilización.

A partir de la COP29, se pasó de un enfoque puramente normativo a la era operativa de estos mecanismos a través de la creación del Órgano de Supervisión del PACM, al que se le asignaron tareas fundamentales de aprobar metodologías, registrar actividades, acreditar organismos de validación y verificación independientes y administrar el Registro Internacional del Artículo 6.4. Este registro busca rastrear de forma transparente la generación, transferencia y uso de créditos bajo este mecanismo.

Las reglas que rigen el PACM incluyen disposiciones obligatorias para incluir salvaguardas sociales y ambientales, mecanismos de reversión y un sistema de trazabilidad efectivo a través de registros nacionales e internacionales interconectados. A la fecha el órgano de supervisión ha reportado varios avances relevantes. Entre estos, la definición de requisitos estrictos para las metodologías del PACM, incluyendo la incorporación de herramientas para evaluar adicionalidad, ajustar los escenarios de referencia a la baja, controlar riesgos de fuga y reversión, establecer reservas de seguridad, y cumplir con rigurosos estándares de medición y notificación (ej., UNFCCC, 2025b, 2025a)⁹.

La documentación desarrollada en el marco de la PACM ofrece una base técnica para la contabilización y acreditación de la mitigación de carbono por el sector forestal. Estos incluyen requisitos específicos para la cuantificación de absorciones de carbono, la demostración de adicionalidad o la gestión del riesgo de reversión, lo cual fortalece la credibilidad y el reconocimiento internacional de este tipo de proyectos en el marco del Artículo 6.4.

Se espera que los mercados de carbono del Artículo 6 coexistan y se entrelacen progresivamente con el MVC. En principio, se espera que una mayor transparencia y respaldo institucional refuercen la confianza en la integridad de los créditos del MVC. La adherencia de estándares y programas de acreditación a los principios del ICVCM, podría facilitar su alineación con los requisitos del PACM y elevar su credibilidad. No obstante, existe preocupación sobre la capacidad operativa de dicho órgano para absorber esa carga (Blomfiel & Ferris, 2024).

Para el mercado forestal, este proceso implica una posible convergencia de estándares, donde proyectos que cumplan con requisitos del Artículo 6.4 podrían tener doble acceso: tanto al MVC como a mercados regulados con mayor demanda y precios.

2.2.3 El marco europeo de certificación de absorciones de carbono

En el contexto global de fortalecimiento de la integridad y credibilidad de los mercados de carbono, la Unión Europea ha adoptado un instrumento regulatorio clave: el Reglamento sobre un Marco de Certificación para las Absorciones de Carbono (CRCF, por sus siglas en inglés), aprobado por el Parlamento Europeo en 2024 (Parlamento Europeo, 2024).

El CRCF supone el primer marco voluntario de la UE para certificar actividades de remoción de carbono de la atmósfera, incluyendo tanto absorciones permanentes

⁹ Más información: <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/article-64-supervisory-body/rules-and-regulations#Standards>

como almacenamiento temporal en biomasa y productos. Este marco abarca diversas modalidades, entre ellas la captura y almacenamiento geológico, el almacenamiento de carbono en suelos y vegetación a través de prácticas agrícolas y forestales (carbonocultura), así como la incorporación del carbono en productos duraderos.

Este reglamento establece criterios técnicos y procedimentales centrados en la adicionalidad, la cuantificación rigurosa y conservadora, la sostenibilidad ambiental y el almacenamiento a largo plazo. En el caso de las actividades forestales, como proyectos AR, el CRCF reconoce el carácter temporal de la absorción, aunque establece condiciones específicas para asegurar la permanencia frente a riesgos de reversión asociados a incendios, plagas u otros eventos.

El marco contempla también procesos de verificación y certificación por terceros independientes, así como la creación de un sistema de registro centralizado de unidades certificadas, que permitirá el rastreo de su emisión, uso y cancelación. Se prevé que este registro se haga operativo hacia finales de 2028. Actualmente, el CRCF se encuentra en fase de desarrollo técnico y regulatorio, con etapas clave previstas para 2025 y 2026, en las que se espera el despliegue de las primeras certificaciones.

El CRCF representa un avance normativo relevante al establecer un esquema estandarizado para la certificación de absorciones en el ámbito europeo, con potencial de interacción con el mercado voluntario de carbono mediante el uso de unidades certificadas para reclamaciones corporativas y transacciones comerciales. Sin embargo, este marco no se alinea automáticamente con estándares internacionales como el ICVCM o los requisitos del PACMA. Esta falta de armonización podría limitar el reconocimiento y la aceptación de sus unidades de carbono como créditos de alta calidad (Fallasch et al., 2024; Öko-Intitute, 2025). Su credibilidad dependerá en gran medida del fortalecimiento de las metodologías utilizadas, ya que se han identificado riesgos para la integridad ambiental, como la falta de diferenciación entre almacenamiento permanente y temporal, problemas de adicionalidad, permanencia y doble contabilidad. Además, persisten dudas sobre la coherencia del CRCF con el EU ETS (Fallasch et al., 2024).

A principios de julio, la Comisión Europea publicó su hoja de ruta hacia los créditos de naturaleza (European Commission, 2025). Este documento propone ampliar el enfoque de los pagos por carbono hacia la inclusión de créditos que reconozcan y remuneren múltiples beneficios ecosistémicos, como la biodiversidad, la salud del suelo o la regulación hídrica. Esta iniciativa busca que los mercados de carbono evolucionen hacia mecanismos más integrales y alineados con los objetivos de sostenibilidad ecológica. En la misma línea, los estándares internacionales de calidad e integridad de los mercados de carbono (por ejemplo, ICVCM) también promueven la incorporación de criterios sociales y ambientales, orientando estos mercados hacia impactos positivos en el desarrollo sostenible.

Todas estas regulaciones trazan una hoja de ruta clara hacia créditos de mayor calidad, comercializados en mercados con mayores niveles de integridad. Sin embargo, la implementación efectiva de estas iniciativas enfrenta desafíos importantes. El caso de los proyectos de absorción del Registro español ilustra tanto las limitaciones existentes como las oportunidades para contribuir a una transición sostenible de la economía.

3 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO ESPAÑOL Y SUS PROYECTOS DE ABSORCIÓN

3.1 Aspectos claves del Registro de Huella de Carbono

El Registro español fue creado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en 2014 mediante el Real Decreto (RD) 163/2014, y ha sido recientemente modificado por el RD 214/2025¹⁰. El Registro permite a personas jurídicas y físicas que desarrollan actividades en territorio español calcular e inscribir voluntariamente sus huellas de carbono¹¹. Las entidades participantes deben registrar al menos sus huellas de carbono directas (alcance 1+2), derivadas del consumo de electricidad y de combustible fósiles. El cálculo e inscripción de las emisiones indirectas (alcance 3) es voluntario. Este alcance incluye emisiones generadas a lo largo de la cadena de valor de la actividad económica de una organización, incluyendo proveedores, distribuidores y/o la gestión de residuos.

De acuerdo con el RD 214/2025, las organizaciones de mayor tamaño¹² o que formulen cuentas consolidadas¹³ están, obligadas a calcular sus huellas de carbono, desarrollar planes de reducción¹⁴ y darles publicidad. No obstante, la inscripción de sus huellas y

¹⁰ El RD 214/2025 incluye tres modificaciones sustanciales al RD163/2014: (i) la obligatoriedad de cálculo de la huella de carbono y la publicación de planes de reducción de gases de efecto invernadero para grandes empresas y entidades del sector público a partir de 2026; (ii) la inclusión de carbono azul (ecosistemas marinos) y el almacenamiento de carbono en productos para los proyectos de compensación; y (iii) la posibilidad de registrar (y compensar) la huella de carbono eventos con más de 1500 asistentes.

¹¹ Medida en términos de las emisiones de dióxido de carbono equivalentes.

¹² Según la [nota aclaratoria del RD 214/2025](#) los sujetos obligados al cálculo de su huella de carbono y de la elaboración de un plan de reducción se aplica a todas aquellas sociedades con más 250 trabajadores, o bien tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, exceptuando a las entidades que tienen la calificación de empresas pequeñas y medianas de acuerdo con la Directiva 34/2013, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos una de las circunstancias siguientes: cifras anuales de negocio mayores de 40 millones de euros, o activos con valores superiores a 20 millones de euros.

¹³ Las cuentas consolidadas son estados financieros que presentan de forma conjunta la situación económica de una empresa matriz y sus filiales, como si fueran una sola entidad.

¹⁴ Estos planes deben incluir al menos objetivo cuantificado a medio plazo (5 años) y medidas concretas de mitigación.

planes de reducción en el Registro sigue siendo voluntaria, aunque recomendable. En cambio, las entidades del sector público estatal tienen la obligación de inscribir sus huellas desde 2026, ampliando el cálculo al alcance 3 desde 2028.

Cuando una organización inscribe su huella de carbono en el Registro, ya sea de los alcances 1+2 o 3, es obligatorio que estas estimaciones sean verificadas por una tercera parte independiente. No obstante, se exime de esta obligación a las empresas pequeñas y medianas (PYMES), administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro que utilicen exclusivamente factores de emisión oficiales publicados por la OECC. Si una organización optase por calcular su huella y elaborar un plan de reducción sin inscribirlos, no está obligada a someterlos a verificación, siempre que emplee dichos factores oficiales.

Aquellas organizaciones que inscriben su huella en un año determinado reciben el sello "Calculo" correspondiente al periodo declarado. El Registro también permite a las organizaciones demostrar esfuerzos de reducción de sus emisiones a través del sello "Calculo + Reduzco". Este sello se otorga a aquellas organizaciones que, además de inscribir su huella de carbono, demuestran una reducción efectiva sostenida en el tiempo. Las condiciones para obtener este sello son el haber inscrito la huella de carbono en el Registro durante al menos cuatro años consecutivos, y se constate una tendencia decreciente en su intensidad de emisiones. Este descenso se verifica comparando la media móvil de la ratio de emisiones del trienio más reciente (incluyendo el año de estudio) con la del trienio anterior. Si la media más reciente resulta inferior, se reconoce formalmente la reducción, y la organización recibe el sello en el periodo correspondiente, una vez examinada la información.

Finalmente, el Registro también contempla la posibilidad de compensar emisiones a través de proyectos nacionales. El sello "Calculo + Compenso" se otorga a aquellas organizaciones que, además de calcular e inscribir su huella de carbono, compensan parte o la totalidad de sus emisiones mediante la adquisición de unidades de carbono, generadas por proyectos de absorción inscritos en el propio Registro. Estas iniciativas han consistido tradicionalmente en la creación de nuevas masas forestales o en la restauración de áreas afectadas por incendios. La nueva normativa ha ampliado el alcance del Registro al incluir, entre las opciones de compensación, proyectos relacionados con el carbono azul y el almacenamiento de carbono en productos, si bien los mecanismos operativos y los criterios técnicos para su implementación aún están pendientes de definición. Para la obtención del sello no se exige un mínimo de toneladas compensadas ni se establece un límite en el número de proyectos utilizados; basta con que la compensación esté debidamente documentada, verificada según los requisitos del MITECO y referida a las emisiones del mismo año para el que se solicita el sello.

La inscripción de proyectos de absorción en el Registro del MITECO está sujeta a una serie de requisitos. Los proyectos deben estar ubicados en territorio español y contar con

una superficie mínima de una hectárea, ya sea continua o en parcelas discontinuas que sumen dicha extensión. Además, deben tener una cobertura de copas de al menos un 20 % y una altura potencial de los árboles de tres metros en su madurez. Solo se admiten proyectos iniciados después de la campaña de plantación 2012-2013, por lo que no se consideran masas forestales ya existentes antes de esa fecha. Existen dos modalidades de proyectos forestales: el tipo A, que implica un cambio de uso del suelo en terrenos sin cobertura arbórea desde al menos el 31 de diciembre de 1989, y el tipo B, que se refiere a actuaciones de restauración o tratamientos silvícolas en zonas afectadas por incendios forestales. Todos los proyectos deben disponer de un plan de gestión y utilizar la calculadora oficial del Registro para estimar las absorciones, asegurando además la adicionalidad¹⁵ del carbono capturado. La permanencia mínima exigida es de 30 años. La inscripción tiene una validez de cinco años, tras los cuales debe renovarse o actualizarse la documentación si se realiza una cesión de absorciones. Esta cesión consiste en transferir legalmente una cantidad concreta de toneladas de carbono absorbidas por un proyecto registrado, de modo que la entidad compensadora puede acreditarlo documentalmente en el Registro.

3.2 Mapeo de actores del Registro de huella de carbono y proyectos de absorción

En el ecosistema de inscripción de huellas de carbono y su compensación a través proyectos de absorción vinculados al Registro se identifican seis perfiles principales de actores (Figura 4). En primer lugar, los gestores del Registro, que es una responsabilidad que recae en la Oficina Española de Cambio Climático del MITECO. La OECC es la entidad responsable tanto del funcionamiento operativo del sistema como del desarrollo normativo y metodológico que lo sustenta. Su papel es central, ya que actúa como organismo regulador y garante del cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos asociados a los proyectos registrados, y gestionar las relaciones entre el Registro y los distintos actores del mercado voluntario de carbono.

El segundo perfil de actores se refiere a las organizaciones que calculan e inscriben su huella de carbono en el Registro, y que pueden voluntariamente acceder al mismo para adquirir unidades de carbono disponibles y aplicarlas a la compensación parcial o total de sus emisiones GEI. Este perfil agrupa al conjunto más numeroso de participantes del Registro, incluyendo personas físicas y entidades públicas o privadas interesadas en inscribir su huella de carbono y, en algunos casos, compensarla. Entre ellas se encuentran administraciones públicas, empresas de todos los tamaños, asociaciones profesionales y organizaciones del tercer sector, que constituyen la demanda principal de proyectos de absorción y mantienen activo el interés en este tipo de iniciativas.

¹⁵ En el contexto de las acciones climáticas, el concepto de adicionalidad implica que los resultados de una iniciativa de mitigación de emisiones GEI no tendrían lugar en ausencia de esta iniciativa.

Los propietarios de la tierra sobre la que se desarrollan los proyectos de absorción constituyen el tercer perfil de actores. Estos pueden ser tanto particulares —personas físicas o jurídicas con propiedad forestal privada— como titulares de montes vecinales en mano común, o bien entidades públicas como ayuntamientos, comunidades autónomas o el Estado. En muchos casos, los propietarios ceden los derechos de absorción de carbono al promotor del proyecto, aunque también se han observado situaciones en las que retienen dichos derechos y actúan como promotores directos en sus propias fincas.

Los promotores de proyectos constituyen el cuarto perfil de actores vinculados al Registro. Este rol puede ser asumido por entidades o personas, tanto públicas como privadas, que impulsan la ejecución de los proyectos de absorción. Su función principal es estructurar, financiar y coordinar el desarrollo del proyecto, asegurando que cumpla con los requisitos técnicos y administrativos exigidos para su inscripción. Además, son responsables de establecer acuerdos con los propietarios de los terrenos donde se llevarán a cabo las actuaciones, a fin de poder registrar las absorciones generadas. En algunos casos, los promotores también asumen tareas de diseño y ejecución directa del proyecto, desempeñando simultáneamente el papel de desarrolladores.

Finalmente, los desarrolladores forestales conforman el último perfil de actores identificado en el marco del Registro. Se trata, en su mayoría, de empresas especializadas en gestión forestal que desempeñan un papel intermediario clave entre los distintos participantes del sistema. Su labor consiste en prestar asistencia técnica a clientes públicos o privados para facilitar la puesta en marcha de proyectos de forestación, incluyendo la planificación de las actuaciones, la gestión de los terrenos, la tramitación de documentación y el cumplimiento de los requisitos necesarios para la inscripción en el Registro. En muchos casos, también actúan como enlace entre propietarios de tierras y las entidades promotoras de proyectos, contribuyendo a la viabilidad técnica y administrativa de los proyectos. Y en ocasiones actúan directamente como promotores directos de proyectos.

Figura 4. Mapa de agentes implicados en el Registro de huella de carbono y sus interacciones

En conjunto, estos cinco perfiles de actores configuran la arquitectura funcional del Registro y del mercado de proyectos de absorción asociado. Las relaciones que establecen entre sí articulan las dinámicas de implementación, financiación y uso de las unidades compensatorias de carbono, así como los mecanismos de gobernanza del sistema. Es importante señalar que las negociaciones entre las entidades demandantes de unidades de carbono y los distintos actores que intervienen en su oferta (propietarios de la tierra, promotores de proyectos y desarrolladores forestales) son de carácter privado. Aunque estas interacciones deben respetar los principios, requisitos y condiciones establecidos por el Registro, los acuerdos que se derivan de ellas se formalizan mediante contratos bilaterales. En estos contratos se definen aspectos clave como el alcance del proyecto, la cesión de derechos de absorción, las responsabilidades técnicas y legales, y los términos económicos. Sin embargo, el contenido de estos contratos, en particular los precios acordados por las unidades de carbono, no se hace público, lo que añade un componente de opacidad al funcionamiento económico del sistema.

3.3 Tendencias de la inscripción de huellas de carbono y su compensación

El Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, gestionado por el MITECO, publica y actualiza varias veces al año un conjunto de datos abiertos que permiten conocer en detalle la participación de organizaciones, la evolución de las inscripciones y las características generales de los proyectos de absorción registrados. Por un lado, se informa sobre la inscripción de huellas de carbono, incluyendo la cantidad de huellas registradas, las entidades participantes, los sectores representados, los volúmenes de emisiones calculadas para los alcances 1 y 2, y en menor medida para el alcance 3, así como los esfuerzos de reducción y las emisiones efectivamente compensadas. Por otro lado, se ofrece información sobre los proyectos de absorción inscritos, como su superficie, tipología, localización, en muchos casos especies forestales utilizadas y estado, en términos de disponibilidad y retirada de unidades de carbono, o bajas de proyectos.

Estos datos constituyen una base empírica relevante para analizar el comportamiento del mercado voluntario de carbono en España y valorar su evolución en el tiempo. A partir de esta información, en lo que sigue se presenta un análisis detallado de las principales tendencias en la inscripción de huellas de carbono y, posteriormente, de los

proyectos de absorción registrados. El análisis pone especial atención en los resultados diferenciados por tipo de entidad demandante de unidades de carbono.

3.3.1 Inscripción de huellas de carbono en el Registro

Hasta finales de julio de 2025, unas 6.055 entidades, incluyendo algo más de setenta personas físicas, habían calculado y registrado, al menos una vez, su huella de carbono en el Registro para los periodos transcurridos entre 2008 y 2024. Del total de organizaciones, un 86,5% son empresas de diversos tamaños (principalmente PYMES, que representan el 72%), un 6,7% corresponde a entidades del sector público, un 1,3% a entidades sin ánimo de lucro, y el 5,5% restante a entidades clasificadas en la categoría "otros", entre las que se considera a personas físicas, y actividades empresariales diversas. Aunque las PYMES constituyen el tipo de entidad más frecuente entre quienes inscriben sus huellas de carbono directas (alcances 1+2) en el Registro, son solo responsables del 3,1% de las emisiones calculadas. En contraste, las grandes empresas, que representan el 14% del total de organizaciones participantes, concentran el 95,5% de las emisiones directas registradas hasta la fecha mencionada (Figura 5).

Todos las personas físicas y organizaciones antes referidas han generado un total de 15,322 registros, de los que un 8% únicamente muestran información sobre sus huellas relativas¹⁶. El restante 92% de los registros inscribieron sus huellas totales, con un 14% de las mismas incluyendo registros para el alcance 3, además de las huellas de carbono de los alcances 1+ 2. El conjunto de registros acumula un volumen de emisiones cercado a los 3.490 millones de tCO₂. Cabe indicar que sólo un 26% de este volumen corresponden a huellas de los alcances 1+2 (≈913 M tCO₂), que son las huellas en las que se centra en lo que sigue el análisis a fin de evitar problemas de doble contabilidad¹⁷.

¹⁶ En el contexto del Registro, la "huella relativa" se refiere a la huella de carbono expresada en relación a una magnitud o actividad específica. Esto significa que no se considera la huella total de carbono de una organización, sino que se analiza en función de un factor particular, como las ventas, la producción, los empleados, o cualquier otra unidad de medida relevante para esa organización.

¹⁷ El análisis se centra en las huellas de carbono de alcance 1+2, ya que reflejan las emisiones directas y las asociadas al consumo energético bajo control de las organizaciones, evitando así el riesgo de doble contabilidad inherente al alcance 3, que incluye emisiones indirectas que pudieran haber sido registradas por otros agentes de la cadena de valor.

Fuente: *Elaboración propia* a partir de datos del Registro (última actualización 22/07/2025)

Figura 5. Distribución de entidades por tipo y responsabilidad en las emisiones directas acumuladas registradas (periodo 2008-2023)

3.3.2 Peso del Registro en el contexto del balance nacional de emisiones de GEI

Las huellas directas de carbono entre 2014 y 2023, han supuesto, en promedio el 24% ($\pm 4,3\%$)¹⁸ de las emisiones de gases de efecto invernadero registradas en España en este mismo periodo (MITECO, 2025). No obstante, la importancia relativa de estas huellas frente al balance nacional de emisiones ha disminuido en los últimos años, con una reducción importante en 2023, año para el que las emisiones registradas equivalen únicamente al 13% del total nacional. Es probable que esta cifra aumente en los próximos años, ya que, según los datos históricos del Registro, muchas organizaciones inscriben sus huellas con uno a tres años de retraso respecto al año de referencia. Cabe señalar, además, que el número de organizaciones que han inscrito su huella de carbono para cada uno de los periodos ha seguido una tendencia creciente, salvo en el caso de 2023, lo que respalda la hipótesis de que las inscripciones correspondientes a ese año aún no se han completado (Figura 6).

Fuente: *Elaboración propia* a partir de datos del Registro (última actualización 22/07/2025) y MITECO (2025)

Figura 6. Evolución de la huella de carbono directa inscrita, y no inscrita, peso sobre las emisiones GEI nacionales, y organizaciones participantes por periodo

La inscripción de huellas de carbono en el Registro sigue siendo marginal si se considera el número de organizaciones participantes en relación con el conjunto de organizaciones que forman parte del tejido empresarial y público español. Por ejemplo, los entes públicos que han inscrito su huella al menos una vez representan algo más del 2,2% del total de entes públicos inventariados en España¹⁹ (Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2025). En el caso de empresas y personas físicas, su participación es aún más reducida, representando menos del 0,2% del total de empresas activas según el Directorio Central de Empresas a enero de 2024 (INE, 2025).

A pesar de la limitada participación institucional y empresarial, el volumen de emisiones registradas en el sistema ha sido significativo. Entre 2014 y 2018, las huellas inscritas representaban alrededor del 30% del total de emisiones nacionales, proporción que se redujo al 20% en el periodo 2019-2022. Esta evolución sugiere que las reducciones declaradas por las organizaciones participantes podrían estar contribuyendo, al menos en parte, a la disminución observada a escala nacional (Figura 6).

Esta hipótesis se ve respaldada por el hecho de que, aunque el número de huellas inscritas, incluidas las de grandes empresas, ha aumentado gradualmente entre 2014 y 2022, el volumen promedio de emisiones por organización ha disminuido de forma sostenida. En otras palabras, cada vez más organizaciones se incorporan al Registro, pero con huellas menores que las que registraban las propias entidades en años anteriores. A modo ilustrativo, en 2014 la huella anual promedio por organización inscrita ascendía a 331,9 ktCO₂e, mientras que en 2022 ésta se redujo a tan solo 19,3 ktCO₂e. Si se considera que las emisiones totales de GEI en España en 2022 fueron un 13% inferiores a las de 2014, frente a una reducción del 96% en la huella promedio registrada por las

¹⁹ A 4 de agosto de 2025 se encontraban inventariados 4.816 entes del sector público institucional y 13.053 entidades del sector público administrativo inventariados.

organizaciones participantes en el Registro, resulta razonable concluir que los esfuerzos de reducción por parte de estas empresas han sido especialmente significativos.

3.3.3 Compensación de huellas de carbono a través del Registro

La compensación de huellas de carbono mediante proyectos forestales de absorción ha sido anecdótica, tanto por su escasa adopción entre las empresas inscritas como por su limitada relevancia a escala nacional. Únicamente un 8,2% de los participantes del Registro compensaron (parcialmente) sus huellas de carbono directas correspondientes a los periodos 2013 y 2023 con proyectos forestales de absorción inscritos en el Registro. Esta proporción, diverge entre los tipos de entidades participantes. Mientras un 15% de las organizaciones del tercer sector y 17% de las grandes empresas han compensado parcialmente sus huellas de carbono inscritas, solo un 3% de las entidades públicas, y el 7% de las PYMES lo han hecho.

La proporción media de emisiones compensadas con proyectos del Registro también difiere por tipo de entidad participante. Por ejemplo, las pocas microempresas que han realizado este tipo de acciones (un total de 39) han compensado, en promedio 6,9 tCO₂ ($\pm 4,2$ tCO₂)²⁰. Esta cantidad equivale al 11 % de las emisiones directas (alcances 1 y 2) medias registradas por las microempresas participantes entre 2013 y 2023. La media de compensación lograda por las grandes empresas que han realizado esta práctica se estima en 421,0 tCO₂ ($\pm 397,7$ t CO₂). Esta cantidad apenas representa un 0.2% de la huella total directa de las grandes empresas que registraron sus compensaciones.

Al analizar las diferencias en las emisiones directas entre organizaciones que compensan y aquellas que no lo hacen, se observan patrones dispares según el tipo de entidad (Tabla 2). En el caso de las administraciones públicas, las que han compensado presentan, en promedio, un volumen de emisiones considerablemente mayor (77,4 k t CO₂; $\pm 120,2$) que aquellas que no lo han hecho (13,74 k tCO₂; $\pm 61,9$), diferencia que resulta estadísticamente significativa. En las organizaciones del tercer sector se aprecia un patrón similar, observándose que la media de emisiones de las entidades que llevan a cabo compensaciones es significativamente mayor que las que no realizan esta práctica.

Tabla 2. Comparación por pares de huellas de carbono directas de organizaciones que compensan y no compensan sus huellas de carbono por tipo de entidad

Tipo de organización	Grupos ⁽¹⁾	Observaciones	Media	Desviación estándar	t	p-value
Administración pública	0	390	13.686	61.914	3,387	0,001
	1	12	77.434	120.161		
Tercer sector	0	67	700	1.509	-2,729	0,008
	1	12	7.807	21.672		

²⁰ La compensación registrada se refiere exclusivamente a huellas calculadas sobre los alcances 1 y 2, es decir, emisiones directas y energía consumida.

Gran empresa	0	674	1.255.500	16.600.000	0,7547	0,4507
	1	138	186.261	592.775		
PYMES	0	4.184	7.913	218.355	0,2643	0,7916
	1	315	4.658	31.355		
Todas	0	5.315	166.453	5.937.331	0,3948	0,6930
	1	477	59.107	329.925		

Notas: ⁽¹⁾ El grupo 0 se refiere a las organizaciones que no compensan su huella de carbono, mientras el 1 a las organizaciones que la compensan.

En contraste, grandes empresas y las PYMES no presentan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que compensan y no compensan. En el caso de las grandes empresas, aunque las que no compensan registran una media considerablemente superior (1.255 k tCO₂; ±16.600), la elevada dispersión de los datos impide confirmar una diferencia robusta. Entre las PYMES, las emisiones de quienes compensan (7,9 k tCO₂; ±6.6) y quienes no lo hacen (4,6 k tCO₂; ±3,5) tampoco difieren de forma significativa. En conjunto, estos resultados indican que la compensación no se asocia necesariamente a mayores niveles de emisiones, salvo en grupos específicos, como la administración pública o entidades del tercer sector. Por tanto, la decisión de compensar no parece estar vinculada de manera sistemática al tamaño de la huella registrada, sino posiblemente a otros factores de carácter institucional o estratégico.

3.3.4 Factores que afectan las decisiones de compensación

Los datos públicos del Registro, referidos a la inscripción y compensación de huellas de carbono, se han tratado y analizado con el fin de identificar los factores asociados a la probabilidad de que una organización compense sus emisiones de GEI, utilizando para ello un modelo de regresión logística estimado en Stata 17. La variable dependiente es dicotómica e indica si la entidad ha realizado o no compensaciones (DummyComp). Entre las variables explicativas se ha incluido una variable categórica (Entidad) que clasifica a las organizaciones en grandes empresas, administraciones (públicas), entidades del tercer sector (ONG) y PYMES, siendo estas últimas el grupo de referencia. Asimismo, se incorporan los años de participación en el registro (Años registro), la huella total registrada (HuellaTotal), la huella directa (Alcance1+2) y una variable dicotómica que indica si la entidad ha realizado esfuerzos de reducción reconocidos por el Registro (DUMMYREDUC).

Para la especificación del modelo logístico se empleó un procedimiento de selección de variables *stepwise* hacia adelante, con un umbral de significación del 5% para retener predictores. Este método permitió depurar el conjunto inicial de variables, manteniendo únicamente aquellas con evidencia estadística sólida. Una vez estimado el modelo final, se evaluó su capacidad de clasificación mediante la matriz de confusión, se calcularon indicadores de sensibilidad y especificidad, y se aplicaron pruebas de ajuste como el test de Hosmer-Lemeshow, además de un test para detectar posibles problemas de mala especificación. El procedimiento *stepwise* retuvo finalmente las categorías grandes empresas y administraciones públicas de la variable

“Entidad” (manteniendo PYMES como categoría de referencia), junto con los años de participación en el registro y la huella total registrada. Las ONG, las emisiones de alcance 1 y 2, y la variable de reducciones no se mantuvieron en el modelo al no mostrar efectos significativos con el nivel de significación establecido, además de presentar problemas de multicolinealidad (ej. HuellaTotal y Alcance1+2).

La Tabla 3 presenta los resultados del modelo logístico en términos de *odds ratios* o razones de probabilidades, que indican cuántas veces es más (o menos) probable que ocurra la compensación frente a que no ocurra, al comparar cada categoría con el grupo de referencia. Los resultados muestran que las grandes empresas tienen 1,72 veces más probabilidades de compensar sus huellas que las PYMES, diferencia que es estadísticamente significativa, y que sugiere una mayor propensión a la compensación en este segmento. En contraste, las administraciones públicas presentan una razón de probabilidad negativa (-0,31), lo que implica que su probabilidad de compensar es aproximadamente un 69 % menor que la de las PYMES, diferencia también significativa. La categoría ONG no se incluye en la tabla al no mostrar un efecto estadísticamente significativo, lo que podría deberse a la heterogeneidad interna del grupo o a un tamaño muestral reducido.

Por otra parte, la variable AñosRegistro presentan una razón de probabilidad elevada (1,44), y altamente significativo, lo que indica que cada año adicional de permanencia en el registro multiplica por 1,44 las probabilidades de compensar, manteniendo constantes las demás variables. Este resultado sugiere que una mayor antigüedad en el registro se asocia a un incremento sustancial en la propensión a realizar compensaciones, lo que podría reflejar un efecto de experiencia, una mayor familiaridad con los mecanismos del registro o la consolidación progresiva de prácticas de gestión ambiental a lo largo del tiempo. La variable HuellaTotal presenta una razón de probabilidad prácticamente igual a 1, lo que indica que un aumento en la huella total registrada se asocia con una ligera disminución en las probabilidades de compensar, una vez controladas las demás variables. No obstante, la magnitud de este efecto es muy reducida, lo que limita su relevancia práctica, y su significación estadística es débil, con un valor p cercano al umbral convencional del 5 %.

Tabla 3. Proyectos registrados hasta julio de 2025. Razones de probabilidad de la regresión logística para la probabilidad de compensar

Variable	Odds ratio	Error estándar	z	p-valor	IC 95% inferior	IC 95% superior
Entidad (referencia PYMES)						
Grande empresas	1,7199	0,2082	4,48	0,000	1,3566	2,1805
Administraciones	0,3056	0,0953	-3,80	0,000	0,1662	0,5630
HuellaTotal	1,0000	0,0000	-1,97	0,049	1,0000	1,0000
AñosRegistro	1,4412	0,0266	19,80	0,000	1,3901	1,4940
Constante	0,0255	0,0023	-40,01	0,000	0,0213	0,0306

Notas: Modelo estimado a partir de 5.792 observaciones. LR $\chi^2(4) = 488,80$, Prob $> \chi^2 = 0,0000$, Log likelihood = -1403,33, Pseudo $R^2 = 0,1483$. La categoría de referencia para la variable ENTIDAD es "PYMES". Los odds ratios se han obtenido a través de una transformación exponencial de los coeficientes (β_i) de la regresión logística ($OR=e^{\beta_i}$).

La matriz de confusión, utilizada para evaluar la capacidad predictiva del modelo, indica que este clasifica correctamente el 91,8 % de los casos. La especificidad es muy alta (99,34 %), lo que evidencia una gran precisión para identificar a las entidades que no compensan. En cambio, la sensibilidad es baja (7,76 %), lo que revela que el modelo presenta limitaciones para detectar correctamente a las entidades que sí compensan. Este comportamiento es común cuando la variable dependiente registra un número reducido de casos positivos frente a los negativos, y muestra que el modelo es mucho más eficaz para predecir la no compensación que la compensación. La tasa de falsos positivos es muy baja (0,66 %), mientras que la de falsos negativos es elevada (92,24 %), en consonancia con la baja sensibilidad obtenida.

En síntesis, el análisis muestra que la probabilidad de compensar está asociada principalmente al tipo de entidad participante y a su antigüedad en el registro. Aunque el modelo presenta un buen desempeño en términos de clasificación global, evidencia limitaciones para identificar a las entidades que efectivamente compensan, además de indicios de posible mala especificación. Ello sugiere la conveniencia de explorar formulaciones alternativas e incorporar variables adicionales que permitan captar con mayor precisión los determinantes de la compensación. Esta mejora requeriría integrar información no disponible en la base de datos del Registro, incluyendo factores de carácter socioeconómico y de comportamiento que podrían influir en la decisión de compensar, aspectos que se abordan con mayor detalle en la sección 6.

3.4 Proyectos de absorción de carbono

3.4.1 Situación y disponibilidad de unidades de carbono

Hasta finales de 2024 se encontraban registrados 1.092 proyectos activos, que abarcan una superficie aproximada de 22.923 hectáreas. De esta extensión, el 72 % corresponde a nuevas superficies forestales creadas y el 28 % restante a áreas restauradas tras haber sido afectadas por incendios forestales. Se estima que estas inversiones forestales tienen el potencial de generar más de 9,7 millones de tCO₂ a lo largo de su periodo de permanencia, que varía entre un mínimo de 30 y un máximo de 50 años. En torno al 17% de estas unidades de carbono están disponibles para ser retiradas por empresas que deseen compensar sus huellas de carbono en el Registro (Figura 7).

Figura 7. Superficie acumulada de proyectos registrados y unidades de carbono disponibles y retiradas hasta el 31 de diciembre de 2024

El carbono disponible corresponde a las toneladas de CO₂ que un proyecto de absorción puede asignar a terceros para su compensación una vez inscrito en el Registro. Los proyectos de absorción que han superado la fase inicial de repoblación o restauración, deben certificar mediante documentación válida los derechos sobre las absorciones generadas. Las unidades disponibles se calculan tomando el 20 % de las absorciones totales de carbono previstas para el proyecto a lo largo de su duración. De esta fracción, se reserva un 10% como bolsa de garantía, destinada a cubrir posibles pérdidas futuras de absorciones en caso de incidencias, como incendios o plaga. Es decir, solo el 90% de ese de las unidades disponibles pueden destinarse a la compensación voluntaria de huella de carbono.

A finales de 2024, los proyectos de absorción de carbono forestal registrados ofrecían 1,69 millones de t CO₂ para la compensación de huellas forestales. Para entender mejor la relevancia de esta cifra, ésta permitiría compensar el 2,8% de la huella de carbono (alcance 1+2) registrada para el conjunto de participantes del Registro en 2022. Las unidades de carbono disponibles, en cada proyecto, se ajustarán una vez realizada la evaluación *ex post*, la cual permitirá verificar y, en su caso, liberar absorciones adicionales. A la fecha no se dispone información sobre los procesos de evaluación *ex post*.

3.4.2 Características de los proyectos de absorción

En este apartado se presentan las principales características de los proyectos de absorción inscritos en el Registro, a partir de la información pública disponible. El análisis incluye aspectos como la presencia de especies, según se recoge en las breves descripciones de cada proyecto, así como su localización geográfica, tipo de proyecto,

superficie, duración prevista y estado administrativo, distinguiendo entre proyectos activos y aquellos que han sido dados de baja. Hasta finales de 2024, se registró la baja de 13 proyectos con una superficie total de 335,1 ha, principalmente por incidencia de incendios, alta mortalidad y elevado número de marras o bajas voluntarias.

La distribución de los proyectos de absorción según el tipo de masa forestal muestra una notable diversidad en la presencia de coníferas, frondosas y formaciones mixtas, con variaciones importantes entre comunidades autónomas (Figura 8). Las plantaciones de coníferas predominan en Galicia, Extremadura y Murcia, donde suponen más del 40 % de la superficie de los proyectos de absorción registrados. En contraste, en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Asturias, o las Islas Baleares y Canarias, la presencia de las plantaciones de sólo coníferas es nula o muy reducida.

Las masas de sólo frondosas son más relevantes en Andalucía y Canarias donde superan el 40% de la superficie plantada o restaurada, mientras que su peso es marginal en gran parte del Noroeste peninsular. Las plantaciones mixtas de frondosas y coníferas tienen una presencia especialmente destacada en comunidades como Castilla y León, Aragón y Navarra, con porcentajes superiores al 40 % de la superficie registrada. Este patrón refleja una preferencia en ciertas regiones por combinar especies, posiblemente con el objetivo de diversificar beneficios ecológicos y mejorar la resiliencia de las masas forestales. Cabe señalar que la información se refiere a la presencia de tipos de masas forestales y no permite determinar la proporción exacta de cada especie dentro de las formaciones mixtas, por lo que una misma hectárea puede incluir varias especies.

En cuanto al tipo de especies utilizadas en los proyectos de absorción de carbono del Registro, la Figura 9.a pone de relieve una fuerte concentración de superficie en unas pocas especies, principalmente coníferas, mientras que muchas otras especies, aunque presentes en un número significativo de proyectos, están presentes en un área reducida como especies acompañantes. Esto sugiere que las decisiones de plantación combinan especies dominantes para maximizar la absorción, al utilizar en general especies con un potencial de absorción mayor (ej. *Pinus pinaster*, *Eucalyptus* sp.) y especies complementarias con otros fines, favorecer masas forestales más diversas o la adaptación al cambio climático.

*Notas: ¹ La "presencia" de una especie se refiere al número de hectáreas en las que se plantó esta especie, pero no necesariamente en una plantación monoespecífica, por lo que en una misma hectárea se pueden haber plantado múltiples especies.²

Figura 8. Porcentaje de proyectos de absorción de carbono por tipo de masa forestal y Comunidades Autónomas (Datos agregados para el periodo 2014-2024)

En cuanto al número de especies utilizadas en los proyectos de absorción, los datos del Registro muestran un claro predominio de plantaciones monoespecíficas que representan 11.290 hectáreas, equivalentes al 49 % del total. Les siguen los proyectos con dos especies, con 3.107 hectáreas (14 %), y aquellos con tres especies, que abarcan 2.097 hectáreas (9 %). Las superficies con cuatro y cinco especies son menores, con 1.414 hectáreas (7 %) y 1.188 hectáreas (6 %), respectivamente, mientras que los proyectos con seis o más especies ocupan 1.768 hectáreas (8 %). En un 6 % de la superficie (2.060 hectáreas) no se dispone de información sobre el número de especies empleadas²¹. Cabe señalar que, para los proyectos con más de una especie, la información disponible no permite determinar el peso relativo de cada especie en la mezcla.

En cuanto a las especies utilizadas, cabe destacar que el pino resinero (*Pinus pinaster*) es la especie presente en parte relevante (40,9%) de la superficie de proyectos de absorción registrados. No obstante, esta especie aparece en un porcentaje mucho menor de proyectos, lo que indica que su uso se concentra en un número limitado de proyectos de gran extensión (Figura 9.a). Un patrón similar, aunque menos marcado, se observa en con relación al pino silvestre (*Pinus sylvestris*) y diferentes especies *Eucalyptus* sp., que están presentes en proporciones importantes de superficie, pero están presentes en un número reducido de proyectos. En contraste, especies como el Cataño (*Castanea* spp.) y el madroño (*Arbutus unedo*) figuran en un elevado porcentaje de proyectos (en torno al 38 % y 15%, respectivamente), pero con una representación muy reducida en términos de superficie, lo que sugiere su uso en plantaciones de menor escala o como parte de mezclas más diversas.

²¹ Estos proyectos solo indican que se ha realizado una plantación o una restauración forestal, En algunos casos se indica que se utiliza una mezcla de especies, en varios casos especificando el tipo general de especies (coníferas y/o frondosas) y/o su origen (ej. nativas).

Especies nativas muy relevantes en los montes mediterráneo como la encina (*Quercus ilex*) o el alcornoque (*Quercus suber*), muestran una presencia más equilibrada entre el porcentaje de proyectos y de superficie. Mientras que numerosas especies de frondosas caducifolias (*Quercus robur*, *Fraxinus* spp., *Acer* spp., entre otras), presentan valores bajos tanto en proyectos como en superficie, reflejando un uso más puntual como especies acompañantes. En cambio, otras especies como *Prunus* spp., *Crataegus* spp. o *Juniperus* spp., aunque participan en un número relativamente reducido de proyectos, abarcan una proporción destacable de la superficie total, lo que sugiere su empleo en plantaciones de mayor extensión o en zonas donde cumplen funciones ecológicas clave en los proyectos de absorción de carbono.

Figura 9. Distribución de (a) la presencia de especies en y (b) localización de la superficie de proyectos de absorción

En cuanto a la localización de los proyectos de absorción inscritos en el Registro se observa una fuerte concentración geográfica en Galicia (Figura 9.b). Esta superficie se concentra en particular en las provincias de Ourense y Pontevedra, con superficies cercanas a las 4.500 hectáreas cada una, lo que en conjunto representa una parte muy significativa del total nacional. Les sigue Huelva, aunque a bastante distancia, en torno a 1.800 hectáreas. A partir de ahí, el resto de provincias presentan cifras notablemente menores: Lugo, Asturias, Ávila, Burgos, Soria y A Coruña se sitúan en un rango de entre 1.000 y 1.500 hectáreas. En el extremo inferior, provincias como Madrid, Valladolid, Valencia, La Rioja o Teruel registran superficies muy reducidas, por debajo de las 300

hectáreas. Otras 25 provincias españolas suponen en conjunto una superficie menor a las 800 hectáreas, con una superficie media plantada en torno a las 30 hectáreas por provincia. Este patrón de concentración, especialmente acusado en el norte de España, responde principalmente a condiciones climáticas y edáficas favorables para el crecimiento del arbolado, propias de las zonas más húmedas de la península.

3.5 Retirada de unidades de carbono de los proyectos de absorción

Como muestra la Figura 7, hasta finales de 2024 el volumen de carbono efectivamente retirado para la compensación de huellas de carbono alcanzaba las 140,7 mil tCO₂. Esta cantidad representa el 8,3% del total de unidades de carbono disponibles en los proyectos inscritos en el Registro hasta finales de 2024. En un proyecto de absorción, la retirada consiste en asignar de forma definitiva determinadas unidades de carbono a una organización o persona para compensar su huella de carbono. Una vez retiradas, estas unidades dejan de estar disponibles para otros usos, ya que se consideran consumidas en el balance de emisiones del beneficiario. Este procedimiento queda registrado con información sobre el titular, la fecha y el periodo de emisiones compensado, evitando así la doble contabilización de una misma unidad de carbono para la compensación de más de una huella, convirtiendo el potencial de absorción en una compensación efectiva y trazable.

Sobre esta base, resulta relevante examinar qué características de los proyectos están asociadas a una mayor probabilidad de materializar dichas retiradas. El análisis se ha realizado mediante un modelo logit, con el objetivo de estimar el efecto que variables como el tipo de masa forestal, la edad aparente, la superficie, la absorción anual unitaria de carbono, la duración del proyecto y la condición de ser promovido por una empresa ejercen sobre la probabilidad de retirar unidades de carbono en un proyecto de absorción. La variable dependiente es una variable binaria que toma el valor 0 si no hay retirada y 1 en caso contrario. Adicionalmente, se evaluaron efectos no lineales mediante la inclusión de términos cuadráticos para la edad aparente ($edad^2$) y la duración del proyecto ($duración^2$), así como la transformación logarítmica del área del proyecto ($\ln AREA$) para capturar posibles relaciones de escala no proporcionales.

Para la selección de variables se empleó el método *stepwise* hacia delante (*forward selection*) con un umbral de inclusión de $p < 0,05$, partiendo del conjunto completo de variables y eliminando iterativamente las no significativas. El análisis se ejecutó en Stata 17, utilizando errores estándar robustos para corregir potenciales problemas de heterocedasticidad y mejorar la fiabilidad de las estimaciones. En el procedimiento *stepwise* se eliminaron, por no resultar estadísticamente significativas, las variables área del proyecto, condición de ser promovido por una empresa, fijación anual unitaria de CO₂ por hectárea y número de especies nativas.

Aunque en el modelo inicial el número de especies nativas y la fijación anual de CO₂ mostraban tendencias marginalmente significativas, su efecto no se mantuvo en el modelo depurado, lo que sugiere que podrían adquirir relevancia en análisis con

muestras más amplias o considerando interacciones específicas. Asimismo, se descartó la categoría correspondiente a plantaciones monoespecíficas de coníferas (tipo 3), lo que indica que, en comparación con la categoría de referencia (plantaciones monoespecíficas de frondosas), este tipo de masa no presenta diferencias significativas en la probabilidad de retirada de unidades de carbono. Este hallazgo apunta a que las plantaciones monoespecíficas de coníferas, con una menor diversidad estructural o composicional, podrían ser percibidas como generadoras de menores niveles de co-beneficios, por ejemplo, en cuanto a la conservación de la biodiversidad o en la provisión de servicios ecosistémicos adicionales al carbono (Brockerhoff et al., 2017). Esta percepción, al no aportar un valor diferencial claro frente a otras tipologías, podría estar influyendo de forma apreciable en la menor materialización de retiradas efectivas de las absorciones de carbono asociadas a este tipo de masas.

La edad (aparente) de la masa presenta un coeficiente lineal positivo y un coeficiente cuadrático negativo, ambos altamente significativos, lo que indica que la probabilidad de retirada aumenta con la edad hasta alcanzar un punto de inflexión, a partir del cual el efecto se atenúa. Este patrón sugiere rendimientos decrecientes, posiblemente ligados a la maduración del ecosistema o a decisiones estratégicas de los promotores sobre el momento de retirar créditos. La duración contractual del proyecto mantiene un efecto negativo significativo, de modo que plazos más largos tienden a retrasar la materialización de las retiradas. Por su parte, la variable LnArea presenta un coeficiente negativo y significativo, lo que implica que, a igualdad de otras condiciones, los proyectos de mayor superficie muestran una menor probabilidad relativa de efectuar retiradas, posiblemente por estrategias de gestión y comercialización diferentes a las de proyectos de menor escala.

Tabla 4. Modelo de regresión logística para la probabilidad de retirada de créditos de carbono

Variable	Razón probabilidad	Error estándar	z	p-value	IC (95%)	
					Inferior	Superior
Masa mixta de frondosa (tipo 2)	2,586	1,016	2,420	0,016	1,197	5,584
Masa mixta de coníferas (tipo 4)	4,266	1,558	3,970	0,000	2,085	8,728
Masa mixta de frondosas y coníferas (tipo 5)	4,399	0,878	7,420	0,000	2,975	6,505
LnArea (hectáreas)	0,810	0,065	-2,610	0,009	0,692	0,949
Edad (años)	4,109	0,633	9,170	0,000	3,037	5,558
Edad ² (años)	0,900	0,017	-5,680	0,000	0,868	0,933
Duración del proyecto (años)	0,970	0,012	-2,540	0,011	0,947	0,993
Cons.	0,086	0,048	-4,420	0,000	0,029	0,255

Notas: Modelo estimado a partir de 987 observaciones. LR $\chi^2(7) = 296,93$ Prob $> \chi^2 = 0,0000$, Log likelihood = 375,191, Pseudo R² = 0,2835. cons. estima las probabilidades de referencia.

En cuanto al ajuste, el modelo explica el 28,35 % de la variabilidad (pseudo R^2 de McFadden), lo que supone una mejora respecto al modelo inicial. El área bajo la curva ROC (AUC = 0,8408) confirma una buena capacidad discriminativa, es decir, la habilidad para diferenciar correctamente entre proyectos que efectúan retiradas y los que no. No obstante, el test de Hosmer–Lemeshow arroja un valor p bajo ($p = 0,0001$), señalando cierto desajuste, probablemente por variaciones no capturadas en determinados rangos de probabilidad. La clasificación mantiene una alta especificidad (94,65 %) pero baja sensibilidad (36,82 %), lo que indica que el modelo identifica bien los casos sin retirada, pero omite un número considerable de casos con retirada. Finalmente, el test de especificación (linktest) indica que la variable cuadrática ($_hatsq$) es significativa, lo que apunta a una especificación inadecuada y a la conveniencia de seguir explorando términos no lineales o interacciones adicionales para optimizar la capacidad predictiva.

3.6 Perspectivas del Registro y sus proyectos de absorción

En conjunto, el análisis pone de manifiesto que el Registro es una herramienta clave para canalizar acciones de cálculo, reducción y compensación de emisiones GEI en el marco de la acción climática nacional. Sin embargo, su alcance efectivo sigue siendo limitado en términos relativos, tanto por la baja proporción de organizaciones que participan activamente como por la reducida fracción de emisiones compensadas respecto al total inscrito. El carácter voluntario de la inscripción para la mayoría de entidades, junto con la concentración geográfica y tipológica de los proyectos de absorción, condiciona el potencial del sistema para contribuir de forma más sustancial a los objetivos nacionales de mitigación.

La evidencia estadística derivada de los modelos logísticos indica que la decisión de compensar y la probabilidad de retirar créditos de carbono están determinadas por un conjunto reducido de variables. En el caso de las organizaciones, el tipo de entidad y la antigüedad en el Registro se asocian de forma consistente a una mayor propensión a compensar, mientras que la magnitud de la huella registrada ejerce un efecto muy limitado. En el ámbito de los proyectos de absorción, el tipo de masa forestal, la edad aparente y la duración contractual son determinantes principales, a los que se suma el efecto de escala capturado mediante la transformación logarítmica del área. La identificación de un efecto cuadrático para la edad aparente revela una dinámica de rendimientos decrecientes, que podría vincularse tanto a factores ecológicos como a estrategias de mercado en la gestión de las unidades de carbono comercializadas.

Los resultados apuntan a que las masas mixtas, especialmente aquellas que combinan frondosas y coníferas, no solo presentan un mejor desempeño en términos de probabilidad de retirada, sino que también potencialmente ofrecen co-beneficios percibidos de mayor valor, asociados a servicios de conservación de la biodiversidad, la mejora paisajística y la provisión de servicios ecosistémicos, adicionales al carbono.

Estos atributos podrían actuar como catalizadores para la demanda de unidades de carbono, reforzando la competitividad de los proyectos de absorción que los integran frente a opciones monoespecíficas. Al mismo tiempo, la menor probabilidad relativa de retirada en proyectos de gran superficie sugiere que existen condicionantes operativos o comerciales que modulan el ritmo de materialización de las compensaciones, un aspecto que merecería una exploración específica.

En términos metodológicos, aunque los modelos muestran una capacidad explicativa aceptable y una buena capacidad discriminativa global, persisten limitaciones para identificar correctamente los casos positivos de compensación o retirada. La baja sensibilidad observada, junto con los indicios de posible mala especificación, subraya la necesidad de incorporar nuevas variables explicativas y explorar interacciones no lineales que permitan capturar mejor la heterogeneidad de comportamientos. Factores socioeconómicos, características institucionales y elementos vinculados a la gobernanza y a la estructura de los contratos podrían mejorar sustancialmente la capacidad predictiva de los modelos. A ello se suman aspectos de carácter comportamental, como las preferencias, actitudes y motivaciones de las empresas hacia la compensación voluntaria, que influyen en la decisión de adquirir créditos más allá de los criterios puramente técnicos o económicos. La inclusión de varias de estas dimensiones, que se abordan en detalle en el apartado 6, permitiría capturar mejor la heterogeneidad de estrategias corporativas y el peso que factores intangibles, como la reputación, la percepción de responsabilidad social o la alineación con políticas climáticas internas, tienen sobre la propensión a compensar.

En perspectiva, el fortalecimiento del Registro como instrumento de apoyo a la acción climática nacional pasa por ampliar la participación de organizaciones y diversificar el portafolio de proyectos de absorción, incluyendo iniciativas de carbono azul y almacenamiento en productos, cuyo desarrollo técnico y normativo está aún pendiente. La consolidación de mecanismos de trazabilidad y transparencia en los acuerdos, junto con incentivos específicos para la compensación voluntaria, podría aumentar la escala e impacto de las retiradas. Ello contribuiría a que el potencial de absorción registrado se traduzca más eficazmente en reducciones netas de emisiones, alineando el sistema con las exigencias crecientes de los compromisos climáticos nacionales e internacionales.

4 PERCEPCIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTIVAS DEL REGISTRO

4.1 Introducción

Este apartado presenta los principales hallazgos del análisis cualitativo realizado en el marco de la línea de investigación [Forest Carbon](#) entre marzo y octubre de 2023, a partir de entrevistas en profundidad con actores clave del sistema de compensación de huella de carbono en España. El objetivo central fue recabar y sistematizar las percepciones sobre el funcionamiento, las limitaciones y las perspectivas de mejora del Registro de huella de carbono impulsado por el MITECO.

Las entrevistas permitieron construir una visión detallada de los retos técnicos, normativos e institucionales que enfrenta actualmente el Registro, así como de las condiciones necesarias para su consolidación como herramienta efectiva de gobernanza climática y de valorización de los sumideros forestales. Esta información resulta especialmente relevante para orientar futuras reformas, ampliar el impacto del Registro y reforzar su credibilidad como mecanismo voluntario de compensación de emisiones.

El análisis se estructura en torno a cinco ejes clave identificados a partir del trabajo de campo y posteriormente empleados como base para el ejercicio de diagnóstico participativo recogido en el apartado 5.2. Estos ejes son: (i) sostenibilidad y barreras normativas; (ii) innovación metodológica; (iii) gestión forestal responsable; (iv) profesionalización técnica del sector; y (v) calidad y credibilidad del mercado voluntario de carbono.

A lo largo del documento, se recogen tanto las percepciones compartidas como los disensos entre los distintos tipos de actores implicados —gestores del Registro, desarrolladores forestales, propietarios, organizaciones demandantes de unidades de carbono y grupos de influencia—, lo que permite ofrecer una lectura comparada y matizada de sus experiencias. Asimismo, se presentan propuestas específicas dirigidas a mejorar el diseño institucional, técnico y operativo del Registro.

Este apartado se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se describe el enfoque metodológico adoptado, incluyendo el proceso de selección de informantes y las técnicas de análisis utilizadas. A continuación, se presentan los principales resultados, organizados según los ejes temáticos mencionados. Finalmente, se recogen las recomendaciones derivadas de las entrevistas, que apuntan a fortalecer la integridad, eficacia y legitimidad del sistema.

4.2 Diseño metodológico y proceso de investigación

Este apartado describe el enfoque metodológico adoptado para la realización del estudio, incluyendo el diseño cualitativo empleado, los criterios de selección de informantes clave, las técnicas de recopilación de datos utilizadas y los procedimientos seguidos para el análisis de la información. Asimismo, se detallan las fases de trabajo desarrolladas, desde la elaboración del guion de entrevistas hasta la integración de resultados preliminares en dinámicas participativas de validación y contraste. El objetivo es ofrecer una visión clara y transparente del proceso de investigación que sustenta los hallazgos presentados.

Entre noviembre de 2022 a febrero de 2023 se llevó a cabo un proceso de mapeo de actores, tanto directos como indirectos, con el objetivo de identificar a las partes interesadas clave en el contexto del Registro de huella de carbono español y los proyectos de absorción asociados. Este proceso contempló una serie de pasos orientados a reconocer a los actores y organizaciones principales interactuando en el Registro, así como otros actores con una potencial influencia, sea a través de su apoyo o su posición crítica o resistencia hacia los proyectos de absorción del Registro.

La identificación de estas partes interesadas se apoyó en tres fuentes principales: revisión de literatura especializada, análisis de las publicaciones y actualizaciones del Registro gestionado por el MITECO, y una consulta dirigida a agentes potencialmente involucrados, que permitió validar y ampliar la clasificación inicial de actores. Este enfoque combinó métodos cualitativos y cuantitativos con el fin de construir una clasificación objetiva y operativa de los agentes. La literatura existente sirvió como base para definir categorías generales, mientras que la consulta permitió afinar la tipología y capturar dinámicas recientes.

A partir de este análisis se definieron cinco tipologías de actores: (1) Gestores del Registro (responsables políticos y administrativos); (2) propietarios forestales; (3) desarrolladores forestales; (4) organizaciones demandantes de carbono para la compensación de huellas de carbono; (5) grupos de influencia. Entre los grupos de influencia se consideraron asociaciones empresariales, asociaciones ambientales, y certificadores forestales, entre otros.

Considerado estas categorías se definieron distintas estrategias para promover la participación de estos actores. Los gestores del registro fueron contactos directamente a través del buzón de información del MITECO, y posteriormente a través de los correctos electrónicos profesionales facilitados. En este caso se contactó directamente a la dirección la Oficina Española de Cambio Climático, y a las personas responsables del Registro.

Se siguieron procedimientos diferenciados para contactar a los propietarios y desarrolladores forestales –que constituyen la base de la oferta de los proyectos de

absorción– y las organizaciones demandantes de unidades de carbono dentro de registro. El procedimiento de reclutamiento de propietarios y desarrollados forestales se explica en detalle en el siguiente apartado. En cuanto a las organizaciones demandantes de unidades de carbono, únicamente se consideraron aquellas que actuaron como promotores de absorción y/o registraron compensaciones de carbono a través de los mismos.

Las organizaciones demandantes de carbono se clasificaron por tamaño y tipo de organización (pequeña, mediana o gran empresa, administración pública, personas físicas y ONGs). Adicionalmente, estas organizaciones se ordenaron en función del volumen de unidades de carbono adquiridas, y el porcentaje de huella compensado. Se decidió contactar con las cinco organizaciones con un mayor volumen de carbono compensado a través de proyectos del Registro, a otras cinco organizaciones que registraron proyectos (bosques) directamente a su nombre, y a otras cinco organizaciones (seleccionadas aleatoriamente) que compensaron una proporción significativa de sus huellas de carbono. La selección del resto de los participantes se realizó de forma aleatoria, procurando representar todas las tipologías de organización.

En todos los casos se utilizaron datos de contacto públicos a través del propio Registro o las páginas web institucionales. Se contactó a las organizaciones por correo electrónico, con un mensaje dirigido a los responsables de la toma de decisiones de carácter ambiental en la organización (ej., departamentos de responsabilidad social, sustentabilidad o similares). En este mensaje se incluyó una breve presentación del proyecto y sus responsables, y la invitación para realizar una entrevista en profundidad sobre el funcionamiento y perspectivas de los proyectos de absorción en España. En algunos de estos casos se realizaron llamadas de seguimiento o de ampliación de información.

Se enviaron aproximadamente 30 invitaciones a distintas organizaciones del Registro, lo que permitió concretar finalmente 6 entrevistas en profundidad. A los participantes que aceptaron formar parte de las entrevistas se les remitió una hoja informativa y un formulario de consentimiento informado, que debían firmar previamente a la realización de la entrevista.

En el curso de la investigación se identificó una brecha de representación de asociaciones sectoriales y ambientalistas con capacidad de influencia, en cuanto a su apoyo o críticas a los proyectos del Registro. En este caso se hizo un mapeo de asociaciones empresariales y otras organizaciones sin ánimo de lucro con influencia en el sector forestal. Estas entidades fueron contactadas de forma similar a los otros tipos de agentes a través de correos electrónicos y/o llamadas telefónicas, a fin de concertar una entrevista, y como en los casos anteriores se buscó la firma de un consentimiento informado de participación. La respuesta de estas organizaciones fue mayor, de las 10 organizaciones contactadas, seis de estas accedieron a participar de las entrevistas en profundidad.

Si bien el eje principal de la investigación en la línea Forest Carbon se ha centrado en las preferencias de las organizaciones participantes respecto a la compensación forestal de huellas de carbono (véase apartado 6), se consideró necesario ampliar la perspectiva de los agentes, referidos en este caso a los propietarios y desarrolladores forestales, que hacen posible la implementación de dichos proyectos sobre el terreno.

Tabla 5. Desarrolladores forestales identificados y contactados para participar en el estudio

	Total de contactos	Total de entrevistas	Porcentaje de éxito (%)
Propietario forestal particular	3	1	33
Empresa servicios forestales*	4	4	100
Fundación forestal	2	1	50
Asociación forestal	2	2	50
Comunidad Montes Vecinales en Mano Común	11	2	18
Ayuntamientos	12	3	17
Servicio provincial de gestión del territorio	1	1	100
TOTAL	35	14	34

*Notas: *Entre las empresas de servicios forestales contactadas se incluye una empresa que no participa en el Registro y que contactaron con el equipo de investigación a través de la Asociación Nacional de Empresas Forestales de España.*

Con este objetivo, se realizó un mapeo de los propietarios forestales identificados, y con datos de contacto, a través del Registro en julio de 2023. Entre los propietarios forestales se identificaron Ayuntamientos y servicios públicos, propietarios particulares, o comunidades de montes vecinales en mano común. En varios de estos proyectos únicamente se cuentan con los datos de contacto de los desarrolladores forestales. Estos últimos agentes toman diversas formas jurídicas, incluyendo asociaciones forestales, empresas de servicios, y asociaciones o cooperativas. La Tabla 5 muestra un resumen de los actores identificados y contactados, y el número de entrevistas sobre las que se basa el estudio complementario.

Este estudio complementario buscó representar de forma razonable la diversidad de perfiles y experiencias de estos actores. A este efecto se recogieron valoraciones sobre el funcionamiento del Registro nacional, las condiciones técnicas y económicas para llevar adelante proyectos de absorción, y las principales barreras y oportunidades detectadas desde el punto de vista de quienes promueven y gestionan estas iniciativas. La visión de los agentes que determinan la oferta de proyectos resulta clave para entender los desafíos operativos del sistema de compensación forestal en España y permite contrastar la lógica de la oferta con la de la demanda en este ámbito.

Cabe señalar que, entre las entidades contactadas, las empresas de servicios forestales fueron las que mostraron una mayor disposición a participar en las entrevistas,

respondiendo todas ellas de manera afirmativa a la invitación. Del total de entidades entrevistadas, un 33 % correspondía a empresas de servicios forestales, un 25 % a comunidades de montes vecinales en mano común o propietarios privados, otro 25 % a ayuntamientos o servicios provinciales, y el 17 % restante a una asociación o fundación sin ánimo de lucro.

4.3 Diseño y aplicación de entrevistas en profundidad

Como se ha indicado antes, el análisis de las dinámicas de participación en el Registro de huella de carbono se realizó a través de entrevistas en profundidad con diferentes tipos de actores implicados en los proyectos de absorción. La herramienta metodológica empleada fue un cuestionario semiestructurado, diseñado para recoger tanto información común a todos los entrevistados como elementos específicos según el perfil de cada tipo de actor.

El cuestionario incluía un conjunto de preguntas transversales orientadas a indagar en las experiencias, valoraciones y perspectivas generales sobre el funcionamiento actual del sistema de compensación de huellas de carbono a través del Registro, así como sobre los retos futuros, posibles mejoras normativas o procedimentales, y condiciones para la continuidad de los proyectos de absorción para la compensación de huellas de carbono. Además, se incorporaron preguntas diferenciadas en función del tipo de actor participante —ya fuese como desarrollador, adquirente de créditos o prestador de servicios técnicos— con el fin de captar con mayor precisión la diversidad de trayectorias y motivaciones.

El instrumento se estructuró en dos bloques temáticos principales: el primero abordaba la experiencia directa de la organización entrevistada en relación con su participación en el Registro, incluyendo aprendizajes, barreras operativas, elementos facilitadores y particularidades organizativas; el segundo exploraba las percepciones sobre el diseño y funcionamiento del sistema de compensación, sus limitaciones actuales, las expectativas de evolución a futuro, y el grado de interés en continuar participando en este esquema voluntario (véase apéndice).

Las preguntas se enviaron con antelación a los participantes una vez que confirmaron su interés en formar parte del estudio, permitiéndoles revisarlas y, en su caso, solicitar ajustes. En algunos casos, se adaptaron levemente los contenidos del cuestionario para recoger de forma más precisa la experiencia particular de cada organización. Todas las entrevistas se realizaron con base en la aprobación del Comité de Ética del CSIC (Referencia 057/2023) y se formalizaron mediante hojas de consentimiento informado, firmadas previamente por cada participante. Las entrevistas se realizaron en dos fases, la primera entre finales de febrero a mediados de mayo de 2023, dirigida a empresas demandantes y grupos de influencia, incluidos los responsables políticos del Registro, y una segunda ronda dirigida a propietarios y desarrolladores forestales, entre finales de agosto a principios de octubre de 2023.

Las entrevistas se llevaron a cabo a través de plataformas digitales como Google Meet y Skype, con el consentimiento explícito de cada entrevistado para grabar las sesiones. En estas entrevistas participaron de uno a dos entrevistadores del CSIC, de uno a cuatro representantes de las organizaciones participantes. Las grabaciones se utilizaron exclusivamente con fines internos y se almacenaron en carpetas de acceso restringido, cumpliendo con los principios de confidencialidad y de protección de datos.

4.3.1 Análisis de las entrevistas

Para el análisis cualitativo, se realizaron transcripciones completas de las entrevistas utilizando un software de reconocimiento de voz. Las transcripciones generadas fueron posteriormente revisadas manualmente por un técnico del proyecto con el fin de asegurar la fidelidad del contenido respecto a las grabaciones originales. Durante el desarrollo de las entrevistas también se tomaron notas en tiempo real, las cuales se integraron al conjunto de materiales analizados, aportando información complementaria sobre el contexto, las reacciones no verbales y los énfasis del discurso.

Con el objetivo de preservar el anonimato de los participantes, se procedió a codificar todos los nombres propios y referencias a personas o entidades mencionadas durante las entrevistas. Las organizaciones entrevistadas fueron identificadas mediante un sistema de códigos: DF# para propietarios o desarrolladores forestales, EM# para empresas demandantes de unidades de carbono, GI# para grupos de influencia y OR para el organismo regulador. Esta estrategia metodológica permitió garantizar la confidencialidad de la información sin afectar la riqueza interpretativa del material recogido.

Una vez completada la revisión de la totalidad de las entrevistas, se procedió a su análisis. En una primera etapa, se identificaron las preguntas y observaciones más relevantes formuladas en cada entrevista, atendiendo a su relación con los temas abordados en el estudio. Los comentarios recogidos en torno a cada tema fueron agrupados temáticamente para facilitar su análisis comparativo. Este procedimiento permitió comparar las distintas perspectivas de los entrevistados y detectar coincidencias, o disensos en sus valoraciones.

Además de las respuestas vinculadas directamente al guion de preguntas, se incorporaron al análisis observaciones espontáneas que, si bien no respondían explícitamente a una pregunta formulada, aportaban matices conceptuales o referencias contextuales de interés. Estas intervenciones permitieron enriquecer la interpretación global del discurso, aportando elementos que daban cuenta de la complejidad del contexto operativo del Registro.

Tabla 6. Clasificación y codificación de las entrevistas realizadas

Nº	Código	Categoría	Tipo de Entidad
1	DF1	Propietarios/ desarrolladores	Empresa forestal especializada en gestión forestal
2	DF2	Propietarios/ desarrolladores	Comunidad de montes vecinales de mano común
3	DF3	Propietarios/ desarrolladores	Empresa de servicios forestales
4	DF4	Propietarios/ desarrolladores	Fundación forestal
5	DF5	Propietarios/ desarrolladores	Asociación forestal
6	DF6	Propietarios/ desarrolladores	Propietario forestal particular
7	DF7	Propietarios/ desarrolladores	Ayuntamiento
8	DF8	Propietarios/ desarrolladores	Empresa de servicios forestales
9	DF9	Propietarios/ desarrolladores	Empresa de servicios forestales
10	DF10	Propietarios/ desarrolladores	Empresa de servicios forestales
11	DF11	Propietarios/ desarrolladores	Administración de comunidad autónoma
12	DF12	Propietarios/ desarrolladores	Empresa de servicios forestales
13	EM1	Empresa	Empresa demandante de unidades de carbono
14	EM2	Empresa	Empresa demandante de unidades de carbono
15	EM3	Empresa	Empresa demandante de unidades de carbono
16	EM4	Empresa	Empresa demandante de unidades de carbono
17	EM5	Empresa	Empresa demandante de unidades de carbono
18	EM6	Empresa	Empresa demandante de unidades de carbono
19	GI1	Grupo de influencia	Asociación Forestal
20	GI2	Grupo de influencia	Asociación Forestal
21	GI3	Grupo de influencia	Entidad certificadora
22	GI4	Grupo de influencia	ONG
23	GI5	Grupo de influencia	Asociación Forestal
24	GI6	Grupo de influencia	Cooperativa forestal
25	OR	Responsable político	Organismo regulador

A partir de la sistematización inicial del material, se llevó a cabo un análisis cualitativo centrado en la identificación de elementos recurrentes en los discursos, como términos clave, estructuras argumentativas, valoraciones compartidas o preocupaciones reiteradas. Este proceso incluyó el análisis de palabras clave, que permitió detectar los términos más frecuentes y las asociaciones significativas entre ellos, así como la codificación de fragmentos relevantes en función de temas o conceptos emergentes. La combinación de ambas estrategias facilitó la delimitación de categorías analíticas que, posteriormente, fueron agrupadas en torno a ejes temáticos más amplios, proporcionando una organización coherente del contenido.

Esta organización permitió identificar patrones de convergencia, expresados en consensos o visiones compartidas, así como divergencias que enriquecen la comprensión del fenómeno estudiado. Este proceso analítico hizo posible sintetizar las ideas centrales que estructuran el presente informe, ofreciendo una interpretación matizada y contextualizada de las percepciones recogidas en las entrevistas. En su conjunto, el proceso de análisis permitió construir una visión articulada y matizada de las experiencias y percepciones de los actores implicados en el funcionamiento del Registro de Huella de Carbono.

A continuación, se presentan los resultados del análisis cualitativo, que recoge las distintas respuestas obtenidas en las entrevistas, organizadas en función de los temas recurrentes identificados. Para mantener la coherencia con el diseño metodológico, el análisis se estructura conforme a los dos bloques principales de preguntas del cuestionario, lo que facilita una lectura comparada y temática de los discursos recogidos.

La presentación de resultados comienza con un breve análisis de las motivaciones y preferencias que llevan a las organizaciones a participar en el Registro de Huella de Carbono y a compensar sus emisiones mediante proyectos forestales. A continuación, se expone un diagnóstico de la situación actual basado en la experiencia de los actores entrevistados, seguido de un examen de las interacciones entre ellos. Finalmente, se aborda un análisis que recoge las reflexiones de los actores sobre las perspectivas de futuro del Registro, y sus recomendaciones dirigidas a su fortalecimiento.

4.4 Análisis de preferencias y motivaciones

En este apartado se analizan las motivaciones expresadas por las organizaciones entrevistadas para participar en el registro y compensar sus huellas de carbono. Para a continuación analizar las preferencias de las organizaciones demandantes de carbono y otros agentes sobre los proyectos de absorción.

4.4.1 Motivos para participar en el Registro

Las entrevistas realizadas exploran los distintos motivos que impulsan a las organizaciones a inscribirse en el Registro. Entre los motivos más recurrentes, varias empresas subrayan su compromiso con la sostenibilidad como el principal motor para formar parte del Registro. Las entidades EM2, EM3 y EM6 destacan que esta inscripción se enmarca en su estrategia de responsabilidad ambiental, orientada a la reducción de emisiones y alineada con políticas corporativas de conservación. En algunos casos, como el de EM2, este compromiso está vinculado además con la gestión de la biodiversidad, entendida como parte integral de sus objetivos climáticos.

La posibilidad de obtener el Sello del MITECO que acredita la compensación de la huella de carbono es percibida como una herramienta que permite comunicar públicamente estos logros y refrendar su coherencia estratégica, aunque no siempre se traduzca en beneficios concretos o reconocimiento externo. Así lo expresa EM3: "*[El beneficio] más claro es poder tener el sello. Es una etiqueta que te refrenda lo que has hecho. Pero también diríamos que [...] prácticamente no hemos tenido ningún beneficio por estar inscritos ni de reconocimiento por decirlo de alguna manera [...] no hay un feedback en este camino*".

Organizaciones como EM1, EM3, EM5 y EM6 señalan que su participación permite dar visibilidad a las acciones realizadas, tanto a nivel nacional como internacional, y les permite compartir su compromiso con sus grupos de interés. EM6, por ejemplo, destaca que esta visibilidad contribuye a consolidar su imagen pública en materia de sostenibilidad, mientras que EM3 subraya la importancia de mostrar transparencia en sus operaciones para fortalecer el vínculo con actores clave del entorno. No obstante, algunas empresas también cuestionan la falta de efectos prácticos derivados de esta visibilidad. EM1 señala al respecto: *“Pues la verdad es que beneficios, salvo poder decir que lo tenemos, porque no nos ha servido para ningún tratamiento especial de nada. Lo comunicamos en la memoria de sostenibilidad y en algunos otros elementos de comunicación relacionados con sostenibilidad”*.

Desde una perspectiva más instrumental, las empresas EM4 y EM5 aluden a las ventajas competitivas y económicas que ofrece la inscripción en el Registro. Estas incluyen el acceso preferente a licitaciones públicas y el uso del Sello de Compensación como diferenciador comercial. Para EM4, uno de los beneficios más evidentes fue precisamente la posibilidad de optar a procesos de contratación pública: *“Por supuesto el Registro de huella de carbono tiene ciertas ventajas para las empresas para participar en ellas. Por ejemplo, yo creo que la más clara es que te abría la posibilidad en un futuro que hoy ya es una realidad de tener algunos beneficios en cuanto a procesos de licitaciones públicas”*.

Finalmente, algunos relatos ponen énfasis en el valor del reconocimiento, tanto a nivel interno como externo. EM6 menciona que la participación en el Registro ha contribuido a generar una mayor sensibilización y motivación entre su plantilla en relación con las prácticas sostenibles. Este reconocimiento se extiende también al ámbito de las auditorías, así como a la percepción de clientes y socios.

En conjunto, estos relatos permiten observar que la inscripción en el Registro responde a una diversidad de motivaciones, que van desde principios éticos y ambientales hasta consideraciones estratégicas y de posicionamiento en el mercado. Si bien el reconocimiento externo y los beneficios inmediatos son percibidos como limitados por algunas organizaciones, el valor reputacional e institucional del Registro es un componente central en la decisión de participar. Cabe indicar que existe un potencial sesgo favorable al Registro entre las organizaciones que han accedido a participar en este estudio, por lo que estas observaciones deben considerarse con cautela.

4.4.2 Preferencias sobre los proyectos forestales de absorción

Las entrevistas evidenciaron una diversidad de criterios en el diseño de proyectos de absorción de carbono, con una clara preferencia por enfoques sostenibles, adaptados al contexto local y orientados a la multifuncionalidad de los sistemas forestales. Entre los elementos más destacados figuraba la selección de especies autóctonas y adaptadas,

guiada por criterios geo-botánicos, la experiencia profesional y los requisitos técnicos del MITECO. DF12 resumió este enfoque al afirmar: *“Siempre especies autóctonas que vayan con ese lugar [...] ese concepto del bosque indígena autóctono resiliente y biodiverso”*.

La crítica a la calculadora de absorciones del Registro por su enfoque limitado en especies individuales fue compartida por diversos actores. Al respecto, GI1 señaló que *“la productividad depende más del ecosistema que de la especie individual”*, mientras que GI4 cuestionó la exclusión de especies no maderables como el lentisco, instando al MITECO a respaldar sus criterios con una base científica más sólida. Esta preocupación se relacionó también con el uso de especies alóctonas, considerado contraproducente desde una perspectiva ecológica.

Las condiciones ecológicas del terreno, como altitud, orientación y tipo de suelo, también condicionaron la elección de especies, según relataron DF4, DF10 y DF11. A ello se sumaron la influencia de autoridades locales, los condicionantes legales y las demandas específicas de los clientes, algunos de los cuales exigían plantaciones con especies autóctonas y prácticas responsables (DF7, DF8, DF10).

El debate entre monocultivos y multifuncionalidad también estuvo presente. Entidades como DF2 y DF3 promovieron la mezcla de especies y prácticas de ordenación orientadas a la biodiversidad. DF2 describió su experiencia: *“Nuestro monte es un monte multifuncional [...] hicimos también plantaciones sociales”*. GI2 reforzó este enfoque al destacar que los pagos por carbono podían fomentar proyectos más diversos y compatibles con la conservación de ecosistemas.

En cuanto al tipo de proyectos, las entidades entrevistadas expresan una diversidad de enfoques en la selección de proyectos de absorción, combinando estrategias de reducción directa con la compensación a través de créditos de carbono. EM4, por ejemplo, adopta un enfoque versátil, participando en mercados voluntarios internacionales con proyectos certificados por Gold Standard y VCS, incluyendo iniciativas de energías renovables, MDL y proyectos forestales, adaptándose a los requerimientos específicos de sus clientes.

En contraste, otras entidades priorizan proyectos nacionales. EM5 y EM6 destacan la conveniencia de actuar dentro del territorio español, aunque en ciertos casos se recurre a opciones internacionales, como el proyecto de EM6 en Perú en 2022, para cubrir emisiones de Alcance 1. EM5 resalta el valor de reforestar en terrenos propios o zonas degradadas por incendios, subrayando su impacto ecológico y social: *“Lo lógico es hacerlo [reforestar] en tu terreno, sobre todo porque tienes muchas opciones para poder hacerlo. [...] Se está creando empleo local, que eso también nos parecía fundamental”*.

Esta preferencia por proyectos localizados también se refleja en EM1 y GI5. Este último colabora con desarrolladores forestales en zonas priorizadas por el MITECO, apoyando

reforestaciones con especies autóctonas y participación local. Así señaló G15: *“Estas organizaciones [...] establecen convenios con voluntarios, con gente de los municipios, de manera que las reforestaciones se hacen con las especies que se dan en esa zona”*.

Las estrategias también difieren en cuanto a la relación entre reducción y compensación. EM2 apuesta por priorizar la reducción de emisiones, utilizando la compensación de forma limitada y solo en sectores donde no hay alternativas viables. EM6, por su parte, reconoce la escasa oferta de proyectos en algunas regiones y la necesidad de compensar emisiones concretas como las de vehículos: *“En el País Vasco sólo hay dos proyectos registrados y uno ya no dispone de absorciones. [...] Suele ser un número bajo, debido al precio, y tratamos de compensar el apartado de emisiones generadas por el consumo de combustible”*.

En cambio, EM3 critica las limitaciones del Registro, que reconoce únicamente proyectos de reforestación como sumideros de carbono, dejando fuera otros tipos de intervención forestal que también contribuyen a la fijación de carbono. Tanto EM4 como EM5 mostraron interés por enfoques más integrales, que combinen absorción de carbono con beneficios adicionales como la restauración ecológica, la biodiversidad o el impacto social. EM4 trabaja en metodologías que permitan valorar también los hábitats y la biodiversidad, con vistas a futuras formas de compensación más amplias, incluyendo créditos de biodiversidad.

Estas experiencias reflejan una evolución hacia proyectos de compensación más contextualizados, con criterios que van más allá de la absorción de carbono e integran valores ambientales y sociales. A su vez, evidencian un interés creciente por ampliar el reconocimiento oficial a nuevas tipologías de proyectos, más alineadas con las necesidades del territorio y las expectativas de sostenibilidad empresarial.

4.5 Diagnóstico de la situación a partir de las experiencias de los actores relevantes

A partir del material recopilado en las entrevistas, se profundizó en los factores que influyen en la valoración del Registro de Huella de Carbono por parte de los actores implicados. El análisis se estructura en tres partes complementarias: en primer lugar, se examina la percepción sobre las operaciones fundamentales y la reestructura del Registro, considerando las percepciones sobre la claridad, eficacia y accesibilidad de los procesos administrativos y recursos asociados. En segundo lugar, se abordan tanto las limitaciones como los aspectos positivos identificados por los usuarios con respecto de las herramientas disponibles para el diseño de proyectos y el cálculo de absorciones, con el objetivo de comprender los principales retos a los que se enfrentan y recoger propuestas que permitan avanzar hacia un sistema más ágil, transparente y funcional para el conjunto de actores participantes. Finalmente se discuten los mecanismos de

financiación, adquisición y cesión de compensaciones de carbono entre propietarios forestales, desarrolladores y organizaciones demandantes.

4.5.1 Funcionamiento general del Registro y gestión de la huella de carbono

Las entrevistas reflejaron una percepción ambivalente sobre el funcionamiento del Registro. Si bien varios actores reconocieron su valor como herramienta de gestión climática, también señalaron numerosos obstáculos técnicos y administrativos que dificultan su operatividad.

Uno de los problemas más recurrentes fue la lentitud en los procedimientos, especialmente en la validación de proyectos de absorción. Entidades de perfiles diversos (DF1, DF2, DF3, DF6, DF7, EM5) coincidieron en destacar la excesiva carga burocrática, los largos plazos de respuesta y la dificultad de establecer contacto con el personal del MITECO. DF6 lo describió como *“un trámite sencillo pero farragoso en el tiempo, muy farragoso en el tiempo”*, subrayando que el uso exclusivo del correo electrónico resulta ineficiente.

Estas dificultades se veían agravadas por la escasez de recursos técnicos y humanos. DF1 relató cómo el aprendizaje se dio mediante ensayo y error: *“He ido poco a poco [...] te vas dando golpes y vas aprendiendo”*. Además, varios entrevistados señalaron una falta de claridad en los procedimientos, en particular en los criterios técnicos. DF9 ejemplificó esta ambigüedad al afirmar: *“El Ministerio no deja claro cómo lo tienes que demostrar [que el terreno es no forestal arbolado desde 1989]”*.

También se pusieron de manifiesto limitaciones metodológicas. Actores como G11 y G16 señalaron la necesidad de actualizar las herramientas del Registro, adaptándolas a las particularidades del sector forestal, mejorando los métodos de cálculo y acelerando la validación, incluso en proyectos de pequeña escala. G16 advirtió que *“hay veces que se tarda más de un año”* en validar iniciativas que, por su tamaño, no deberían requerir tanto tiempo.

En este contexto, se destacaron además desafíos vinculados a la clasificación catastral del suelo. DF7 criticó que no puedan registrarse parcelas en zonas urbanas o periurbanas, aun cuando tienen un alto valor ambiental: *“¿Por qué no vamos a sustituir una superficie de césped tremenda por un bosque? Pero no computa para efectos de compensación”*.

En cuanto al valor de las compensaciones, los entrevistados subrayaron la importancia de garantizar su calidad y adicionalidad. EM2 defendió estándares más rigurosos: *“La adicionalidad es un tema fundamental [...] es ser exigentes”*, y destacó el enfoque Net Zero como mecanismo para asegurar integridad y evitar el *greenwashing*. Por su parte, EM4 criticó la rigidez de los criterios de certificación actuales: *“La Oficina de Cambio*

Climático [...] tendría que flexibilizar los estándares para admitir mucha más tipología de proyectos”.

Respecto al estado del mercado voluntario de carbono en España, surgieron opiniones diversas. G11 alertó sobre la presencia de enfoques especulativos en algunos desarrollos, propios de una fase de adaptación aún incipiente, con tensiones en torno a las soluciones técnicas y operativas propuestas por el Registro. En contraste, otros actores destacaron su contribución al desarrollo del mercado de servicios ecosistémicos. G12 observó que este mercado ha superado su fase piloto y se encuentra en expansión, aunque insistió en la necesidad de garantizar su credibilidad: *“Es un mercado incipiente [...] hay que pensar cómo se puede viabilizar esto y qué estrategias deberíamos considerar para que no sea un lavado ambiental, sino una oportunidad para una buena gestión del territorio.”*

Pese a los desafíos, algunas experiencias fueron evaluadas positivamente. EM6 destacó la rapidez en la obtención de sellos y la claridad del procedimiento, mientras que EM3 calificó el proceso de compra de absorciones como “muy ágil”, lo que demuestra que, en ciertos contextos, el sistema puede funcionar con eficacia.

En conjunto, las entrevistas pusieron de relieve la coexistencia de avances significativos y barreras operativas que limitan el alcance del Registro. Superar estos obstáculos requiere reforzar los recursos técnicos y humanos, clarificar los procedimientos, adaptar las metodologías a la diversidad de contextos territoriales y consolidar un mercado de compensaciones basado en la calidad, la transparencia y la coherencia técnica.

4.5.2 Herramientas del Registro: fortalezas, limitaciones y propuestas de mejora

Las entrevistas recogieron percepciones contrastadas sobre las herramientas ofrecidas por el Registro, en particular sobre la calculadora *ex ante*, los procedimientos de verificación y validación, y la bolsa de garantía. Si bien se valoran ciertos elementos como útiles y coherentes, también se identifican deficiencias técnicas, burocráticas y de claridad normativa que afectan la eficacia del sistema.

La calculadora *ex ante* de absorciones de carbono

La calculadora *ex ante* en general se considera como una herramienta útil pero mejorable. Numerosos actores reconocen su valor como instrumento para estimar absorciones y facilitar la planificación de proyectos. DF4 y DF8 la describieron como una buena herramienta, y DF10 valoró positivamente su papel en la financiación temprana de los trabajos de mantenimiento: *“Las labores de mantenimiento y cuidado de las masas forestales se deben realizar en los primeros años de la plantación. Las absorciones *ex ante* facilitan la financiación de estas tareas [...] que de otra manera no se podrían realizar.”*

Sin embargo, también se señalaron varias limitaciones. DF3 criticó la falta de diferenciación geográfica y la obsolescencia de los datos: *“La calculadora [...] no puede tener los datos tan sesgados y debería diferenciar [...] por ejemplo, entre la cornisa cantábrica y la zona de Levante.”* Asimismo, GI1 y GI4 cuestionaron que la calculadora permita especies alóctonas como el eucalipto, sin una evaluación suficiente de su idoneidad ecológica, sobre lo que GI1 señala: *“Te permite plantar eucalipto [...] y se favorecen especies que no van a funcionar. El conocimiento técnico de las empresas tiene que imperar.”*

Varios entrevistados (DF1, DF7, DF8) coincidieron en que la herramienta no considera adecuadamente las calidades de estación, lo que puede afectar la fiabilidad de las estimaciones. GI5, por su parte, subrayó la necesidad de anticipar las actualizaciones de metodología, para evitar retrasos como los sufridos en 2022.

Verificación y validación: necesidad de mayor rigor y claridad

Diversos actores entrevistados coincidieron en señalar la importancia de contar con procesos de verificación y validación más rigurosos y sostenidos en el tiempo para los proyectos de absorción de carbono, GI1 y GI4 subrayaron la preocupación por la falta de planes de mantenimiento a largo plazo y la viabilidad real de conservar las masas forestales durante periodos de 30 o 50 años. Aunque hasta el momento no se han detectado problemas significativos, anticipan que podrían surgir dificultades si no se introducen mejoras en los criterios de seguimiento y selección de especies.

En particular, GI1 alertó sobre el uso de especies con altos requerimientos ecológicos promovidas por la calculadora, lo que podría comprometer la supervivencia de las plantaciones: *“Con el tema de verificación todavía no se han detectado problemas, pero se van a detectar. Fomenta [el uso de] algunas especies de valor ambiental o de requisitos ambientales más exigentes. Estamos plantando demasiado almez, demasiado Crataegus... el almez es el más claro, de requisitos muy exigentes, y donde lo plantamos pues no va a funcionar.”*

GI6, por su parte, señaló la falta de directrices claras para llevar a cabo las tareas de verificación, una carencia que también fue mencionada por DF1 y DF3. Ambos destacaron la necesidad de clarificar las responsabilidades del promotor y propusieron la creación de un colectivo profesional o entidad externa encargada de estas labores. DF1 recalcó: *“Está claro que, en función de las calidades de estación, unas no absorben lo mismo que otras. Y ahí están las variables. Pero bueno, para eso están también las posibles auditorías o revisiones que vaya a haber.”*

La preocupación por la falta de seguimiento se reforzó con testimonios como el de DF3, quien afirmó conocer proyectos en Galicia que probablemente no estén fijando carbono de forma efectiva. Tanto él como DF10 insistieron en la necesidad de que exista

un mecanismo de control que evalúe el estado de los trabajos y garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos: *"De alguna manera se debe verificar que los trabajos que se registren tengan un estado de mantenimiento suficiente y que los compromisos se cumplen."*

En conjunto, las entrevistas reflejan una percepción compartida sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación y validación en el Registro, no solo para garantizar la integridad ambiental de los proyectos, sino también para generar confianza entre los actores implicados. La definición clara de responsabilidades, la mejora en la selección de especies y el establecimiento de planes de mantenimiento a largo plazo emergen como elementos clave para consolidar un sistema más sólido, transparente y eficaz en sus objetivos de mitigación climática.

La bolsa de garantía de carbono

Las entrevistas evidencian inquietudes sobre la eficacia, cobertura y estabilidad normativa de la bolsa de garantía de carbono. Desde los grupos de interés, GI1 plantea la necesidad de desarrollar seguros forestales específicos, mientras que GI2 y GI4 cuestionan la autenticidad del sistema actual y su capacidad de gestión, subrayando la importancia de disponer de mecanismos que realmente cubran los riesgos asociados a la repoblación forestal. Como expresó GI2: *"Lo que pido es que haya un sistema para la cobertura de los riesgos. Eso me parece importantísimo. [...] Hay que desarrollar un mecanismo de seguro individual que se cubra y ya está."*

Por parte de los desarrolladores forestales, las críticas se centran en la falta de claridad sobre qué cubre exactamente la bolsa, así como en los cambios introducidos a lo largo del tiempo. DF2 señaló la ambigüedad en las casuísticas cubiertas y en las responsabilidades en caso de incidencias en los montes. DF9 consideró insuficiente el porcentaje asignado a la bolsa, mientras DF5 criticó la modificación de criterios, que obligó a algunos a implementar una bolsa paralela propia: *"Ahora se cambia la regla del juego y ahora hay un sistema de bolsa de garantía que a mí me parece más acorde, pero que no era el que estaba al principio. Entonces hay que pensarlo bien y hay que dejarlo un poquito marcado para que así no vayan cambiando las reglas de juego sobre la marcha"*.

Estas opiniones ponen de relieve la necesidad de un marco más claro, predecible y transparente. Contar con un sistema de garantías estable y eficaz es clave para aumentar la confianza de los promotores y reforzar la integridad ambiental del Registro.

4.5.3 Estrategias de financiación y comercio de unidades de carbono

La financiación de proyectos de absorción de carbono en España, según lo expresado en las entrevistas, se articula a través de diversos mecanismos: ayudas de la Unión Europea y administraciones locales, proyectos de responsabilidad social corporativa (RSC), venta de créditos de carbono, acuerdos privados e iniciativas propias. Estas vías permiten a empresas y ayuntamientos inscribir y compensar su huella de carbono, contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático, al ahorro en costes energéticos y de materias primas, a la mejora de la imagen pública, al acceso preferente en contratación pública, a posibles incentivos fiscales y a la generación de beneficios sociales. Algunas empresas canalizan sus inversiones en sostenibilidad mediante proyectos de RSC, que además de financiar acciones de absorción de carbono, promueven la creación de empleo y mejoras en ámbitos como la educación, la salud y la seguridad alimentaria (DF3).

Las entrevistas revelan una diversidad de enfoques sobre la financiación, propiedad, comercio y compensación de unidades de carbono. En lo que respecta a las estrategias de financiación, se distinguen dos modelos principales: la financiación directa, donde la empresa asume los costes del proyecto a cambio de los créditos generados (GI6), y la financiación mixta, que combina recursos públicos y privados. GI1 destaca que este segundo modelo, si bien efectivo, genera controversias sobre la adicionalidad de los proyectos y la validez de las soluciones técnicas empleadas.

En cuanto a la propiedad de las unidades de carbono, GI2 subraya que los propietarios forestales deberían conservar la titularidad de los créditos generados en sus tierras, lo que constituye un incentivo para la gestión forestal sostenible y les permite operar en mercados voluntarios o institucionales. GI3 coincide en este diagnóstico, pero señala la escasa participación de los propietarios privados, atribuida a la falta de conocimiento y de incentivos económicos. En sus palabras: *“El concepto de bien público la gente no lo tiene, o lo asocia a las administraciones, pero no entiende que un privado pueda estar generando un bien público. Entonces, claro, en el momento en que ya entienden es cuando pueden empezar a entender la necesidad de remunerar o estimular la producción de ese bien, porque es estratégico y tiene que haber algún estímulo [...] Habría que decir remuneración en la producción de bienes públicos. Es un pago por servicios ambientales.”*

En relación con el comercio de créditos, DF8 y DF9 explican que algunas empresas desarrollan proyectos de absorción y los ofrecen a precios variables. Esta flexibilidad permite a las compañías seleccionar proyectos según sus criterios –como la ubicación o el coste por tonelada de carbono– adaptando así sus estrategias de sostenibilidad. Como señala un representante de DF8: *“La empresa puede llegar y escoger [un proyecto de absorción] en base a sus preferencias. Puede ser por ubicación. Hay veces que lo que quieren es un bosque, lo más cerca de su sede, y que absorba más o menos, pues les da un poco igual. O hay veces que van al euro por tonelada de CO₂ más barato.”*

Respecto a los mecanismos de compensación y cesión de unidades de carbono, las entrevistas revelan una variedad de fórmulas a través de las cuales las empresas pueden compensar su huella de carbono. GI4, GI5 y GI6 describen tanto la adquisición de créditos de proyectos ya implementados como la financiación directa de nuevas plantaciones. En el primer caso, la empresa compra créditos generados por un tercero, mientras que en el segundo financia directamente el proyecto y recibe los créditos a lo largo del periodo acordado. Como explica GI6: *"Y la empresa es la que corre el riesgo allí [...] Está el proyecto que ya está hecho y una empresa adquiere carbono de proyectos que ya están implementados, pero también puede existir la opción de que sea la empresa la que te diga 'yo quiero implementar ese proyecto'. Entonces ahí la empresa financia lo que es la plantación a cambio de adquirir los créditos o sea el dueño le cede los créditos de carbono durante todo ese periodo y entonces ahí sí que tiene las toneladas disponibles para ellos."*

Estas decisiones suelen estar guiadas por criterios como la ubicación del proyecto, el precio por tonelada de CO₂ o el valor añadido en términos de sensibilización. GI5, por ejemplo, trabaja con propietarios públicos y mantiene acuerdos con desarrolladores forestales para implementar proyectos que se ajusten a las prioridades territoriales y necesidades específicas de las empresas. Este tipo de arreglos permite alinear la gestión forestal con objetivos empresariales de sostenibilidad, al tiempo que facilita la integración de los actores locales.

En conjunto, las entrevistas revelan una creciente sofisticación en las formas de financiación, cesión y compensación de créditos de carbono. Si bien persisten obstáculos estructurales, como la infrafinanciación y la inseguridad jurídica, el desarrollo de mecanismos flexibles y adaptados a los distintos perfiles de empresa y territorio representa una oportunidad clave para consolidar el Registro de huella de carbono como instrumento eficaz para la mitigación climática y la promoción de la gestión forestal sostenible.

4.6 Perspectivas del Registro y recomendaciones para su fortalecimiento

Las entrevistas en profundidad permitieron identificar los principales retos, oportunidades y propuestas de mejora orientadas a fortalecer el sistema del Registro de huella de carbono y aumentar la calidad, integridad y credibilidad de los proyectos de absorción promovidos en su marco. Los participantes destacaron tanto los beneficios ambientales y estratégicos del Registro como las limitaciones normativas, técnicas y operativas que actualmente dificultan su plena consolidación como herramienta de acción climática.

A partir del análisis cualitativo realizado, se han estructurado las aportaciones en torno a cinco ejes clave: (i) la necesidad de una innovación metodológica que amplíe las funcionalidades del Registro; (ii) la consolidación de una gestión forestal responsable y sostenible a largo plazo; (iii) la profesionalización del sector mediante capacitación técnica especializada; (iv) el refuerzo de la calidad y credibilidad del mercado voluntario de carbono; y (v) la integración efectiva de la sostenibilidad y la

responsabilidad corporativa en la arquitectura normativa y operativa del sistema. Estos ámbitos configuran un marco de prioridades estratégicas para avanzar hacia un sistema de compensación más sólido, transparente y alineado con los objetivos de neutralidad climática.

Las respuestas recogidas reflejan una creciente necesidad de adaptación, coordinación y rigor técnico, con vistas a consolidar un sistema de compensación de emisiones que sea robusto, transparente y sostenible.

4.6.1 Innovación metodológica en el Registro

Numerosos actores destacaron la necesidad de modernizar el Registro, tanto en términos de los tipos de proyectos reconocidos como en la inclusión de nuevos enfoques de evaluación ambiental. EM3, por ejemplo, señala alternativas como la conversión de tierras agrícolas en humedales o pastizales, en busca de ampliar el reconocimiento oficial a nuevos sumideros de carbono.

EM4 propone un enfoque más integral, centrado en el desarrollo de métricas que permitan cuantificar la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos, abriendo la posibilidad a futuros créditos más allá del carbono. Este enfoque busca establecer metodologías de cuantificación que permitan, a futuro, compensar no solo con créditos (unidades) de carbono sino también con créditos de biodiversidad, una vez que la regulación lo permita.

Por otro lado, GI6 señaló la necesidad de adaptar y agilizar los registros de huella de carbono a nivel autonómico, para reflejar las particularidades y necesidades específicas de cada comunidad. Esto se debe a que el Registro nacional es más lento y cada comunidad autónoma tiene sus particularidades. Este representante de un grupo de influencia puso los ejemplos de Castilla-La Mancha y Andalucía, en las que el interés se centra más en la gestión forestal sostenible y no tanto en la plantación y recuperación de zonas incendiadas, mientras que en Castilla y León hay un mayor interés en la biodiversidad y en el sello de certificación forestal.

Todas estas perspectivas subrayan la importancia de un sistema más ágil, adaptable y tecnológicamente actualizado, capaz de responder a la diversidad territorial y ecológica del país.

4.6.2 Gestión forestal responsable y a largo plazo

Los retos futuros asociados a una gestión forestal responsable y sostenida en el tiempo constituyen una preocupación central en el debate sobre la sostenibilidad y la eficacia de los proyectos de absorción de carbono, según lo recogido en las entrevistas. Una de

las principales tensiones identificadas gira en torno a la necesidad de armonizar los intereses comerciales con una gestión ética y técnicamente adecuada del territorio forestal. Esta inquietud fue compartida por múltiples actores (DF1, DF2, DF10), quienes subrayaron que, sin una visión de largo plazo, los esfuerzos en reforestación corren el riesgo de ser ineficaces o contraproducentes. DF1, por ejemplo, advierte sobre casos en los que se prioriza la venta de repoblaciones sin tener en cuenta la idoneidad de las especies ni las condiciones necesarias de manejo, y enfatiza que *“una repoblación sin gestión no tiene sentido”*. DF6 amplía esta visión, insistiendo en que la gestión forestal debe integrar dimensiones ecológicas, sociales y económicas, y ser coherente con las dinámicas naturales del territorio.

DF2, por su parte, alerta sobre el riesgo de banalización del mercado de carbono forestal si se prioriza la rentabilidad a corto plazo sobre la responsabilidad técnica y ambiental. En sus palabras: *“De verdad que me preocupa mucho que el trabajo que estamos haciendo en serio, un grupo de personas, que otras personas lo conviertan en un mercadeo rápido [...]. Eso no puede ser yo planto y me voy. Yo creo que ese es el gran problema del futuro.”*

La necesidad de reforzar los mecanismos de verificación, junto con el reconocimiento de co-beneficios —como la conservación de la biodiversidad o el desarrollo social— es otro aspecto ampliamente mencionado. DF2 sugiere que estos aspectos podrían reconocerse mediante sellos o certificaciones específicas, contribuyendo así a generar valor añadido y mayor robustez en el sistema. En esta misma dirección, GI1 y GI2 apuntan hacia la necesidad de diversificación de servicios ecosistémicos —como el agua— en el marco de los proyectos de carbono, así como a una mayor atención a la mejora de la gestión de terrenos ya existentes, especialmente en zonas rurales o abandonadas.

Uno de los desafíos más reiterados es la garantía de mantenimiento y financiación a largo plazo. DF7 señala las dificultades de asegurar desde el inicio un compromiso real con el mantenimiento, mientras que DF11 subraya la necesidad de establecer sistemas de respaldo —públicos, privados o mixtos— que acumulen reservas forestales para compensar posibles pérdidas futuras. En su opinión: *“El problema es el aseguramiento de la masa a largo plazo, sin lugar a dudas [...]. Yo veo complicado que eso pueda ir hacia adelante”* sin mecanismos específicos de garantía.

El compromiso institucional también enfrenta barreras normativas. DF4 destaca la contradicción entre la exigencia de mantener proyectos durante 30 años y la legislación de las administraciones públicas, que no permite compromisos tan prolongados. Relata que solo pudieron registrar un proyecto gracias a un acuerdo de custodia del territorio con el cabildo correspondiente: *“El compromiso de 30 años en una administración [...] no se puede hacer directamente [...], pero teníamos un acuerdo de custodia de 30 años con el cabildo.”*

Tanto GI4 como EM4 coinciden en subrayar la necesidad urgente de una gestión forestal activa y planificada frente a los retos del cambio climático y los incendios. GI4 considera que el sistema actual del Registro “no está resolviendo los problemas de conservación que tienen las masas forestales”, y enfatiza que “lo que se necesita sobre todo es gestión”. En la misma línea, EM4 advierte sobre los riesgos de expandir la masa forestal sin una estrategia adecuada de prevención, recordando que “ya tenemos un problema de incendios con bosques mal gestionados, y estamos plantando más”.

Las reflexiones anteriores revelan una serie de obstáculos estructurales y oportunidades estratégicas para fortalecer el impacto ambiental y social de los proyectos de absorción. Avanzar hacia una gestión forestal responsable requiere no solo mejoras técnicas y normativas, sino también una revalorización de los servicios ecosistémicos y un compromiso sostenido —tanto institucional como privado— con la sostenibilidad a largo plazo. En este sentido, se destaca la necesidad de integrar de forma transversal criterios de sostenibilidad forestal y territorial en el diseño y ejecución de los proyectos, asegurando su viabilidad ecológica y su coherencia con las dinámicas locales.

4.6.3 Profesionalización y capacitación técnica

La necesidad de formación avanzada y de una gestión forestal profesional aparece de forma reiterada en las entrevistas, consolidándose como un desafío clave para la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos de absorción de carbono. Esta preocupación es especialmente destacada entre los desarrolladores forestales. DF6 llama la atención sobre la escasez de técnicos especializados en el sector y sobre una desconexión persistente entre las prácticas forestales y la capacidad para ofrecer respuestas eficaces. Esta brecha técnica se traduce en una comprensión limitada por parte de los responsables políticos, lo que obstaculiza el desarrollo de políticas informadas. Según DF6, el problema radica en la falta de propuestas sólidas desde el ámbito forestal: “El reto es formación y gestión forestal, pero entendiendo hasta ahora es que no sabemos gestionar. Es quizás una pena, pero los forestales no estamos dando las soluciones y como no damos soluciones, los políticos no nos entienden.”

En la misma línea, DF10 advierte sobre los riesgos de implementar proyectos sin la supervisión adecuada de profesionales cualificados, subrayando la necesidad de fomentar una gestión sostenible tanto en las masas existentes como en las nuevas repoblaciones. Esta visión pone de relieve la importancia de asegurar que las intervenciones forestales sean ejecutadas por personal capacitado, capaz de garantizar prácticas que sean efectivas, sostenibles y ambientalmente responsables.

Otro ámbito relevante es el de la tecnología y su integración en la evaluación de proyectos. DF8 expresa preocupación por el modo en que la gestión forestal se incorpora en las estimaciones de absorción de carbono, señalando que la aplicación de tecnologías emergentes —como la reforestación asistida por drones— puede dificultar las evaluaciones *ex post*. Esta observación remite al reto de conjugar la innovación

tecnológica con la necesidad de mantener sistemas de verificación rigurosos y precisos, que aseguren la credibilidad de la contabilidad de carbono en el marco del Registro.

En conjunto, las entrevistas evidencian que la formación técnica especializada, la profesionalización del sector, la integración coherente de nuevas tecnologías y la mejora en los sistemas de evaluación constituyen pilares fundamentales para asegurar la calidad y efectividad de los proyectos de absorción de carbono.

4.6.4 Calidad y credibilidad del mercado de carbono

Diversos actores entrevistados expresan preocupaciones clave que abarcan desde los riesgos de especulación y los cuellos de botella administrativos hasta la credibilidad del mercado voluntario de carbono y la necesidad de enfoques estratégicos en las compensaciones.

DF9 advierte sobre el riesgo de especulación, que podría intensificarse ante un posible desajuste entre la creciente demanda de absorciones y una oferta limitada en los mercados voluntarios. Este desequilibrio se ve agravado por la lentitud en los trámites administrativos, en particular los permisos necesarios para acceder a terrenos públicos destinados a la forestación, lo que dificulta la implementación oportuna de proyectos.

En un plano distinto, DF3 alerta sobre prácticas que comprometen la integridad del mercado, como la existencia de proyectos que no cumplen estándares de calidad o incluso la provocación intencionada de incendios con fines compensatorios. Este tipo de actuaciones pone en entredicho la legitimidad del sistema: *“El riesgo más grande que va a tener es el propio sistema en sí, la credibilidad del mercado voluntario español.”*

En este mismo sentido, GI3 subraya la urgencia de establecer mecanismos robustos de trazabilidad y certificación para garantizar la transparencia del proceso y evitar irregularidades, especialmente de cara a los consumidores finales: *“Primero la credibilidad. Es decir, lo tenemos que armar y eso hay ya experiencia en otros sectores: un sistema de trazabilidad y de garantía que certifique que todo el proceso es inmaculado, no tiene ninguna mancha, porque el destinatario final tiene que percibir esto. Si no se hace así, esto no sirve para nada.”*

Desde el ámbito empresarial, EM1 y EM2 abogan por un uso estratégico y progresivo de los créditos de carbono, especialmente en fases avanzadas de descarbonización. Para estas empresas, el rol de los créditos debe reservarse para compensar emisiones residuales difíciles de eliminar, priorizando siempre la calidad y la integridad ambiental de los proyectos: *“En Europa, cuando miras a los créditos, yo creo que están mirando dentro de unos años; debe ser progresivo y para la última fase. Digamos, cuando lleguemos a un porcentaje de descarbonización alto —que podríamos a lo mejor ir a un 80%—, ahí es donde realmente los créditos tienen un papel definitorio y fundamental.”*

Estas aportaciones revelan la complejidad de los desafíos que enfrenta el mercado de compensación en España. Superarlos exigirá una respuesta coordinada, centrada en la transparencia, la profesionalización del sector, y la implementación de mecanismos que garanticen tanto la calidad ambiental como la confianza de los participantes en el sistema.

4.6.5 Sostenibilidad, responsabilidad corporativa y barreras normativas

El compromiso con la sostenibilidad, reiterado por muchos de los actores entrevistados, sitúa al Registro en una posición ambivalente: como instrumento de valor estratégico para las organizaciones, pero también como un sistema que todavía enfrenta obstáculos normativos, logísticos y de gobernanza que limitan su integración plena en las políticas de responsabilidad ambiental.

Desde los grupos de interés emergen preocupaciones sobre los impactos ecológicos adversos que pueden derivarse de estrategias de compensación mal diseñadas. G14, por ejemplo, alerta sobre el riesgo de que se prioricen soluciones simplistas, como plantaciones de especies no adecuadas (e.g., eucaliptos), sin una planificación ecológica rigurosa: *“Lo que nos da miedo con esto es que a lo mejor alguien que simplemente se quiera fijar en la compensación no planta con objetivos productivos y te planta un bosque de eucaliptos para compensar y ya está. Y luego eso es un problema ecológico en nuestro territorio.”*

En contraste, otros actores defienden enfoques más integrales. G15 propone la institucionalización de la sostenibilidad dentro de las organizaciones, mediante comisiones internas, campañas de sensibilización y acciones concretas de reducción de consumos. Desde esta perspectiva, la participación en el Registro representa una extensión natural de los valores corporativos y del compromiso ético con el medio ambiente.

Los esfuerzos empresariales se vieron condicionados por la creciente fragmentación institucional, tal como señalaron diversas entidades del sector. EM4 advirtió que la proliferación de oficinas autonómicas de cambio climático podría derivar en una multiplicación de requisitos técnicos y administrativos, afectando negativamente la eficiencia del sistema: *“Nos da miedo tener 17 requisitos a la hora de registrar un proyecto o de registrar la huella de carbono [...] esto al final supone una problemática brutal. Creemos que se debería avanzar hacia una ventanilla única.”* En la misma línea, y desde una perspectiva territorial, G11 alertó sobre los riesgos de fragmentación normativa asociados a la posible creación de registros autonómicos con criterios dispares. Este escenario generaría inseguridad jurídica y complicaría la gestión para aquellas empresas con actividad en varias comunidades autónomas. La problemática se agravaba en el caso de proyectos interterritoriales, donde las diferencias en los

criterios de contabilización entre regiones añadían incertidumbre y obstáculos adicionales a la tramitación.

En conjunto, estas aportaciones ponen de relieve la urgencia de armonizar criterios técnicos, coordinar normativas y simplificar procedimientos. Un marco regulador claro, coherente y técnicamente fundamentado es percibido por los actores entrevistados como una condición indispensable para que el Registro consolide su papel como herramienta eficaz de sostenibilidad corporativa y acción climática institucional.

4.7 Propuestas de mejora para un registro más inclusivo, ágil y riguroso

En el marco de los esfuerzos continuos por combatir el cambio climático y mejorar la gestión de los recursos naturales, las entrevistas revelaron que los proyectos de absorción de carbono son percibidos como un instrumento fundamental para avanzar en estos objetivos. Estas también mostraron el creciente interés en aprovechar el Registro como herramienta para impulsar la gestión forestal sostenible y consolidar el incipiente mercado de servicios ecosistémicos. Sin embargo, su implementación efectiva se ve limitada por diversos factores, entre los que destacan la escasa diversidad de tipologías actualmente reconocidas por el Registro y las limitaciones de las herramientas disponibles para su planificación, ejecución y seguimiento. Como EM3 indicó, una mayor flexibilidad por parte del MITECO permitiría ampliar el abanico de iniciativas autorizadas, favoreciendo proyectos más cercanos al territorio, más comprensibles para la ciudadanía y con mayor legitimidad social.

Frente a este panorama, los actores entrevistados propusieron diversas mejoras orientadas tanto a optimizar el impacto ambiental y social de los proyectos como a perfeccionar los procedimientos técnicos y administrativos del Registro. Entre las sugerencias más recurrentes –especialmente desde el ámbito empresarial– destacan la necesidad de simplificar los trámites, agilizar los procesos de registro y verificación, ampliar el reconocimiento de nuevas modalidades de proyecto y dotar de mayores recursos a la Oficina Española de Cambio Climático. Asimismo, se plantea el fortalecimiento de los sistemas de validación y verificación para garantizar una mayor confiabilidad operativa.

En conjunto, estas propuestas reflejan un consenso sobre la necesidad de reformar y modernizar el funcionamiento del Registro, desde una doble perspectiva: por un lado, ampliando las tipologías de proyectos y los criterios de elegibilidad; y por otro, perfeccionando las herramientas metodológicas, reforzando los sistemas de evaluación y promoviendo una mayor coherencia normativa entre niveles de gobierno. Ambos ejes de mejora apuntan a dotar al sistema de mayor flexibilidad técnica, adaptabilidad territorial y solidez institucional, consolidando así el Registro como una herramienta eficaz de mitigación climática, restauración ecológica y responsabilidad ambiental.

4.7.1 Ampliación de las tipologías de proyectos y criterios de elegibilidad

Para fortalecer el impacto ecológico y territorial del Registro, es fundamental ampliar el abanico de proyectos elegibles, superando el enfoque restrictivo centrado casi exclusivamente en repoblaciones forestales. Los desarrolladores forestales y otros actores consultados proponen integrar nuevas tipologías que respondan con mayor precisión a la diversidad ecológica del territorio y a los desafíos ambientales actuales.

Entre las prioridades identificadas, destaca la incorporación de proyectos de regeneración natural post-incendio, manejo activo de masas forestales, mantenimiento de superficies arboladas y acciones dirigidas a mejorar la biodiversidad (DF3, DF6, DF7, DF9). Estos enfoques permitirían reconocer y valorizar otros servicios ecosistémicos además del secuestro de carbono, como DF7 subrayó al proponer que la selección de parcelas tenga en cuenta las características ambientales específicas de cada zona. En la misma línea, DF9 planteó con claridad: *"Habría que incluir proyectos de mantenimiento y gestión de superficies forestales [...] así como dar más importancia a la regeneración natural post incendios"*. En esta misma línea argumental GI3 subrayó que una gestión forestal activa puede ser más eficaz en la captura de carbono que la mera plantación de árboles, y defendió el uso del Registro como mecanismo de estímulo para dinamizar el sector, y *"un ingreso que proporcione recursos para gestionar la superficie forestal."*

También se propuso ampliar los criterios de elegibilidad más allá de suelos agrícolas abandonados o zonas afectadas por incendios. DF3 sugirió incluir terrenos degradados por otros eventos ambientales, como inundaciones, promoviendo así un enfoque más integral y adaptado al contexto. En relación con la biodiversidad, DF4 destacó la necesidad de incorporar especies arbustivas en la calculadora del Registro, señalando su papel clave en ecosistemas como los de Canarias, actualmente invisibilizados en el sistema oficial.

En apoyo a estas propuestas, DF12 expuso un modelo metodológico alternativo basado en ciencia aplicada, que actualmente opera fuera del marco del MITECO. Su enfoque, centrado en la evaluación detallada de la productividad del sitio (Site Productivity Assessment, SPA), incorpora variables como altitud, latitud, geometría, tipo de suelo, exposición y calidad de estación.

Estas propuestas coinciden en la necesidad de avanzar hacia un sistema más inclusivo, técnicamente robusto y sensible a las particularidades del medio. Existe consenso entre los entrevistados en que un Registro que contemple una mayor variedad de proyectos, territorios y objetivos ambientales tiene la capacidad de contribuir no solo a mejorar la calidad ecológica de las iniciativas, sino también a su legitimidad social y su alineación con los principios de restauración y sostenibilidad.

4.7.2 Mejora de herramientas, metodologías y coherencia normativa

El fortalecimiento técnico del Registro requiere una revisión en profundidad de las herramientas, metodologías y criterios normativos actualmente en uso. Las entrevistas revelan una demanda común: garantizar la integridad científica del sistema mediante instrumentos más rigurosos, comprensibles y adaptados a las necesidades reales del sector.

Uno de los principales focos de mejora es la calculadora de carbono. DF5 señaló que en su diseño actual favorece propuestas técnicamente inadecuadas, como plantaciones con densidades irreales: “[...] hay proyectos que tienen 800 pies en corta final de pino a 40 años, que eso no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista forestal. Y se están aceptando y se están registrando”. Adicionalmente, DF1 indicó la necesidad de mejorar los procedimientos de verificación de absorciones, especialmente en los controles a los cinco años, para garantizar evaluaciones más precisas y confiables. En este sentido, GI5 y GI6 instan al MITECO a desarrollar metodologías más claras, ágiles y estandarizadas, que sean actualizadas con la suficiente antelación para reducir incertidumbres y facilitar el cumplimiento normativo por parte de las empresas.

La agilidad del sistema también es clave para que el Registro funcione como un verdadero incentivo para la acción climática. GI3 propuso simplificar los trámites como mecanismo para estimular la gestión forestal sostenible. GI1 y GI5, por su parte, subrayaron la tensión existente entre la demanda de proyectos técnicamente exigentes y la crítica a su complejidad. En palabras de GI5: “Se pide complejidad en los proyectos y luego se critica esa complejidad.”

Entre las propuestas de mejora, destaca la integración de criterios de biodiversidad en las herramientas de valoración. GI2 y GI4 sugieren emplear índices sencillos y multiplicadores que incentiven el uso de especies autóctonas, penalizando las invasoras. GI4 lo expresó así: “Si utilizas una especie autóctona, vale por 2. O si una invasora, vale por 0,5.”

Por último, EM3 planteó la posibilidad de crear un mercado europeo oficial de compensación, que permita a las empresas españolas acceder a proyectos alineados con el marco común de neutralidad climática de la Unión Europea. Esta propuesta apunta a ampliar el horizonte operativo del Registro, dotándolo de una proyección más ambiciosa y coherente con los objetivos continentales.

En conjunto, estas propuestas subrayan la urgencia de reforzar las bases técnicas e institucionales del Registro, promoviendo una gobernanza más coherente, transparente y eficiente, capaz de consolidar su función como instrumento clave de política climática y gestión forestal sostenible.

4.8 Conclusiones y recomendaciones

Las entrevistas revelan que, si bien el Registro constituye un instrumento con alto potencial para estructurar iniciativas de mitigación climática basadas en sumideros de carbono, su aplicación efectiva se encuentra limitada por diversos factores operativos y regulatorios. La lentitud administrativa, la falta de criterios metodológicos claros, la baja interoperabilidad institucional y la escasa flexibilidad en el reconocimiento de tipologías de proyectos son elementos críticos, que en la visión de los agentes entrevistados reducen su utilidad y credibilidad.

Asimismo, se observa un consenso en torno a la necesidad de reforzar el enfoque territorial, la coherencia normativa y la profesionalización del sector forestal. Sin un marco técnico robusto y una estructura institucional ágil y coordinada, el Registro corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de baja eficacia climática, desconectado de las dinámicas reales de gestión y conservación de los ecosistemas.

Las entrevistas con los actores clave han permitido recabar una serie de propuestas de mejora dirigida a aspectos específicos que se perciben como barreras al buen funcionamiento del Registro y para el pleno desarrollo de su potencial como herramienta de apoyo a la acción climática en España. Estas propuestas se sintetizan en los siguientes puntos:

1. Ampliar las tipologías de proyectos elegibles adaptados a la heterogeneidad ecológica del territorio. Se propone incluir iniciativas de regeneración natural post-incendio, gestión de masas forestales, recuperación de suelos degradados y acciones orientadas a la conservación de la biodiversidad.
2. Revisar y mejorar la calculadora del Registro para asegurar la consistencia técnica en la estimación de absorciones y evitar incentivos a diseños poco sostenibles desde el punto de vista forestal.
3. Desarrollar metodologías de verificación claras y operativas, especialmente para la fase de seguimiento ex post, y establecer protocolos estandarizados que simplifiquen la evaluación técnica.
4. Introducir incentivos a la calidad y co-beneficios de los proyectos, como mecanismos de trazabilidad, multiplicadores por uso de especies autóctonas o integración de criterios de biodiversidad, asegurando así una mayor integridad ambiental y social en el mercado voluntario.
5. Dotar a la OECC de mayores recursos humanos y tecnológicos, mejorando su capacidad de respuesta, seguimiento y soporte técnico a los usuarios del Registro.
6. Evitar la fragmentación normativa, promoviendo una armonización efectiva entre niveles de gobierno y evitando la proliferación de registros autonómicos con criterios dispares que comprometan la seguridad jurídica y la coherencia del sistema.
7. Fortalecer la gobernanza del Registro mediante una mayor transparencia en los procedimientos y una mayor participación de actores locales en el diseño e implementación de los proyectos.

5 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ESCENARIOS FUTUROS

5.1 Diseño metodológico y desarrollo de los talleres participativos

Establecer canales de diálogo con actores y organizaciones relevantes para la compensación de huellas de carbono por el sector forestal, ha sido un elemento fundamental y transversal a todas las actividades de investigación contempladas en la línea de investigación [Forest Carbon](#). En este marco, se llevaron a cabo dos talleres (presenciales) de consulta participativa con agentes clave del mercado de carbono forestal en España. Ambos encuentros contribuyeron a consolidar y enriquecer un proceso de intercambio y deliberación orientado, por un lado, a elaborar un diagnóstico inicial sobre la situación actual y sus perspectivas, y por otro, a codefinir acciones estratégicas y ámbitos de intervención para orientar el futuro de la compensación forestal de huellas de carbono en el país.

El primer taller tuvo lugar el 25 de mayo del 2023 y se centró en el **“Diagnóstico de la contribución del sector forestal a la compensación de huella de carbono”**. Este taller tuvo como objetivos: (i) el identificar la situación y las problemáticas que se generan en el registro e implementación de proyectos de absorción de carbono contemplados en el Registro de la huella de carbono español; y (ii) recoger propuestas para mitigar debilidades y amenazas y capitalizar sobre las fortalezas y oportunidades identificadas. El segundo taller tuvo lugar el 11 de junio de 2025, bajo el título **“Escenarios futuros para la compensación forestal de huellas de carbono”**. El taller se centró en la co-definición de escenarios futuros y en la identificación de acciones estratégicas orientadas a reforzar la credibilidad, la eficacia y la alineación regulatoria de los mecanismos de compensación doméstica de huellas de carbono en el sector forestal.

En ambos talleres se invitó la participación de varios actores y organizaciones relevantes para la compensación forestal de huellas de carbono, incluyendo empresas desarrolladoras de proyectos forestales de absorción de carbono, empresas demandantes de créditos de carbono, gestores del Registro, asociaciones empresariales y de defensa ambiental, y representantes de propietarios forestales. En el primer y segundo taller participaron 10 y 12 actores respectivamente. Cabe destacar que en el conjunto de participantes faltaron representantes de propietarios forestales y del MITECO. Si bien se extendieron invitaciones a estos actores, su participación no fue posible por problemas de agenda.

Ambos talleres tuvieron una duración aproximada de cuatro horas, estructuradas en dos bloques. El primer bloque del primer taller se centró en el diagnóstico de situación, y el

segundo en propuestas de mejora. El primer bloque del segundo taller se enfocó en la co-definición de escenarios futuros plausibles sobre proyectos forestales de absorción y mercados voluntarios de carbono en España; y el segundo en la definición de acciones estratégicas para impulsar o evitar situaciones deseables y no deseables. En ambos casos los talleres se iniciaron con una breve presentación del proyecto, el equipo, los participantes, y de los objetivos de la sesión de trabajo; y estuvieron seguidos por una encuesta online posterior para recoger finalizar el ejercicio de consulta participativa y recoger comentarios y sugerencias.

Para cada uno de los bloques de consulta de las sesiones presenciales, los participantes fueron divididos en dos grupos, procurando en lo posible la representación equilibrada de todas las categorías de actores (Tabla 7). El procedimiento básico para el trabajo de consulta participativa ha consistido en presentar de forma clara al grupo el objetivo del bloque y el problema o tema de discusión. A continuación, se ha solicitado a los participantes que generen ideas o soluciones sin críticas ni restricciones en cuanto al tipo o la cantidad de propuestas. Posteriormente, se ha procedido a discutir, evaluar críticamente y, en su caso, priorizar los resultados de la lluvia de ideas para su posible aplicación futura. El trabajo de cada bloque se organizó en tres fases: una primera fase de reflexión individual, en la que los participantes propusieron ideas; una segunda fase de valoración y discusión colectiva; y una tercera fase de exposición, en la que una/un portavoz presentó las propuestas para su puesta en común, para su discusión y validación en sesión plenaria.

Para facilitar los procesos de consulta participativa se emplearon técnicas de inteligencia colaborativa, principalmente la tormenta de ideas. Esta técnica busca fomentar la participación activa y la creatividad de los miembros de un grupo, a través de la generación de ideas sobre un tema o problema específico en un entorno libre de juicios (Wilson, 2010)²². En este contexto, la tormenta de ideas permitió recopilar percepciones, preocupaciones y propuestas de distintos actores, contribuyendo a una comprensión amplia y diversa de los posibles escenarios futuros en discusión. Asimismo, se emplearon diferentes sistemas de votación para analizar el impacto, la viabilidad y la priorización de las características de los escenarios y de las propuestas de acción.

Tabla 7. Distribución de asistentes a los talleres de consulta participativa por categoría, bloque y grupo asignado

Categoría	Bloque I		Bloque II	
	Taller 1	Taller 2	Taller 1	Taller 2

²² El procedimiento básico para una tormenta de ideas consiste en seleccionar un grupo de entre tres y diez participantes con antecedentes diversos, plantear un problema, presentar un tema o problema claro al grupo, pedirles que generen soluciones o ideas sin críticas ni intentos de limitar el tipo o la cantidad de ideas, y luego discutir, criticar y, posiblemente, priorizar los resultados de la lluvia de ideas para su acción posterior (Wilson, 2010).

	G1	G2	G1	G2	G3	G4	G3	G4
Asociación de defensa ambiental	1	-	1	-	-	1	-	1
Asociación forestal (empresas y otros agentes)	1	1	-	2	1	1	1	1
Científicos y grupos técnicos	-	2	1	1	1	1	1	1
Empresa demandante de carbono	3	2	1	1	3	2	1	1
Empresa forestal (desarrollador)			3	2			3	2

Los procedimientos y resultados de ambos talleres se describen en los dos siguientes subapartados.

5.2 Diagnóstico participativo y definición de prioridades de acción

5.2.1 Diagnóstico de Situación - Análisis DAFO

Para el desarrollo del diagnóstico de situación se utilizó una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Este instrumento de planificación estratégica, tradicionalmente asociado al análisis interno de organizaciones, ha demostrado ser aplicable en una amplia variedad de contextos (Benzaghta et al., 2021). En este caso, este instrumento se aplica al diagnóstico de los factores que inciden en el funcionamiento actual y las perspectivas futuras de los proyectos forestales de compensación de huellas de carbono. La matriz DAFO ha permitido identificar, y en una fase posterior priorizar, tanto las fortalezas y oportunidades como las principales debilidades y amenazas sobre las que conviene actuar.

A fin de realizar este diagnóstico de situación se pidió a los participantes distinguir entre factores de riesgo y factores de éxito para el desarrollo de proyectos forestales de absorción de carbono en España, y distinguir a la vez si estos factores se refieren a circunstancia internas o circunstancias externas. Para facilitar este trabajo se explicó a los participantes que:

- (i) Los factores de riesgo internos se consideran debilidades (ej. carencias en la calculadora de absorciones de carbono);
- (ii) Los factores de riesgo que se deben a circunstancias externas se valoran como amenazas (ej. bajos precios de carbono en mercados internacionales).
- (iii) Los factores de éxito que dependen de circunstancias internas se consideran fortalezas (ej. herramientas existentes para facilitar los cálculos de huella y absorciones de carbono); y
- (iv) Los factores de éxito que dependen de circunstancias externas se denominan oportunidades (ej. fondos europeos).

Tabla 8. Temas de discusión identificados en las entrevistas en profundidad

<p>1. Calculadora de absorciones de carbono e integración de beneficios conjuntos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ignora la variabilidad geobotánica, de suelos, clima y gestión, a la hora de calcular el potencial de absorción de carbono por una plantación forestal. - Falta claridad y herramientas para integrar 	<p>2. Tipologías de proyectos y gestión proyectos de absorción</p> <ul style="list-style-type: none"> - La necesidad de reconocer las absorciones de carbono resultantes de las actividades de gestión del monte. - Falta de claridad en la definición de las responsabilidades de gestión forestal de los
--	---

Y se les solicitó considerar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades con foco en cuatro grandes temas identificados tras el análisis de las entrevistas en profundidad. A grandes rasgos estos temas se refieren a: (1) la calculadora de absorciones de carbono, (2) tipologías de proyectos de absorción, (3) mercados y registros, y (4) gestión de riesgos. Dentro de cada uno de estos temas se presentó información sintetizada a partir de comentarios y observaciones generales recogidos en un análisis preliminar de las entrevistas en profundidad con actores clave (Tabla 8). Cabe destacar que se dejó abierta la posibilidad de introducir ideas adicionales de discusión que no se consideraron en la información facilitada a los participantes.

El proceso de consulta se realizó siguiendo las tres fases, antes indicadas, de valoración individual, valoración colectiva, y puesta en común y validación en plenaria. Este trabajo de consulta dio lugar a una matriz DAFO grupal consensuada, que se presenta en la sección 5.2.3.

5.2.2 Propuestas de acción y dianas de priorización

Sobre la base de la matriz DAFO consensuada se propuso a los participantes, identificar propuesta de acción dirigidas a mitigar las debilidades y amenazas o incentivar y reforzar las fortalezas y oportunidades identificadas. Para ello se volvió a dividir a los

participantes en dos grupos, permitiendo mezclar participantes y asegurando, en lo posible, la representación de todas las categorías de actores en cada grupo.

Una vez más, los participantes tuvieron un tiempo para la valoración individual, colectiva y su puesta en común en plenaria. Las propuestas se agruparon utilizando la misma clasificación de temas de discusión que se utilizó en el análisis DAFO (Tabla 8), y las propuestas que no cabían en ninguno de los cuatro temas de discusión propuestos, se integraron en un grupo temático adicional denominada “otros”.

Una vez clasificadas las propuestas de acción en los grupos temáticos, se asignó un número y color (por grupo temático) a cada propuesta. Paso seguido, se pidió a los participantes que definieran el nivel de prioridad que individualmente asignan a cada una de las propuestas. Para este ejercicio se construyeron dianas de priorización, con tres círculos concéntricos que representan niveles de prioridad (alta, media, baja), y se pidió a los participantes situar cada propuesta (con su respectivo número y color) dentro de la diana de priorización. Se indicó a los asistentes que tuvieran en cuenta que cuanto más próximo a la diana se sitúa una propuesta ésta tiene un nivel de prioridad mayor.

Por limitaciones de tiempo no fue posible generar la validación en plenaria de la priorización de las propuestas de acción. Por esta razón, se lanzó una encuesta online dirigida a los participantes del taller, en la que se les pidió establecer el orden de prioridad (ranking) de las propuestas de acción recogidas, y las cuatro más importantes. Para el ejercicio de ranking se pidió a los participantes ordenar el nivel de prioridad de cada propuesta de acción, considerando un ranking de 1 a N, donde 1 representaba la propuesta con la prioridad más alta y N la propuesta con la prioridad más baja. A efectos de la categorización de las propuestas entre las clases alta, media o baja de prioridad, aquellas con orden 1 y 2 en el ranking, se consideraron como alta prioridad. Las propuestas con ranking 3 (si sólo había 4 opciones por grupo temático) o entre 3 y 4 (cuando había más de 4 opciones) se consideraron como prioridad media. Ranking de 4 (si sólo había 4 opciones) o de más de 5 (en caso de haber más de 4 opciones) se consideraron dentro de la categoría de prioridad baja.

Finalmente, en la encuesta también se pidió a los participantes indicar las cuatro propuestas de acción que consideran más importantes para incentivar los proyectos de absorción de carbono. El orden en que se presentaron las acciones fue aleatorio. Esta aleatorización permite reducir sesgos de orden o posicionamiento, como la tendencia a seleccionar opciones situadas al inicio o al final de una lista.

5.2.3 Resultados del diagnóstico de situación basado en DAFO

Se recopilaron 104 propuestas que reflejaban la opinión de los participantes sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la situación actual, así como sobre las perspectivas futuras de los proyectos de absorción de carbono en el marco del Registro. Estas propuestas se sintetizaron en 37 entradas, que fueron clasificadas en los cuatro grupos temáticos de discusión. Las entradas que no encajaban en ninguna

de estas categorías se agruparon en una quinta, identificada como "otros". Tras un análisis posterior de las observaciones recogidas en la categoría otros, se pudo observar que estas se referían a factores de riesgo o éxito asociados a estrategias de comunicación (o su ausencia) de los proyectos de absorción y sobre el Registro de huella de carbono en general. Por lo que se vio conveniente reclasificar la categoría otros en un nuevo grupo temático de análisis denominado "Comunicación y Difusión".

La Tabla X resume las ideas recogidas en cada uno de los grupos de temáticos, clasificadas como debilidades, amenazas, fortalezas u oportunidades. No se reflejan todos los aportes recopilados, sino una síntesis que procura respetar, en la medida de lo posible, la redacción original empleada durante el taller de diagnóstico participativo. La Figura X presenta la matriz DAFO utilizando frases o enunciados cortos para introducir los enunciados de la Tabla X, y el sistema de colores que identifica cada uno de los grupos temáticos de análisis. Cabe notar que la localización de las entradas en la matriz DAFO es aleatoria y no responde a un proceso de valoración.

En cuanto a la visualización de resultados, cabe destacar que el análisis de situación que hicieron los participantes se centró más en las debilidades y amenazas que afectan o pueden afectar a los proyectos de absorción del Registro. No obstante, también se identificaron varias oportunidades que es preciso incentivar. Entre estas destacan que la comunicación entre el sector forestal y las empresas que demandan unidades de carbono de los proyectos de absorción puede ampliar las oportunidades para el desarrollo de estos proyectos, la potencial creación de un sistema de pago por servicios ecosistémicos en el marco del Registro, o la existencia de modelos e información que pueden apoyar la mejora de la calculadora de carbono, entre otras.

Tabla 9. Entradas de la matriz DAFO por grupo temático

Calculadora de absorciones de carbono y la integración beneficios conjuntos
<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La calculadora de los proyectos de absorción no considera la calidad de estación (o productividad) de la masa forestal para estimar las absorciones de carbono. 2. El carbono fijado en el suelo y su absorción no se tienen en cuenta en el cómputo de las absorciones de carbono. 3. El catálogo de especies que se consideran en el cálculo de absorciones es limitado, al no incluir especies arbustivas (para añadir el valor que aportan los sistemas de matorrales) y algunas especies autóctonas (que no se consideran por su crecimiento lento). 4. No se dispone de una calculadora, metodología o herramientas para medir otros servicios ecosistémicos derivados de los proyectos de absorción. 5. La gestión forestal ni se integra en la calculadora de absorciones de carbono, ni se considera el efecto de una gestión forestal sostenible en la provisión de servicios ecosistémicos.
<p>Oportunidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Existe información sobre la absorción de carbono en suelos que pudiera considerarse para la revisión de la calculadora de absorción de carbono. 7. Existen modelos/evaluaciones de seguimiento que pueden servir para apoyar la calculadora de absorciones Ex-Ante y Ex-Post.
Tipologías de proyectos y gestión de proyectos de absorción
<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Muchos proyectos de absorción se centran en la restauración forestal post incendios. Es necesario diversificar la cartera de proyectos en el registro de huella de carbono. 9. El tipo de proyectos de absorción elegibles es muy limitado, dejando fuera acciones como la gestión forestal con un potencial relevante en cuanto a la absorción de carbono y su permanencia. 10. No se consideran inventarios forestales previos a la implementación de los proyectos de restauración de zonas incendiadas (realizados por terceras partes independientes y utilizando ortofotos).

Tipologías de proyectos y gestión de proyectos de absorción

Debilidades:

11. La viabilidad de los proyectos a largo plazo no está necesariamente asegurada, ya que en varios casos sólo se contempla mantenimiento en los primeros años después de la plantación.
12. No se valora la capacidad de regeneración natural en proyectos de restauración tras incendios, favoreciéndose la plantación forestal, a pesar de que el regenerado natural aumenta la riqueza de la masa forestal
13. Faltan especialistas

Oportunidades:

14. Crear sistemas de incentivos la gestión forestal basados en pagos por carbono
15. Los fondos europeos podrían destinarse a favorecer proyectos de absorción de carbono

Funcionamiento de mercados y registros de huella de carbono

Debilidades:

16. No se incentiva la compensación de huella de carbono de las empresas por parte de la OECC.
17. Hay un desconocimiento y poca visibilidad del registro de huella de carbono entre las empresas españolas.
18. Faltan mapas e información que expliquen en qué zonas se puede intervenir.

Amenazas:

19. Hay una proliferación de los registros de huella de carbono de las CCAA, no están unificados a nivel nacional, y además cada CCAA presenta sus propios criterios, creando mayor confusión.
20. La apertura del modelo europeo de compensación puede generar competencia (desplazar el interés por invertir en territorio nacional).
21. Hay mucha complejidad en el proceso legislativo, y una carga administrativa alta.
22. Hay empresas oportunistas que se aprovechan de la desinformación y desconocimiento para beneficiarse en el sector, afectando la credibilidad del sistema.
23. No existe un banco donde se pueden guardar compensaciones de hoy para registrar absorciones futuras.
24. Los precios por tonelada de CO₂ de proyectos nacionales no son competitivos con proyectos internacionales debido a la naturaleza de los sistemas forestales españoles.

Funcionamiento de mercados y registros de huella de carbono
Fortalezas:
<ul style="list-style-type: none"> 25. Contar con planes de ordenación puede contribuir a reducir los riesgos de incendios forestales 26. Existen sistemas como PEFC/FSC que certifican la sostenibilidad de la gestión forestal y ofrecen la oportunidad de mejorar la calidad de gestión de los proyectos de absorción.
Oportunidades:
<ul style="list-style-type: none"> 27. Fomentar una mejor comunicación entre el sector forestal y las empresas que invierten en proyectos de absorción puede generar oportunidades. 28. Desarrollo de un sistema de pago por servicios ecosistémicos forestales a través del registro.
Gestión de riesgo en proyectos de absorción
Debilidades:
<ul style="list-style-type: none"> 29. Faltan mejores programas de seguros forestales que puedan aumentar las garantías y reducir riesgos de implementación exitosa de los proyectos.
Amenazas:
<ul style="list-style-type: none"> 30. Percepción de inseguridad y falta de credibilidad en la cantidad de absorciones de carbono por compradores 31. Riesgo de que los pagos asociados al carbono en proyectos de restauración post incendios generen incentivos perversos que den lugar a incendios provocados.
Comunicación y difusión (antes otros):
Debilidades:
<ul style="list-style-type: none"> 32. Hacen falta más recursos destinados a la participación pública/divulgación. 33. El hecho de que el sistema del registro y de compensación de carbono sea voluntario lo debilita. 34. Los cambios continuos de los factores de conversión por parte de la OECC generan incertidumbre, confusión e inseguridad a la hora de calcular la huella de absorciones.
Amenazas:
<ul style="list-style-type: none"> 35. Cultura forestal escasa, unida a una insuficiente/deficiente comunicación desde el sector forestal. 36. La OECC está infra-dimensionada y con falta de recursos. 37. Hay agentes que dudan de la viabilidad de alcanzar la neutralidad de carbono.

Figura 10. Matriz de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades identificadas

5.2.4 Propuestas de acciones prioritarias

El trabajo de consulta realizado en este taller permitió recoger las visiones propositivas de los participantes para abordar las debilidades y amenazas identificadas, así como para potenciar las oportunidades y fortalezas percibidas. En total, se recopilaron 28 propuestas: 15 en el primer grupo y 13 en el segundo. Algunas de estas propuestas abordaron temas comunes, por lo que, tras un proceso de edición y síntesis, se consolidaron en las 24 propuestas que se presentan en la Tabla X.

Las propuestas recogidas reflejan una visión amplia sobre la necesidad de fortalecer los proyectos de absorción de carbono en España, abarcando desde aspectos técnicos y metodológicos hasta cuestiones institucionales, de mercado y comunicación. En el ámbito de la calculadora de absorciones y la valoración de beneficios conjuntos, destaca la necesidad de ampliar y sofisticar las herramientas disponibles para capturar de forma más precisa el potencial de absorción, incluyendo nuevas fuentes como el carbono azul (a) o el carbono del suelo (c). También se subraya la necesidad de avanzar hacia un enfoque más holístico, que reconozca la producción conjunta de servicios ecosistémicos (SSEE) mediante mecanismos de cálculo y pago específicos (b), y que premie explícitamente la provisión de estos servicios a través de distintivos o multiplicadores (d). Estas propuestas apuntan a una evolución del actual enfoque contable hacia otro más comprehensivo y basado en evidencia, en estrecha colaboración con la OECC y otros actores clave (e, f).

En cuanto a la tipología y gestión de los proyectos, las propuestas sugieren ampliar el abanico de opciones más allá de los modelos forestales tradicionales, incorporando proyectos no forestales (i) o ligados a la gestión forestal activa (h), y desarrollando herramientas como los mapas de idoneidad para orientar territorialmente los esfuerzos de forestación (j). Al mismo tiempo, se propone reforzar la solidez técnica y la planificación previa, solicitando inventarios de vegetación en zonas incendiadas antes de acometer proyectos de restauración (g). Estas ideas se complementan con propuestas centradas en el funcionamiento del mercado y los registros, donde se plantea la creación de un registro nacional centralizado (k), la mejora de la trazabilidad y calidad de los proyectos (l), y un fortalecimiento institucional de la OECC, tanto en términos de recursos (m) como de rol articulador entre la oferta y la demanda (n).

La Figura X muestra la correspondencia entre los elementos del análisis DAFO y las propuestas de acción formuladas, utilizando líneas de colores para representar cinco grupos temáticos: verde para herramientas de cálculo y beneficios conjuntos, amarillo para tipología y gestión de proyectos, azul para funcionamiento de mercados y registros, naranja para gestión del riesgo, y rosa para comunicación y relaciones con actores clave. Esta visualización facilita identificar cómo cada propuesta responde a uno o varios desafíos detectados.

Tabla 10. Listado de propuestas de acciones de mejora por grupo temático

Código	Grupo temático / propuesta
	Calculadora de absorciones de carbono e integración de beneficios conjuntos
a	Ampliar las opciones de calculadora de carbono (ej.: carbono azul)
b	Desarrollar un sistema de cálculo y pago por la producción conjunta de servicios ecosistémicos (SSEE)
c	Incluir el cálculo de carbono en el suelo
d	Crear un distintivo o multiplicador para premiar la provisión de servicios ecosistémicos
e	Crear un grupo de trabajo con la OECC y otros actores para mejorar la calculadora
f	Mejorar la calculadora con información técnico-científico disponible
	Tipología y gestión de proyectos de absorción
g	Pedir inventarios de vegetación previos en zonas incendiadas a restaurar
h	Incluir proyectos de absorción asociados a la gestión forestal
i	Ampliar las opciones de proyectos de absorción de carbono no forestales
j	Desarrollar mapas de idoneidad de terrenos para la forestación
	Funcionamiento de mercados y registros
k	Crear un registro nacional centralizado y unificado de zonas prioritarias de actuación
l	Mejorar la información sobre la calidad de proyectos y el rigor en su seguimiento
m	Dotar de más recursos a la OECC
n	Potenciar la OECC como centro conector entre demanda y oferta de proyectos
o	Dimensionar la superficie potencial para compensar (proyectos de absorción)
	Gestión de riesgo en proyectos de absorción
p	Obligar la Inclusión de planes de prevención de incendios
q	Desarrollar programas de seguros forestales
r	Crear un fondo de garantía para financiar la gestión forestal
s	Fijar hitos intermedios de compensación para el cumplimiento de objetivos de neutralidad
	Comunicación y difusión de los proyectos de absorción de carbono
t	Mejorar la comunicación entre sector forestal y empresas inversoras
u	Promocionar los proyectos de absorción como inversiones dinamizadoras de zonas rurales
v	Mejorar la difusión, publicidad y transparencia de los proyectos de absorción
w	Profesionalización de la cultura forestal
x	Incentivar relaciones estables entre empresas y proyectos de absorción a largo plazo

En esta figura observa que las propuestas de acción formuladas durante el taller abordaron de forma amplia y estructurada los distintos ámbitos del diagnóstico DAFO, con especial concentración en las debilidades identificadas. Estas han recibido una atención significativa, especialmente aquellas relacionadas con aspectos técnicos (como la omisión del carbono en el suelo o la calidad de las herramientas de cálculo), la ausencia de proyectos de gestión forestal, y la falta de rigor en el análisis de

condiciones previas, o la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la OECC, y de unificación de registros.

Asimismo, es notable que algunas propuestas responden simultáneamente a varios elementos de la matriz DAFO, lo que sugiere una cierta transversalidad en las soluciones planteadas. Por ejemplo, el desarrollo de un sistema de cálculo y pago por servicios ecosistémicos contribuye tanto a visibilizar servicios no remunerados como a generar incentivos para una gestión forestal activa, enfrentando a la vez debilidades estructurales y oportunidades de valorización. Igualmente, propuestas como el desarrollo de mapas de idoneidad o la creación de distintivos para premiar la provisión de SSEE apuntan a mejorar tanto la planificación como la credibilidad de los proyectos.

En el caso de las amenazas, las propuestas reflejan un enfoque proactivo en la gestión del riesgo, con medidas concretas como la inclusión obligatoria de planes de prevención de incendios, el desarrollo de seguros forestales o la creación de un fondo de garantía. Estos instrumentos no sólo abordan la amenaza del riesgo de incendios o la viabilidad a largo plazo de los proyectos, sino que refuerzan la confianza en el sistema de compensaciones. Por otro lado, se evidencia un esfuerzo por transformar las oportunidades en acciones estratégicas, como se observa en las propuestas para profesionalizar la cultura forestal, mejorar la comunicación con empresas demandantes de proyectos de absorción y fomentar relaciones estables a largo plazo.

La Figura 13 permite apreciar cómo las propuestas responden de manera estructurada a los distintos desafíos y oportunidades detectados. El trabajo realizado mediante las dianas de priorización y la encuesta de seguimiento ofrece una valoración colectiva sobre cuáles de estas propuestas deberían implementarse con mayor urgencia. Este ejercicio permitió identificar de forma consensuada las acciones consideradas más estratégicas para avanzar en el desarrollo de los proyectos de absorción.

Los resultados del ranking de priorización de acciones por grupo temático, elaborado a partir de la encuesta en línea, se presentan en la Tabla 10. Tal como se indicó anteriormente, aquellas acciones que obtuvieron un orden de prioridad entre 1 y 2 se consideran de alta prioridad dentro de cada grupo temático (véase apartado 5.2.2). A partir de estos resultados, se identifican seis acciones –entre las 24 propuestas– que más del 50% de los participantes consideran de alta prioridad. Estas acciones incluyen: mejoras en herramienta de cálculo basados a través de la integración de información técnica y científica disponibles; la inclusión del cálculo del carbono del suelo; el desarrollo de mapas de idoneidad de terrenos para la forestación; la creación de un fondo de garantía para financiar la gestión forestal; la fijación de hitos intermedios de compensación (anteriores a 2050) para apoyar el cumplimiento de los objetivos de neutralidad prioritarias; y la profesionalización de la cultura forestal entre empresa demandantes de carbono y la sociedad.

Figura 11. Relación entre elementos de la matriz DAFO y propuestas de acción

En respuesta a la pregunta de priorización de las cuatro acciones más importantes para incentivar las propuestas por el grupo, cabe subrayar que un 87% de los participantes coincidió en que la inclusión de proyectos de absorción asociados a la gestión forestal es crucial para incentivar este tipo de iniciativas en el marco del Registro. En torno a un 62% de los mismos vio la creación de un registro centralizado y unificado de zonas prioritarias de actuación como una acción prioritaria, mientras que el 50% de los mismos señaló la necesidad prioritaria de promover proyectos de absorción como inversiones dinamizadoras en zonas rurales. Finalmente, un 37% de los participantes considera prioritario crear un fondo de garantía para financiar la gestión forestal.

Cabe destacar que únicamente la creación de un fondo de garantía para la gestión forestal obtuvo un orden de prioridad alto en su grupo temático para más de la mitad de los participantes (Tabla 11). Este no fue el caso de otras acciones como la integración de la gestión forestal en el portafolio de proyectos del Registro, la creación de registros centralizados y unificados de zonas prioritarias de actuación, o el uso de proyectos de absorción como instrumentos de dinamización de las zonas rurales, ninguna de las cuales fue considerada de alta prioridad dentro de sus respectivos grupos temáticos.

Estos resultados no pueden deberse a sesgos de posicionamiento, al haberse aleatorizado el orden de las propuestas en la encuesta. En todo caso, tienen interés al reflejar que la inclusión de la gestión forestal en proyectos de absorción y la creación de un fondo para financiarla son percibidas como elementos clave para el futuro de estos proyectos en España. Asimismo, la alta valoración de la creación de un registro centralizado y unificado de zonas prioritarias para la acción forestal pone de relieve la importancia de contar con una base territorial clara y compartida que oriente la toma de decisiones. Por otro lado, el reconocimiento de los proyectos de absorción como instrumentos de dinamización económica muestra una oportunidad concreta para contribuir al desarrollo de zonas rurales y hacer frente a los procesos de despoblación.

5.3 Co-definición de escenarios y acciones estratégicas

5.3.1 Co-definición de escenarios y análisis de viabilidad

Para el desarrollo del primer bloque del segundo taller se pidió a los participantes identificar las características clave de dos escenarios futuros contrapuestos de la compensación forestal de carbono en España: (1) un escenario deseado; y (2) un escenario no deseado. Los participantes fueron divididos en dos grupos, uno por escenario, procurando en lo posible la representación equilibrada de todas las categorías de actores en cada grupo.

Tabla 11. Priorización de propuestas de acción (en porcentaje⁽¹⁾)

Nº	Grupo temático / propuesta	Prioridad alta	Prioridad media	Prioridad baja
Calculadora de absorciones de carbono e integración de beneficios conjuntos				
a	Ampliar las opciones de calculadora de carbono (ej.: carbono azul)	12,5	50,0	37,5
b	Desarrollar un sistema de cálculo y pago por la producción conjunta de SSEE	37,5	37,5	25,0
c	Incluir el cálculo de carbono en el suelo	62,5	37,5	0,0
d	Crear un distintivo o multiplicador para premiar la provisión de SSEE	12,5	37,5	50,0
e	Grupo de trabajo (OECC y otros) para mejorar la calculadora de absorciones	12,5	37,5	50,0
f	Mejorar la calculadora con información técnico-científico disponible	62,5	0,0	37,5
Tipología y gestión de proyectos de absorción				
g	Pedir inventarios de vegetación previos en zonas incendiadas a restaurar	37,5	25,0	37,5
h	Incluir proyectos de absorción asociados a la gestión forestal	50,0	12,5	37,5
i	Ampliar las opciones de proyectos de absorción de carbono no forestales	37,5	37,5	25,0
j	Desarrollar mapas de idoneidad de terrenos para la forestación	75,0	25,0	0,0
Funcionamiento de mercados y registros				
k	Registro nacional centralizado y unificado de zonas prioritarias de actuación	37,5	50,0	12,5
l	Mejorar la información sobre calidad de proyectos absorc. y el rigor en seguimiento	50,0	50,0	0,0
m	Dotar de más recursos a la OECC	50,0	12,5	37,5
n	OECC como centro conector (HUB) entre demanda y oferta de proyectos absorc.	12,5	62,5	25,0
o	Dimensionar la superficie potencial para compensar (proyectos de absorción)	50,0	25,0	25,0
Gestión de riesgo en proyectos de absorción				
p	Obligar la Inclusión de planes de prevención de incendios	37,5	12,5	50,0
q	Desarrollar programas de seguros forestales	25,0	62,5	12,5
r	Crear un fondo de garantía para financiar la gestión forestal	75,0	12,5	12,5
s	Fijar hitos intermedios de compensación para cumplimiento objetivos de neutralidad	62,5	12,5	25,0
Comunicación y difusión de los proyectos de absorción de carbono				
t	Mejorar la comunicación entre sector forestal y empresas inversoras	25,0	37,5	37,5
u	Promocionar proyectos de absorción como inversiones dinamizadoras zonas rurales	12,5	75,0	12,5
v	Mejorar la difusión, publicidad y transparencia de los proyectos de absorción	50,0	37,5	12,5
w	Profesionalización de la cultura forestal	62,5	25,0	12,5
x	Incentivar relaciones estables empresas y proyectos de absorción a largo plazo	50,0	25,0	25,0

Notas: ⁽¹⁾ Resultados de la encuesta online. Número de respuestas 8 (representando el 80% de los participantes en la sesión presencial).

Para guiar el trabajo grupal se propusieron seis dimensiones generales, abiertas a la incorporación de otros elementos relevantes:

- Financiación e incentivos.
- Prácticas en el territorio.
- Participación local.
- Co-beneficios ambientales.
- Certificación y seguimiento.
- Integración política.

Se pidió a los grupos definir las características de cada escenario considerando estas dimensiones, junto con cualquier otra dimensión o factor que consideraran pertinente. El trabajo se organizó en las tres fases habituales de valoración individual, valoración colectiva y puesta en común y validación en plenaria. Tras la validación de ambos escenarios, se realizó una valoración individual del impacto y de la probabilidad de materialización (viabilidad en adelante) de las características identificadas. Para ello, los participantes utilizaron estrellas de color rojo, amarillo y verde para indicar un impacto bajo, medio o alto, respectivamente, y puntos de los mismos colores para señalar una viabilidad baja, moderada o alta. Estas marcas se colocaron junto a cada característica, facilitando una evaluación visual y participativa de su relevancia y viabilidad (véanse Tablas X y Y).

Figura 12. Acciones prioritarias identificadas

5.3.2 Definición y priorización de acciones estratégicas

Esta sesión de trabajo buscaba identificar y priorizar acciones específicas orientadas a promover aquellas características deseables —o a prevenir las no deseadas— que el grupo consideró más relevantes. Este trabajo se realizó siguiendo tres pasos, incluyendo la selección de características deseadas y no deseadas en base a la valoración de su impacto y viabilidad, la definición de acciones estratégicas para impulsarlas (si son deseadas) o evitarlas (si no lo son), y, finalmente, la identificación de espacios de acción estratégica, actores y alianzas. Este último paso no pudo completarse durante la sesión presencial por limitaciones de tiempo, por lo que se llevó a cabo una encuesta online de seguimiento en línea que se describe más adelante.

Valoración del impacto y viabilidad de las características de los escenarios

El trabajo se basó en la valoración previa de la importancia y viabilidad de las características identificadas en el bloque anterior. A partir de estos resultados, se seleccionaron las cinco a seis características deseables y no deseables con mayor impacto y mayor viabilidad en cada escenario. Esta priorización se realizó nuevamente en grupos, utilizando el conteo de estrellas y puntos asignados por los participantes.

La selección de características más relevantes por cada grupo fue posteriormente validada por los investigadores de la línea Forest Carbon, mediante la construcción de índices combinados de impacto (I) y viabilidad (V). Estos índices se estiman asignando valores (v_j) de 1, 2 y 3 a los niveles bajo, medio y alto de impacto o viabilidad, respectivamente, y considerando la proporción de estrellas (e_j) y puntos (p_j) asignados a cada característica.

La fórmula general utilizada para estimar el índice combinado de impacto y viabilidad (IIV) es la siguiente:

$$IIV = \left(\sum_{j=1}^J (e_j \cdot v_j) / J \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^J (p_j \cdot v_j) / J \right)$$

Donde $J = 3$, corresponde a las tres categorías de valor ($j = \{1, 2, 3\}$, siendo 1=bajo, 2=medio, 3=alto); mientras e_j y p_j representan la proporción de estrellas y puntos en cada categoría, expresadas como un porcentaje sobre el total de votos de impacto y viabilidad registrado por característica (véase Figuras X y Y).

Definición de acciones para impulsar o evitar características deseadas y no deseadas

Una vez identificadas las características con mayor impacto y viabilidad dentro de cada grupo, los participantes tuvieron un tiempo de valoración individual para proponer acciones destinadas a impulsar características deseadas (G3) o evitar características no deseadas (G4). Siguiendo el procedimiento adoptado, a esta valoración individual siguió un tiempo para la valoración colectiva y su puesta en común y validación en plenaria. A la validación en plenaria siguió un trabajo de priorización de acciones. Para ello, cada participante recibió un total de 10 puntos, cinco destinados a priorizar las acciones asociadas a las características deseadas y cinco para priorizar las acciones para evitar las características no deseadas (véanse Tablas X y Y).

Encuesta de validación y definición de espacios de acción estratégica

La planificación original del taller incluía la identificación de espacios de acción estratégica mediante el análisis de actores clave, niveles de influencia y posibles alianzas para las acciones prioritarias. Esta tarea se llevó a cabo a través de una encuesta online (véase apartado A.X en el Apéndice), abierta a los participantes entre el 17 y el 25 de junio de 2025, y enviada junto con una versión preliminar del informe preliminar de resultados que sistematizaba las propuestas recogidas durante la sesión.

Los participantes del taller recibieron un enlace a la encuesta online, estructurada en torno a cuatro bloques de acciones prioritarias (Tabla X), que incluyen: (a) integración y monetización de servicios ecosistémicos; (b) incorporación de la gestión forestal en la normativa y los mercados de carbono; (c) rigor científico en la planificación y calidad de los créditos forestales; y (d) desarrollo de estándares e indicadores de calidad para el mercado voluntario de carbono en España; a las que se añadió un bloque adicional con acciones misceláneas. Para cada acción dentro de los bloques anteriores, se pidió a los participantes identificar los tipos de actores con mayor influencia en la implementación de dichas acciones. La encuesta también permitió recoger comentarios y sugerencias al informe preliminar de resultados, sirviendo por tanto como un instrumento de devolución y validación de los resultados del taller.

A efectos de identificar los espacios de acción, se distinguieron tres categorías de actores, según el grado de influencia directa que se puede ejercer sobre ellos, incluyendo: (i) actores cercanos, sobre los que se tiene control directo; (ii) aliados estratégicos, con los que es posible colaborar o influir mediante alianzas; y (iii) actores externos, con los que la influencia es limitada o indirecta. Esta clasificación de actores se inspira en la teoría de *stakeholders* (Mitchell et al., 1997), que conforme a modelos como la matriz Poder-Interés, distingue entre actores con influencia directa (internos o primarios), aliados estratégicos con influencia indirecta (secundarios) y actores externos con poder limitado.

La clasificación de los actores y espacios de influencia permite visualizar quiénes influyen en cada acción prioritaria y en qué medida pueden abordarse directamente o

mediante alianzas. El objetivo de este ejercicio fue el apoyar la planificación estratégica y formular recomendaciones concretas para responsables políticos y otros actores con capacidad de decisión o influencia en el mercado de carbono forestal, como administraciones públicas, plataformas técnicas, entidades certificadoras, empresas compradoras y propietarios forestales.

5.3.3 Resultados del análisis de viabilidad de escenarios

Los resultados de la co-definición y valoración de los escenarios deseado y no deseado se presentan en las Tablas X y Y, respectivamente. Estas tablas recogen la distribución de estrellas y puntos asignados por los participantes a cada característica, así como el número total de valoraciones recibidas. Esta puntuación ha servido para identificar las características deseadas y no deseadas que el conjunto de participantes considera como más relevantes.

Las Figuras X y Y presentan los resultados de la validación de la priorización de características deseadas y no deseadas, según los valores del índice combinado IIV²³. En general, los grupos priorizaron aquellas características con mayor impacto y viabilidad, con dos excepciones. El grupo G3, encargado de proponer acciones para impulsar las características deseadas, no incluyó la característica "*Portafolio de proyectos forestales amplio...*" (CG113), que ocupa el cuarto lugar en el ranking de índices combinados del escenario deseado. Por su parte, el grupo G4, encargado de proponer acciones para evitar las características no deseadas, omitió la característica "*Falta de ciencia forestal*" (CG222), que figura en tercer lugar en el ranking del escenario no deseado. Estas omisiones pueden considerarse, en parte, contrarrestadas, dado que el grupo G3 propuso acciones orientadas a fomentar "*Decisiones basadas en la ciencia*" (CG119), y tanto G3 como G4 plantearon medidas para promover el reconocimiento de la gestión forestal en los mercados de carbono (CG106 y CG217, respectivamente

Cada grupo seleccionó un máximo de seis características deseadas y no deseadas, a partir de su importancia y viabilidad, y sobre esta base se definieron acciones estratégicas para impulsar las características deseadas o evitar las no deseadas. Estas acciones fueron posteriormente priorizadas a partir de una votación colectiva. Los resultados de este ejercicio de priorización se presentan en las Tablas X y Y. Cabe señalar que se han encontrado puntos de convergencia entre las propuestas de los grupos G3 y G4, lo que ha permitido reagrupar las acciones y los votos recibidos en diez bloques temáticos (véase Tabla X). Esta reorganización permite identificar líneas de acción comunes y agrupar propuestas que abordan objetivos similares.

²³ Las Tablas A.1 y A.2 en el apéndice muestran los valores individuales y combinados de los índices de impacto y de viabilidad.

Tabla 12. Características del escenario deseado y valoración de impacto y viabilidad

Factor/ Dimensión	Característica deseada	Código	Impacto (Nº)				Viabilidad (Nº)			
			Bajo =1 	Votos (Nº)						
Financiación e incentivos	Co-financiación público privada con instrumentos de canalización adecuados	CG101	0	3	4	7	0	6	0	6
	Compensaciones de huella de carbono reconocidas por inversores y el mercado	CG102	0	3	4	7	4	3	0	7
	Incentivos tempranos a la descarbonización que permitan compensar [antes de 2050]	CG103	2	1	4	7	2	2	1	5
	Mayor reconocimiento a la compensación doméstica	CG104	1	3	2	6	3	3	0	6
	Seguros forestales desarrollados	CG105	0	1	6	7	5	2	0	7
Prácticas en el territorio	Reconocimiento [de la] gestión forestal de bosques maduros en mercados de CO ₂	CG106	0	0	6	6	0	7	0	7
	Colaboración y asociación con propiedad forestal para aumentar la escala [de los proyectos]	CG107	0	2	4	6	2	4	0	6
	Hay un mapa con proyectos potenciales ([para la] priorización de [inversiones/actuaciones])	CG108	1	3	2	6	3	1	2	6
	Herramientas para simular escenarios silvícolas validadas por la OECC [empleadas] como sistemas de apoyo a la decisión	CG109	0	2	5	7	2	5	0	7
Participación local	Guía de buenas prácticas con salvaguardas sociales	CG110	1	2	4	7	4	1	1	6
	Hay profesionales forestales en zonas de actuación	CG111	1	2	5	8	4	2	0	6
Cobeneficios ambientales	Proyectos integrados en la gestión forestal sostenible [que incluyan]	CG112	0	1	6	7	3	4	0	7

Factor/ Dimensión	Característica deseada	Código	Impacto (N°)				Viabilidad (N°)			
			Bajo =1 	Votos (N°)						
	biodiversidad y servicios ambientales en proyectos de CO ₂									
	Portafolio de proyectos forestales amplio [que] incluye [la gestión forestal de] bosques maduros y especies autóctona de crecimiento lento	CG113	1	2	4	7	0	7	0	7
Certificación y seguimiento	Registro electrónico único con trazabilidad y verificación entre estándares	CG114	1	1	5	7	6	0	1	7
	Registro del histórico de compras y ventas [de unidades de carbono, incluyendo compras ex ante]	CG115	2	3	1	6	2	3	1	6
	Metodologías de gestión estandarizadas	CG116	0	3	4	7	2	4	0	6
Integración política	Marco regulatorio claro y con visión a largo plazo	CG117	0	3	3	6	7	0	0	7
	Garantía de calidad de intermediarios y proyectos	CG118	0	3	4	7	2	3	2	7
	Decisiones basadas en la ciencia	CG119	0	0	8	8	0	5	3	8
Normativa (adicional)	Existen herramientas efectivas de colaboración público privada; con mayor seguridad jurídica para las empresas	CG120	0	3	3	6	3	5	0	8
	Hay recursos suficientes y capacidad para agilizar los procesos	CG121	0	6	1	7	4	1	0	5
Comunicación (adicional)	Mejor conexión sociedad, empresas, sector forestal e inversores	CG122	1	3	3	7	3	4	1	8
	Confianza y conexión entre las administraciones públicas, empresas y mercados	CG123	2	1	3	6	2	3	0	5
	Sociedad sensibilizada en la gestión forestal sostenible	CG124	2	1	3	6	5	3	0	8

Notas: En [azul] se añaden palabras o frases para facilitar la comprensión de las ideas expuestas durante el taller participativo. Con fondo azul claro, las características deseadas seleccionadas por el grupo G3.

Tabla 13. Características del escenario no deseado y valoración de impacto y viabilidad

Factor/ Dimensión	Característica no deseada	Código	Impacto (Nº)				Viabilidad (Nº)			
			Bajo =1 	Votos (Nº)						
Financiación e incentivos	Desinversión [debido a]: competencia internacional, falta de credibilidad, malas prácticas, desconocimiento y falta de rentabilidad	CG201	0	0	8	8	0	6	2	8
	IVA/ Fiscalidad desincentivadora	CG202	1	6	0	7	0	5	1	6
	Seguir sin instrumentos financieros público/privados	CG203	0	3	5	8	0	6	0	6
	Falta de conocimiento de finanzas sostenibles (verde/azul)	CG204	0	6	1	7	2	3	2	7
Prácticas en el territorio	Falta de [control de calidad en la] gestión forestal y pérdida de masa forestal existente por falta de gestión	CG205	0	1	4	5	2	2	3	7
	Abandono de proyectos de repoblación desarrollados en el territorio	CG206	0	0	7	7	0	0	4	4
	Plantaciones monoespecíficas a escala grande	CG207	2	4	1	7	2	3	2	7
Participación local	Falta [de participación] de la comunidad local [debido a]: conflictos, falta de cooperación, [falta de] recursos humanos, despoblación	CG208	1	5	1	7	0	5	2	7
	Conflictos por los terrenos y falta de cooperación entre propietarios	CG209	1	6	0	7	0	4	4	8
	No se facilita la entrada al mercado a los pequeños propietarios	CG210	6	1	0	7	4	1	3	8
Cobeneficios ambientales	Falta de reconocimiento (oficial) y cuantificación de cobeneficios [en] repoblaciones forestales, y de masas existentes y gestión	CG211	0	3	4	7	1	5	1	7
	Proyectos muy enfocados a optimizar el carbono sin tener en cuenta otros servicios sociales y ambientales	CG212	1	2	3	6	1	2	4	7

Factor/ Dimensión	Característica no deseada	Código	Impacto (N°)				Viabilidad (N°)			
			Bajo =1 ★	Medio =2 ★	Alto =3 ★	Votos (N°)	Bajo =1 ●	Medio =2 ●	Alto =3 ●	Votos (N°)
Cobeneficios ambientales	Proyectos de escala pequeña que no permiten co-beneficios	CG213	3	3	1	7	1	0	6	7
	Cambio climático reduce el carbono y [aumenta el] riesgo	CG214	3	2	3	8	2	1	4	7
Certificación y seguimiento	Falta de estándar de certificación, verificación y monitoreo	CG215	0	0	9	9	3	3	1	7
	Falta de seguimiento y auditoría, uso no efectivo de la tecnología, falta de estándar de monitoreo, y herramientas inefectivas	CG216	0	0	7	7	0	8	1	9
	No se integra la gestión forestal e impactos al suelo	CG217	0	0	7	7	0	4	3	7
Integración política	Duplicidad de registros y políticas forestales por cada CC. AA.	CG218	1	5	0	6	4	0	3	7
	Falta homologación de estándares	CG219	1	3	2	6	1	1	6	8
Comunicación y percepción (adicional)	Confusión [sobre gestión, calidad de los créditos y las inversiones]	CG220	4	2	1	7	1	0	6	7
	Falta difusión y comunicación (público, propietario e inversores)	CG221	0	5	1	6	0	5	1	6
Investigación y desarrollo (adicional)	Falta de ciencia forestal	CG222	0	0	7	7	0	4	3	7
	Falta de conocimiento de necesidades de las empresas	CG223	1	2	3	6	1	3	1	5
	Falta de fondos para investigación	CG224	0	2	4	6	0	5	1	6
	Falta de datos y acceso a datos	CG225	0	5	1	6	0	2	5	7
	No hay transferencia de la ciencia al mercado ni de las AAPP a la ciencia	CG226	0	7	0	7	1	4	3	8
	Modelos no se adaptan a las distintas zonas/territorios	CG227	0	1	7	8	0	3	4	7

Notas: En [azul] se añaden palabras o frases para facilitar la comprensión de las ideas expuestas durante el taller participativo. Con fondo azul claro, las características no deseadas seleccionadas por el grupo G4.

Tabla 14. Definición y priorización de acciones para impulsar características deseadas

Característica	Código	Acción propuesta	Votos (Nº)
Decisiones basadas en la ciencia	AG301	Generar base de datos públicos unificados, incluyendo análisis de datos históricos	4
	AG302	Crear Comités Interdisciplinarios liderado por la OECC para el desarrollo de protocolos, normativas y para seguimiento, investigación y monitoreo	1
	AG303	Desarrollar criterios de calidad de los créditos de carbono forestal basados en la evidencia científica [y que sirvan de criterios justificados de planificación]	7
Cofinanciación Público-Privada con instrumentos de canalización adecuados	AG304	Crear un Fondo Forestal Nacional (público)	2
	AG305	Crear bonos verdes forestales	1
	AG306	Crear un observatorio de precios	0
	AG307	Crear un PPA forestal [contrato a largo plazo de compraventa de carbono entre un productor y un comprador con precios fijos]	0
	AG308	Poner en marcha de convenios de colaboración público-privados para la gestión de montes, que se financien a través de créditos de carbono	2
	AG309	Desarrollar instrumentos financieros a pequeña escala (microcréditos) para permitir la participación de empresa pequeñas en el mercado voluntario de carbono	2
	AG310	Desarrollar metodologías estandarizadas de cuantificación de servicios ambientales [para permitir pagos por servicios ambientales adicionales al carbono]	7
Reconocimiento de la gestión forestal de bosques maduros en mercados voluntarios de carbono	AG311	Integrar la gestión forestal en la normativa del Registro de Huella de carbono	5
	AG312	Priorizar proyectos de absorción que contemplen la gestión de la masa, integrando la gestión forestal en los criterios de calidad de los proyectos	1
	AG313	Unificar los criterios de los proyectos de absorción y valorar la calidad del plan [de ordenación] y [promover una] supervisión crítica de la documentación del proyecto	0
	AG314	Exponer [Publicitar] prácticas con resultados positivos [basados en] experimentación o gestión	0
Garantía de calidad de proyectos e intermediarios	AG315	Mejorar la metodología de cálculo de unidades de carbono adaptadas al territorio [referida a la calculadora de carbono y la integración de la heterogeneidad de los territorios de actuación]	3
	AG316	Crear un índice de calidad de proyectos y de un observatorio de proyectos [que refleje esta valoración de calidad]	5
	AG317	Desarrollar una Guía de Buenas Prácticas [con salvaguardas sociales] que incluya manuales de gobernanza e identifique competencias profesionales	1
	AG318	Habilitar canales para compartir información entre diferentes agentes participando en los MCV en España [para promover transparencia]	0
Herramientas/ sistemas para simular escenarios y de apoyo a la decisión	AG319	Generar herramientas estandarizadas que permitan estimar y comunicar impactos más allá del carbono para [por ejemplo] identificar enclaves estratégicos, [cuantificar impactos sobre la] diversidad o la puesta en valor del área	7
	AG320	Financiar proyectos / Inversión en desarrollos informático forestales	1

Notas: En [azul] se añaden palabras o frases para facilitar la comprensión de las ideas expuestas durante el taller participativo. En fondo verde claro y letras verdes las acciones con mayor número de votos.

Tabla 15. Definición y priorización de acciones para evitar características no deseadas

Característica	Código	Acción propuesta	Votos (Nº)
Abandono de proyectos de repoblación	AG401	Incluir e incentivar la contabilidad de carbono en productos finales y cortas intermedias	0
	AG402	Crear un modelo de contrato que refleje responsabilidad de la gestión a largo plazo	1
	AG403	Impulsar la demanda de productos finales de madera como sumideros de CO ₂	0
	AG404	Contar con profesionales y empresas forestales [para garantizar la calidad de los proyectos]	1
	AG405	Desarrollar mercados de servicios ecosistémicos y monetizar beneficios	4
Desinversión [por]: - Falta de credibilidad - Competencia internacional - Malas prácticas - Desconocimiento - Baja rentabilidad - Desconocimiento	AG406	[Promover la] colaboración [y financiación] público privada	1
	AG407	Monetizar parte de las facturas ([por ejemplo] de agua) para financiar repoblaciones y/o la gestión forestal [por los servicios hídricos que generan]	0
	AG408	[Incrementar la] confianza a través de estándares	5
	AG409	Desarrollar guías de buenas prácticas para empresas que contraten proyectos de absorción o compren créditos	4
	AG410	Crear un [sistema de] registro o certificación de empresas intermediarias	0
	AG411	Crear fondos para servicios ecosistémicos vinculados a actuaciones forestales	4
	AG412	Conectar el sector forestal, empresas, inversores y la sociedad	0
Falta de estándar y falta de seguimiento - Certificación - Verificación - Monitoreo	AG413	[Fomentar y mejorar el sistema de] auditorías de seguimiento de proyectos por la administración pública y auditorías externas	2
	AG414	Repartir presupuesto para cubrir gastos de mantenimiento y monitoreo	4
	AG415	[Desarrollar] herramientas tecnológicas para verificación y seguimiento	0
	AG416	Desarrollar un sistema de apoyo a la decisión	0
	AG417	Definición de estándares claros	0
Falta integración de la gestión forestal e impactos al suelo	AG418	Promover un lobby en el MITECO para incluir la gestión forestal e impactos al suelo [en los proyectos de absorción de carbono]	0
	AG419	Crear [Desarrollar] metodologías que apoyen la medición de [carbono] de la gestión forestal y sus servicios ecosistémicos	5
	AG420	Enriquecer la calculadora [de absorciones de carbono] teniendo en cuenta más opciones [tales como características específicas sobre especies en su sitio]	9
	AG421	[Promover] proyectos con integración de todos los servicios ecosistémicos	1
Modelos no adaptados a los territorios	AG422	Desarrollar algoritmos y escenarios silvícolas basados en la ciencia	4
	AG423	Enriquecer la calculadora con características específicas (especies en su sitio [usando datos de especies específicos a la geografía donde se plantan])	0
	AG424	[Promover] proyectos adaptados al cambio climático	1
	AG425	[Impulsar una] Comunicación y divulgación más eficientes	2
	AG426	Aumentar y generar proyectos para mejorar el sector y la cultura forestal	0
	AG427	Contar con la propiedad forestal [para conocer mejor el entorno del proyecto y adaptarse así mejor a los sitios de actuación]	1

Notas: Ver Tabla anterior.

Figura 13. Índices de impacto y viabilidad estimados para las características del escenario deseado

Figura 14. Índices de impacto y viabilidad estimados para las características del escenario no deseado

Los resultados de la Tabla X muestran una clara concentración de votos en tres bloques temáticos: integración y monetización de servicios ecosistémicos (22 votos), incorporación de la gestión forestal en la normativa y mercados de carbono (18 votos) y en la integración de rigor científico en la planificación y calidad de los créditos forestales (15 votos). Estas acciones reflejan una visión compartida sobre la necesidad de reforzar los aspectos técnicos, normativos y económicos del mercado voluntario de carbono forestal en España, y apuntan a la creación de condiciones favorables para su credibilidad, escalabilidad y sostenibilidad. En contraste, bloques como coordinación y comunicación (3 votos), participación de actores clave (2 votos) o almacenamiento de carbono en productos (0 votos) recibieron menor apoyo. La distribución de votos revela una jerarquización clara de prioridades centrada en el fortalecimiento estructural del mercado de carbono.

Tabla 16. Reagrupación de acciones por bloques temáticos

	Bloque	Código	Acción propuesta	Votos
1	Integración y monetización de servicios ecosistémicos	AG310 & AG419	Desarrollar metodologías estandarizadas para cuantificar servicios ambientales, incluyendo aquellos vinculados a la gestión forestal y sus servicios ecosistémicos*	12 (7+5)
		AG405	Desarrollar mercados de servicios ecosistémicos y monetizar beneficios	4
		AG411	Crear fondos para servicios ecosistémicos vinculados a actuaciones forestales	4
		AG421	Promover proyectos con integración de todos los servicios ecosistémicos	1
		AG305	Crear bonos verdes forestales	1
		AG407	Monetizar parte de las facturas (por ejemplo, de agua) para financiar repoblaciones y/o la gestión forestal	0
		Total bloque		
2	Integración de la gestión forestal en la normativa y mercados de carbono	AG420	Enriquecer la calculadora de absorciones de carbono teniendo en cuenta más opciones tales como características específicas sobre especies en su sitio	9
		AG311	Integrar la gestión forestal en la normativa del Registro de Huella de carbono	5
		AG315	Mejorar la metodología de cálculo de unidades de carbono adaptadas al territorio	3
		AG312	Priorizar proyectos de absorción que contemplen la gestión de la masa, integrando la gestión forestal en los criterios de calidad de los proyectos	1
		AG313	Unificar los criterios de los proyectos de absorción y valorar la calidad del plan [de ordenación] y [promover una] supervisión crítica de la documentación del proyecto	0
		AG423	Enriquecer la calculadora con características específicas	0
		Total bloque		
3	Rigor científico en la planificación y calidad de créditos forestales	AG303	Desarrollar criterios de calidad de los créditos de carbono forestal basados en la evidencia científica y que sirvan de criterios justificados de planificación	7
		AG301	Generar base de datos públicos unificados, incluyendo análisis de datos históricos	4
		AG422	Desarrollar algoritmos y escenarios silvícolas basados en la ciencia	4
		Total bloque		
4	Mecanismos financieros y contractuales para la gestión forestal a	AG304	Crear un Fondo Forestal Nacional (público)	2
		AG309	Desarrollar instrumentos financieros a pequeña escala (microcréditos) para permitir la participación de empresa pequeñas en el mercado voluntario de carbono	2
		AG308	Poner en marcha de convenios de colaboración público-privados para la gestión de montes, que se financien con créditos de C	2

	Bloque	Código	Acción propuesta	Votos
	través de los MVC	AG307	Crear un PPA forestal contrato a largo plazo de compraventa de carbono entre un productor y un comprador con precios fijos	0
		AG414	Repartir presupuesto para cubrir gastos de mantenimiento y monitoreo	4
		AG402	Crear un modelo de contrato que refleje responsabilidad de la gestión a largo plazo	1
		AG406	Promover la colaboración y financiación público privada	1
		Total bloque		12
5	Estándares e indicadores de calidad para el MVC forestal	AG316	Crear un índice de calidad de proyectos y de un observatorio de proyectos que refleje esta valoración de calidad	5
		AG408	Incrementar la confianza a través de estándares	5
		AG417	Definición de estándares claros	0
		Total bloque		10
6	Desarrollos digitales y sistemas de decisión forestal	AG319	Generar herramientas estandarizadas que permitan estimar y comunicar impactos más allá del carbono para, por ejemplo, identificar enclaves estratégicos, cuantificar impactos sobre la diversidad o la puesta en valor del área	7
		AG320	Financiar proyectos / inversión en desarrollos informático forestales	1
		AG416	Desarrollar un sistema de apoyo a la decisión	0
		AG415	Desarrollar herramientas tecnológicas para verificación y seguimiento	0
		AG413	Fomentar y mejorar el sistema de auditorías de seguimiento de proyectos por la administración pública y auditorías externas	2
	Total bloque		10	
7	Buenas prácticas para proyectos y actores en la industria de carbono forestal	AG317	Desarrollar una Guía de Buenas Prácticas con salvaguardas sociales que incluya manuales de gobernanza e identifique competencias profesionales	1
		AG409	Desarrollar guías de buenas prácticas para empresas que contraten proyectos de absorción o compren créditos	4
		AG410	Crear un sistema de registro o certificación de empresas intermediarias	0
		Total bloque		5
8	Coordinación y comunicación en torno al mercado voluntario de carbono forestal	AG302	Crear Comités Interdisciplinarios liderado por la OECC para el desarrollo de protocolos, normativas y para seguimiento, investigación y monitoreo	1
		AG314	Exponer prácticas con resultados positivos basados en experimentación o gestión	0
		AG318	Habilitar canales para compartir información entre diferentes agentes participando en los MCV en España para promover transparencia	0
		AG306	Crear un observatorio de precios	0
		AG425	[Impulsar una] Comunicación y divulgación más eficientes	2
		AG412	Conectar el sector forestal, empresas, inversores y la sociedad	0
		AG418	Promover un lobby en el MITECO para incluir la gestión forestal e impactos al suelo en los proyectos de absorción de carbono	0
		AG426	Aumentar y generar proyectos para mejorar el sector y la cultura forestal	0
	Total bloque		3	
9	Participación de actores forestales clave	AG404	Contar con profesionales y empresas forestales para garantizar la calidad de los proyectos]	1
		AG427	Contar con la propiedad forestal para conocer mejor el entorno del proyecto y adaptarse así mejor a los sitios de actuación	1
		Total bloque		2
10	Almacenamiento carbono en productos	AG401	Incluir e incentivar la contabilidad de carbono en productos finales y cortas intermedias	0
		AG403	Impulsar la demanda de productos finales de madera como sumideros de CO ₂	0
		Total bloque		0
	Otros	AG424	Promover proyectos adaptados al cambio climático	1

Notas: * Acción combinada

La agrupación de las acciones estratégicas propuesta por ambos grupos en bloques temáticos se empleó para el diseño de la encuesta en línea, tal como se detalla en el apartado 5.3.2. Esta encuesta fue completada por el 83% participantes. Los resultados de la misma se presentan en la Figura X —que muestra el porcentaje de respuestas según tipo de actor y acción prioritaria— y con mayor detalle en la Tabla A.X del apéndice.

Figura 15. Distribución de la percepción de la importancia de actores y espacios de influencia por acción estratégica

Estos resultados muestran que en más de dos tercios (69%) de las acciones prioritarias, más de la mitad de los participantes considera tener influencia directa o capacidad de incidir mediante alianzas estratégicas con otros actores. Las acciones con mayor viabilidad desde espacios de influencia relativamente cercanos incluyen el desarrollo de guías de buenas prácticas y de criterios de calidad para créditos de carbono forestal basados en evidencia científica.

Los participantes del taller reconocen una serie de aliados estratégicos, entre los destacan universidades, centros de investigación y tecnológicos, asociaciones, fundaciones, ONGs, y empresas del sector forestal. Foros sectoriales, como el Foro Español de Bosques y Cambio Climático y organismos responsables de desarrollar estándares, son también reconocidos como potenciales aliados estratégicos. Esta diversidad refleja la necesidad de una colaboración amplia y multidisciplinaria para

avanzar en las acciones prioritarias para impulsar los mercados voluntarios de carbono forestal en España.

El grado de importancia de actores externos varía entre las acciones propuestas como prioritarias. Los participantes consideran que el desarrollo de: (i) mercados de servicios ecosistémicos, adicionales a la absorción de CO₂, (ii) bases de datos unificadas, o (iii) estándares que fomenten la confianza, dependen principalmente de actores externos, sobre los que se tienen una influencia limitada o indirecta. Los actores externos identificados se agrupan principalmente en dos categorías: las administraciones públicas y reguladores, y entidades certificadoras y verificadoras, nacionales e internacionales. También se han mencionado entidades financieras y clientes. Todos estos son actores relevantes, pero menos accesibles desde los espacios de influencia directa, lo que subraya la necesidad de estrategias específicas de interlocución y coordinación.

5.3.4 Acciones estratégicas y espacios de acción

El desarrollo de escenarios deseados para el mercado voluntario de carbono forestal en España requiere una hoja de ruta alineada con las prioridades identificadas por los actores clave del sector. A partir de los resultados del taller participativo de FOREWAY y la encuesta de seguimiento y validación, se han definido un conjunto de recomendaciones estratégicas que abordan los principales retos técnicos, normativos y operativos del sistema.

La posibilidad de llevar estas acciones a la práctica depende del grado de influencia que los actores implicados puedan ejercer en cada caso. Con base en el análisis de espacios de influencia realizado, este plan propone una estrategia que articula acciones específicas según los tres niveles de influencia considerados: actores cercanos, aliados estratégicos y actores externos. Esta distinción permite orientar los esfuerzos hacia acciones viables en el corto plazo y, al mismo tiempo, diseñar mecanismos de incidencia y colaboración para avanzar en el desarrollo de mercados voluntarios de carbono que aspiren a introducir criterios de alta calidad en los créditos de carbono y de buenas prácticas.

La propuesta de acciones estratégicas para el desarrollo futuro de los mercados voluntarios de carbono forestal en España se estructura en torno a seis grandes líneas de actuación, cada una de ellas asociada a diferentes espacios de influencia y tipos de actores. Estas líneas incluyen: (1) fortalecer la base científica, (2) integración de la gestión forestal en la normativa del Registro, (3) monetizar servicios ecosistémicos, (4) establecer estándares e indicadores de calidad, y (5) consolidar alianzas estratégicas.

Fortalecer la base científica es una prioridad para garantizar la credibilidad y operatividad de los mercados voluntarios de carbono forestal en España. Para ello, se ha propuesto la creación de comités técnicos mixtos, integrados por investigadores y profesionales del sector, que permitan desarrollar escenarios

silvícolas y metodologías de planificación sólidas y adaptadas al contexto nacional. Asimismo, se ha sugerido incorporar objetivos específicos relacionados con estos mercados en las convocatorias de I+D, lo que facilitaría la producción de conocimiento aplicable y alineado con las necesidades reales del sector. En esta misma línea, se plantea establecer convenios entre universidades, centros de investigación y empresas para el desarrollo de bases de datos públicas, herramientas de simulación y algoritmos de apoyo a la toma de decisiones, capaces de estimar impactos más allá del carbono e integrar la diversidad territorial.

La línea de **Integración la gestión forestal en la normativa del Registro** se orienta a reforzar el reconocimiento institucional del papel de la gestión forestal en la absorción de carbono. En este ámbito, se propone presentar propuestas técnicas consensuadas con actores del sector para incorporar criterios específicos de gestión en el Registro de huella de carbono. También se destaca la necesidad de establecer un canal de interlocución formal entre el sector forestal y los responsables del Registro, lo cual permitiría alinear objetivos, resolver ambigüedades normativas y facilitar una integración efectiva. Complementariamente, se sugiere desarrollar documentación técnica y casos piloto que evidencien de forma cuantificable la contribución de la gestión forestal a la mitigación del cambio climático, reforzando así su legitimidad técnica y política.

En relación con la línea **Monetizar los servicios ecosistémicos**, se identifica la necesidad de promover esquemas de valorización más allá del carbono. Para ello, se propone establecer alianzas con ONGs ambientales y entidades territoriales para diseñar mercados locales de servicios ecosistémicos, adaptados al contexto y con mayor aceptación social. Asimismo, se plantea presentar propuestas normativas o fiscales ante actores públicos con capacidad reguladora, orientadas a la creación de fondos específicos o instrumentos de pago por servicios ecosistémicos. Estas medidas podrían complementarse con el desarrollo de pilotos de financiación combinada, como bonos verdes, microcréditos o mecanismos asociados al uso y gestión del agua.

La línea **Establecer estándares e indicadores de calidad** responde a la necesidad de generar confianza en los mercados y orientar las decisiones de inversión. En este sentido, se propone crear un índice nacional de calidad de proyectos, en colaboración con universidades y entidades certificadoras, que permita diferenciar aquellas iniciativas que cumplen con los más altos estándares técnicos y ambientales. También se plantea la promoción de estándares comunes, desarrollados en coordinación con la OECC y el MITECO, y alineados con los marcos internacionales sin perder relevancia local. Finalmente, se propone impulsar una plataforma digital de proyectos con trazabilidad y criterios comparables, que permita mejorar la transparencia y reducir las asimetrías de información entre los distintos actores.

Por último, la línea **Consolidar alianzas estratégicas** enfatiza la importancia de fortalecer la colaboración entre actores del sector forestal con capacidad de incidencia. Se propone formalizar redes colaborativas que permitan una mejor

coordinación y el desarrollo de propuestas conjuntas. Asimismo, se destaca la necesidad de definir prioridades compartidas y establecer canales legítimos de representación ante las administraciones públicas. Una posición común, técnicamente fundamentada y bien articulada, contribuiría a mejorar la interlocución del sector con actores externos y a aumentar la efectividad de sus demandas en el ámbito de los mercados voluntarios de carbono.

Los resultados del taller y el análisis posterior muestran consenso sobre la necesidad de reforzar las capacidades técnicas, científicas y de gobernanza del mercado voluntario de carbono forestal en España. El enfoque por espacios de influencia permite traducir estas prioridades en acciones inmediatas desde los espacios de influencia directa, la asignación de responsabilidades para articular potenciales colaboraciones eficaces entre los actores del sector; y definir una estrategia de interlocución sostenida con actores externos clave, especialmente administraciones públicas y certificadoras. La propuesta de acciones estratégicas resultante del taller FOREWAY de 11 de junio de 2025 ofrece una base operativa para ello.

6 REFERENCIAS

- Anderegg, W. R. L., Trugman, A. T., Badgley, G., Anderson, C. M., Bartuska, A., Ciais, P., Cullenward, D., Field, C. B., Freeman, J., Goetz, S. J., Hicke, J. A., Huntzinger, D., Jackson, R. B., Nickerson, J., Pacala, S., & Randerson, J. T. (2020). Climate-driven risks to the climate mitigation potential of forests. *Science*, 368(6497). <https://doi.org/10.1126/science.aaz7005>
- Badgley, G., Freeman, J., Hamman, J. J., Haya, B., Trugman, A. T., Anderegg, W. R. L., & Cullenward, D. (2022). Systematic over-crediting in California's forest carbon offsets program. *Global Change Biology*, 28(4), 1433–1445. <https://doi.org/10.1111/gcb.15943>
- Benzaghta, M. A., Elwalda, A., Mousa, M., Erkan, I., & Rahman, M. (2021). SWOT analysis applications: An integrative literature review. *Journal of Global Business Insights*, 6(1), 55–73. <https://doi.org/10.5038/2640-6489.6.1.1148>
- Bernal, B., Murray, L. T., & Pearson, T. R. H. (2018). Global carbon dioxide removal rates from forest landscape restoration activities. *Carbon Balance and Management*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s13021-018-0110-8>
- Blomfiel, A., & Ferris, W. (2024, December 19). *Article 6 developments at COP29 and their implications for carbon markets*. <https://www.clydeco.com/en/insights/2024/12/carbon-trading-and-article-6-at-cop29>
- Blum, M., & Lövbrand, E. (2019). The return of carbon offsetting? The discursive legitimation of new market arrangements in the Paris climate regime. *Earth System Governance*, 2. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2019.100028>
- Brockerhoff, E. G., Barbaro, L., Castagneyrol, B., Forrester, D. I., Gardiner, B., González-Olabarria, J. R., Lyver, P. O. B., Meurisse, N., Oxbrough, A., Taki, H., Thompson, I. D., van der Plas, F., & Jactel, H. (2017). Forest biodiversity, ecosystem functioning and

- the provision of ecosystem services. *Biodiversity and Conservation*, 26(13), 3005–3035. <https://doi.org/10.1007/s10531-017-1453-2>
- Buma, B., Gordon, D. R., Kleisner, K. M., Bartuska, A., Bidlack, A., DeFries, R., Ellis, P., Friedlingstein, P., Metzger, S., Morgan, G., Novick, K., Sanchirico, J. N., Collins, J. R., Eagle, A. J., Fujita, R., Holst, E., Lavallee, J. M., Lubowski, R. N., Melikov, C., ... Hamburg, S. P. (2024). Expert review of the science underlying nature-based climate solutions. *Nature Climate Change*, 14(4), 402–406. <https://doi.org/10.1038/s41558-024-01960-0>
- Derik Broekhoff, Michael Gillenwater, Tani Colbert-Sangree, & Patrick Cage. (2019). *Securing Climate Benefit: A Guide to Using Carbon Offsets*.
- Ecosystem Marketplace. (2022). *State of the Voluntary Carbon Markets 2022. The Art of Integrity*. Forest Trends.
- Ecosystem Marketplace. (2024a). *State of the Voluntary Carbon Market 2024. On the Path to Maturity*. www.ecosystemmarketplace.com
- Ecosystem Marketplace. (2024b). *State of the Voluntary Carbon Market 2024. On the Path to Maturity*.
- Ecosystem Marketplace. (2025). *State of the Voluntary Carbon Market 2025*.
- European Commission. (2025). *Roadmap towards Nature Credits*. <https://doi.org/10.2785/197909>
- Fallasch, F., Böttcher, H., Schneider, L., Herrmann, H., Jörß, W., Siemons, A., Reija, M. F., & Meyer-Ohlendorf, N. (2024). *The EU Carbon Removal Certification Framework: Options for using certified removal units and funding mitigation activities*.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hickey, C., Fankhauser, S., Smith, S. M., & Allen, M. (2023). A review of commercialisation mechanisms for carbon dioxide removal. *Frontiers in Climate*, 4. <https://doi.org/10.3389/fclim.2022.1101525>
- Hurteau, M. D., North, M. P., Koch, G. W., & Hungate, B. A. (2019). Managing for disturbance stabilizes forest carbon. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 116(21), 10193–10195. <https://doi.org/10.1073/pnas.1905146116>
- ICVCM. (2024). *Core Carbon Principles, Assessment Framework and Assessment Procedure. Version 3*.
- INE. (2023). *Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2023*.
- IPCC. (2013). Glosario [Planton, S. (ed.)]. In T. F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, & P.M. Midgley (Eds.), *Cambio Climático 2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático*. Cambridge University Press, .
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022 Mitigation of Climate Change. Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. www.ipcc.ch
- IPCC. (2023). Summary for Policymakers: Synthesis Report. *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 1–34.

- Ministerio de Hacienda y Función Pública. (2025). *INVENTE: Inventario de entes del Sector Público a 31 de diciembre de 2024*. <https://www.pap.hacienda.gob.es/invente2/pagVisorInformes.aspx?tipolnform es=1>
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886. <https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9711022105>
- MITERD. (2025). *Inventario Nacional de Emisiones, que incluye las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos de la serie temporal 1990-2023. Tablas resumen*.
- Öko-Intitute. (2025, June 2). *Carbon Certification Removal Framework (CRCF) methodologies among lowest quality – analysis*. Carbon Market Watch. <https://carbonmarketwatch.org/2025/06/02/carbon-certification-removal-framework-crcf-methodologies-among-lowest-quality-analysis>
- Pan, C., Shrestha, A., Innes, J. L., Zhou, G., Li, N., Li, J., He, Y., Sheng, C., Niles, J. O., & Wang, G. (2022). Key challenges and approaches to addressing barriers in forest carbon offset projects. In *Journal of Forestry Research* (Vol. 33, Issue 4, pp. 1109–1122). Springer Nature Singapore. <https://doi.org/10.1007/s11676-022-01488-z>
- Parlamento Europeo. (2024). *Reglamento (UE) 2024/ 3012 del parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2024 por el que se establece un marco de certificación de la Unión para las absorciones permanentes de carbono, la carbonocultura y el almacenamiento de carbono en productos*.
- Poudyal, N. C., Siry, J., & Bowker, J. M. (2011). Urban forests and carbon markets: Buyers' perspectives. *Journal of Forestry*, 109(7), 378–385. <https://doi.org/10.1093/jof/109.7.378>
- Probst, B. S., Toetzke, M., Kontoleon, A., Díaz Anadón, L., Minx, J. C., Haya, B. K., Schneider, L., Trotter, P. A., West, T. A. P., Gill-Wiehl, A., & Hoffmann, V. H. (2024). Systematic assessment of the achieved emission reductions of carbon crediting projects. *Nature Communications*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-53645-z>
- Ritchie, B. W., Kemperman, A., & Dolnicar, S. (2021). Which types of product attributes lead to aviation voluntary carbon offsetting among air passengers? *Tourism Management*, 85(December 2020), 104276. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104276>
- Roe, S., Streck, C., Obersteiner, M., Frank, S., Griscom, B., Drouet, L., Fricko, O., Gusti, M., Harris, N., Hasegawa, T., Hausfather, Z., Havlík, P., House, J., Nabuurs, G. J., Popp, A., Sánchez, M. J. S., Sanderman, J., Smith, P., Stehfest, E., & Lawrence, D. (2019). Contribution of the land sector to a 1.5 °C world. *Nature Climate Change*, 9(11), 817–828. <https://doi.org/10.1038/s41558-019-0591-9>
- Sanders-DeMott, R., Hutyra, L. R., Hurteau, M. D., Keeton, W. S., Fallon, K. S., Anderegg, W. R. L., Hollinger, D. Y., Kuebbing, S. E., Lucash, M. S., Ordway, E. M., Vargas, R., & Walker, W. S. (2025). Ground-Truth: Can Forest Carbon Protocols Ensure High-Quality Credits? *Earth's Future*, 13(5). <https://doi.org/10.1029/2024EF005414>
- SBTi. (2024). *SBTi Corporate Net-Zero Standard V1.2*.

- Shrestha, A., Eshpeter, S., Li, N., Li, J., Nile, J. O., & Wang, G. (2022). Inclusion of forestry offsets in emission trading schemes: insights from global experts. *Journal of Forestry Research*, 33(1), 279–287. <https://doi.org/10.1007/s11676-021-01329-5>
- Slovic, P. (1987). Perception of Risk. *Science*, 236, 280–285. <https://doi.org/10.1126/science.3563507>
- Stephen Donofrio, Procton, A., Bennet, G., Coxon, C., Calderon, C., & Weatherer, L. (2023). *State of the Voluntary Carbon Markets 2023*.
- UNEP. (2024). *Emissions Gap Report 2024: No more hot air ... please! With a massive gap between rhetoric and reality, countries draft new climate commitments*. United Nations Environment Programme. <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/46404>
- UNFCCC. (2025a). *Standard Demonstration of additionality in mechanism methodologies*.
- UNFCCC. (2025b). *Standard Setting the baseline in mechanism methodologies*.
- UNFCCC. (2025). *Standard Addressing leakage in mechanism methodologies*.
- Valatin, G. (2012). Additionality and climate change mitigation by the UK forest sector. *Forestry*, 85(4), 445–462. <https://doi.org/10.1093/forestry/cps056>
- van der Gaast, W., Sikkema, R., & Vohrer, M. (2018). The contribution of forest carbon credit projects to addressing the climate change challenge. *Climate Policy*, 18(1), 42–48. <https://doi.org/10.1080/14693062.2016.1242056>
- West, T. A., Wunder, S., Sills, E. O., Börner, J., Rifai, S. W., Neidermeier, A. N., Frey, G. P., & Kontoleon, A. (2023). Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation. *Science*, 381, 873–877. <https://doi.org/10.1126/science.ade3535>
- Wilson, C. (2010). Brainstorming. *User Experience Re-Mastered: Your Guide to Getting the Right Design*, 107–134. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-375114-0.00007-4>
- World Bank. (2024a). *State and Trends of Carbon Pricing 2024*. <https://doi.org/DOI:10.1596/978-1-4648-2127-1>.
- World Bank. (2024b). *State and Trends of Carbon Pricing 2024*. <https://doi.org/DOI:10.1596/978-1-4648-2127-1>.
- World Bank. (2025a). *State and Trends of Carbon Pricing 2025*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2255-1>
- World Bank. (2025b). *State and Trends of Carbon Pricing 2025*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2255-1>

APÉNDICE

A. 1. Estándares y registros voluntarios de carbono forestal

Los registros voluntarios de carbono forestal desempeñan un papel clave en los mercados voluntarios de carbono al establecer estándares de calidad, verificar proyectos y garantizar la transparencia en la emisión, comercio y retirada de créditos de carbono. Su función principal es asegurar que las reducciones o absorciones de emisiones sean reales, medibles, adicionales y permanentes, al tiempo que facilitan el comercio transparente y la confianza de los actores del mercado.

Los principales estándares internacionales son:

Verra – Verified Carbon Standard (VCS): El programa de acreditación de GEI más utilizado a nivel mundial. Certifica proyectos de reducción y absorción, incluidos los relacionados con uso del suelo y silvicultura. Se centra en garantizar la adicionalidad, permanencia, cuantificación y verificabilidad de los créditos.

Gold Standard: Creado en 2003 por WWF y otras ONG. Certifica proyectos que, además de mitigar emisiones, aportan beneficios sociales y ambientales. Aplica a forestación y reforestación, asegurando impactos positivos en comunidades locales y ecosistemas.

Climate Action Reserve (CAR): Registro sin ánimo de lucro basado en América del Norte. Define protocolos rigurosos y asegura la transparencia en el seguimiento y verificación de proyectos. Se centra en la integridad ambiental y en garantizar confianza en el mercado.

American Carbon Registry (ACR): Iniciativa de Winrock International, también en Norteamérica. Establece estándares voluntarios de compensación, con foco en la integridad y transparencia, y en metodologías aplicables a proyectos forestales y de uso del suelo.

El análisis comparativo de los principales estándares y registros voluntarios de carbono forestal muestra diferencias significativas en su alcance, enfoque y posicionamiento en el mercado. Verra, a través de su Verified Carbon Standard (VCS), se ha consolidado como el programa más utilizado a nivel global, con metodologías aplicables a una amplia gama de proyectos —incluidos forestación, reforestación, REDD+, agricultura y energía— y con un fuerte énfasis en garantizar la adicionalidad, la permanencia y la verificabilidad de los créditos. Por su parte, Gold Standard, creado por WWF y otras ONG en 2003, combina la certificación de reducciones y absorciones de emisiones con la exigencia de beneficios sociales y ambientales, posicionándose como la opción preferida para aquellos actores interesados en vincular la acción climática con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En contraste, Climate Action Reserve (CAR) y American Carbon Registry (ACR) tienen una presencia más marcada en América del Norte. Ambos destacan por su solidez metodológica y su énfasis en la transparencia, aunque con menor proyección internacional que Verra o Gold Standard. CAR, como registro sin ánimo de lucro, ha desarrollado protocolos rigurosos y ampliamente reconocidos en Norteamérica, mientras que ACR, gestionado por Winrock International, fue pionero en establecer metodologías específicas para proyectos forestales y agrícolas, contribuyendo a fortalecer la credibilidad del mercado voluntario.

En resumen, VCS domina el mercado global por volumen y liquidez, Gold Standard se diferencia por integrar co-beneficios sociales y ambientales, y CAR y ACR mantienen un rol clave en Norteamérica, aunque con menor alcance internacional.

A. 2. Contenido encuesta semiestructurada

Encuesta a empresas demandantes de proyectos de absorción:

Parte 1: Experiencia y participación en el Registro de Huella de Carbono (RHC)

1. Según la información pública del RHC español, EM# viene registrando su huella de carbono desde 2013, y realizando esfuerzos de reducción de esta huella ¿Podría comentar cuáles son los principales motivos que tiene EM# para participar en este registro voluntario y cuáles son los beneficios percibidos de su participación?
2. ¿Podría describir brevemente cuál ha sido a la fecha la experiencia de EM# con el Registro de Huella de Carbono? *(Les pedimos, en lo posible, considerar ventajas, desventajas, oportunidad, riesgos o retos percibidos a partir de esta experiencia)*
3. ¿Cuál es la posición de EM# sobre los proyectos de absorción de carbono previstos en el registro para la compensación de huellas de carbono?
4. ¿Tiene EM# planes futuros de promover directamente, o a través de terceros, proyectos de absorción de carbono para compensar su huella a través del RHC español?
5. ¿Ha participado EM# en otros mercados voluntarios de carbono fuera del territorio español? ¿Podría indicar en qué programas y tipo de proyectos en los que EM# ha participado para obtener créditos de carbono o unidades de compensación de su huella de carbono fuera del territorio español?

Parte 2: Percepciones sobre el funcionamiento y perspectivas futuras del Registro de Huella de Carbono (RHC) en España

6. ¿Cree que algún(os) elemento(s) del actual sistema de registro y compensación de huellas de carbono previstos en el RHC debería(n) cambiar? ¿Qué elemento(s)? ¿Por qué? y ¿Qué propondría en su lugar?
7. ¿Cómo ve la participación futura de EM# en el RHC?
8. ¿Hay algún tema que crea que es particularmente relevante y que no hayamos cubierto y que le gustaría comentar?

Encuesta a desarrolladores de proyectos de absorción:

Parte 1: Experiencia y participación en el Registro de Huella de Carbono (RHC)

1. ¿Podría describir cuál ha sido a la fecha la experiencia de DF# en el Registro de Huella de Carbono y los proyectos de absorción de CO₂?
2. ¿Podría destacar las lecciones/aprendizaje obtenidos por DF# respecto del funcionamiento del RHC y si ésta se adaptado de alguna forma para responder a las oportunidades del RHC?
3. ¿Podría indicar qué elementos y criterios tiene en cuenta DF# a la hora de elegir las mezclas de especies y las localizaciones para el desarrollo de proyectos de absorción de CO₂ en el marco del RHC?
4. Así mismo, tenemos especial interés en entender mejor ¿en qué consiste el rol de desarrollador de proyectos para DF#? y ¿cuál es la relación de su empresa con los propietarios de la tierra sobre la que estas plantaciones tendrán lugar, y con las empresas que deciden compensar sus huellas de carbono financiando proyectos desarrollados por DF#?
5. Podría describir ¿cuáles son los mecanismos y cómo se gestiona la financiación de las empresas que inscriben sus compensaciones (absorciones retiradas) asociadas a proyectos de absorción de carbono?
6. Podría indicar si ha habido consultas desde el MITECO/Oficina Española de Cambio Climático para diseñar/implementar o mejorar los mecanismos de compensación de huellas de carbono previstos en el RHC, y si DF# ha formado parte de esta(s) consulta(s).

Parte 2: Percepciones sobre el funcionamiento y perspectivas futuras del Registro de Huella de Carbono (RHC) en España

8. ¿Cree que algún(os) elemento(s) del actual sistema de registro y compensación de huellas de carbono previstos en el RHC debería(n) cambiar? ¿Qué elemento(s)? ¿Por qué? y ¿Qué propondría en su lugar?
 - ✓ ¿Qué opinión le merecen las siguientes herramientas y criterios adoptados por el MITECO para estimar las huellas de carbono y gestionar los proyectos de absorción de carbono en el marco del RHC?:
 - ✓ La calculadora de la huella de carbono
 - ✓ La verificación/validación de las estimaciones de huellas de carbono de organizaciones
 - ✓ La calculadora ex ante absorciones de CO₂ de especies forestales
 - ✓ La verificación /validación de proyectos de absorción de CO₂
 - ✓ Los fondos de garantía de carbono
 - ✓ ¿Hacia dónde cree que se dirigirá el RHC desde la situación actual? ¿Y cuál cree usted que será el papel que se espera que jueguen los proyectos de absorción de CO₂ en el RHC?
9. ¿Cuáles son en su opinión los retos (y riesgos) futuros más relevantes a los que se enfrenta el Registro de Huella de Carbono en España? ¿Y cuáles serían en su opinión las estrategias más adecuadas para hacer frente a ellos?
10. ¿Cómo ve la participación futura de DF# en el RHC?
11. ¿Hay algún tema que crea que es particularmente relevante y que no hayamos cubierto y que le gustaría comentar?

A. 3. Apéndice: Encuesta: Taller FOREWAY – Escenarios Futuros

Con el objetivo de completar el trabajo de definición y priorización de acciones estratégicas iniciado en el taller sobre “Escenarios futuros para la compensación forestal de huellas de carbono”, esta encuesta busca identificar los espacios de influencia y alianzas clave para poner en marcha las acciones prioritarias definidas.

Tus respuestas permitirán afinar las recomendaciones dirigidas a los actores que intervienen en el mercado de carbono forestal en España. Tus respuestas son anónimas.

Espacios de influencia: Categorías que distinguen a los actores según el grado de influencia directa que se puede ejercer sobre ellos, e incluyen:

- a. Actores cercanos o propios, sobre los que se tiene control directo.
- b. Actores afines o aliados estratégicos, con los que se pueden establecer colaboraciones o influir mediante alianzas.
- c. Actores externos, sobre los que la influencia es limitada o indirecta.

1. Por favor indique el tipo de actores que son los más relevantes para implementar las acciones identificadas como prioritarias para la integración y monetización de servicios ecosistémicos

Acción	Actores cercanos	Aliados estratégicos	Actores externos
Desarrollar metodologías estandarizadas para cuantificar servicios ambientales vinculados a la gestión forestal			
Desarrollar mercados de servicios ecosistémicos y monetizar beneficios			
Crear fondos para servicios ecosistémicos vinculados a actuaciones forestales			

2. Por favor indique el tipo de actores que son los más relevantes para implementar las acciones identificadas como prioritarias para integrar la gestión forestal en normativa y mercados de carbono

Acción	Actores cercanos	Aliados estratégicos	Actores externos
Integrar la gestión forestal en la normativa del Registro de Huella de carbono			
Enriquecer la calculadora de carbono con más opciones (ej., especies específicas)			

3. Por favor indique el tipo de actores que son los más relevantes para implementar las acciones identificadas como prioritarias para integrar rigor científico en créditos de carbono forestales

Acción	Actores cercanos	Aliados estratégicos	Actores externos
Desarrollar criterios de calidad de créditos de carbono forestal basados en evidencia científica			
Generar una base de datos públicos unificados con análisis históricos			
Desarrollar algoritmos y escenarios silvícolas basados en la ciencia			

4. Por favor indique el tipo de actores que son los más relevantes para implementar las acciones identificadas como prioritarias para desarrollar estándares e indicadores para el mercado voluntario de carbono

Acción	Actores cercanos	Aliados estratégicos	Actores externos
Crear un índice de calidad de proyectos y un observatorio que refleje esta valoración			
Desarrollar estándares que fomenten la confianza en los proyectos forestales de carbono			

5. Por favor indique el tipo de actores que son los más relevantes para implementar las acciones identificadas como prioritarias para implementar acciones generales prioritarias

Acción	Actores cercanos	Aliados estratégicos	Actores externos
Generar herramientas estandarizadas para estimar y comunicar impactos más allá del carbono			
Desarrollar guías de buenas prácticas para empresas que contraten proyectos de absorción o compren créditos			
Repartir presupuesto para cubrir gastos de mantenimiento y monitoreo			

Tipo de actores considerados anteriormente

Te pedimos indicar el tipo de actores cercanos, aliados estratégicos o actores externos que consideraste en tus respuestas anteriores.

6. ¿Quiénes (o qué tipo de actores) serían actores internos para ti o tu organización?

7. ¿Quiénes (o qué tipo de actores) serían aliados estratégicos para ti o tu organización?
8. ¿Quiénes (o qué tipo de actores) serían actores externos para ti o tu organización?
9. ¿Tienes algún comentario o sugerencia sobre el borrador de informe de resultados del taller?

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN!

Tabla A.1 Índices de impacto y viabilidad estimados para las características del escenario deseado

Factor/ Dimensión	Característica deseada	Índices estimados		
		Impacto	Viabilidad	Combinado
Financiación e incentivos	Co-financiación público privada con instrumentos de canalización adecuados (3)	0,86	0,67	0,57*
	Compensaciones de huella de carbono reconocidas por inversores y el mercado	0,86	0,48	0,41
	Incentivos tempranos a la descarbonización que permitan compensar [antes de 2050]	0,76	0,60	0,46
	Mayor reconocimiento a la compensación doméstica	0,72	0,50	0,36
	Seguros forestales desarrollados	0,95	0,43	0,41
Prácticas en el territorio	Reconocimiento [de la] gestión forestal de bosques maduros en mercados de CO ₂ (2)	1,00	0,67	0,67*
	Colaboración y asociación con propiedad forestal para aumentar la escala [de los proyectos]	0,89	0,56	0,49
	Hay un mapa con proyectos potenciales ([para la] priorización de [inversiones/actuaciones])	0,72	0,61	0,44
	Herramientas para simular escenarios silvícolas validadas por la OECC [empleadas] como sistemas de apoyo a la decisión (5)	0,90	0,57	0,52*
Participación local	Guía de buenas prácticas con salvaguardas sociales	0,81	0,50	0,40
	Hay profesionales forestales en zonas de actuación	0,83	0,44	0,37
Cobeneficios ambientales	Proyectos integrados en la gestión forestal sostenible [que incluyan] biodiversidad y servicios ambientales en proyectos de CO ₂	0,95	0,52	0,50
	Portafolio de proyectos forestales amplio [que] incluye [la gestión forestal de] bosques maduros y especies autóctona de crecimiento lento (4 - Desarrollado por CG106 y CG217)	0,81	0,67	0,54*
Certificación y seguimiento	Registro electrónico único con trazabilidad y verificación entre estándares	0,86	0,43	0,37
	Registro del histórico de compras y ventas [de unidades de carbono, incluyendo compras ex ante, no solo la retirada]	0,61	0,61	0,37
	Metodologías de gestión estandarizadas	0,86	0,56	0,48
Integración política	Marco regulatorio claro y con visión a largo plazo	0,83	0,33	0,28
	Garantía de calidad de intermediarios y proyectos (3)	0,86	0,67	0,57*
	Decisiones basadas en la ciencia (1)	1,00	0,79	0,79*
Normativa	Existen herramientas efectivas de colaboración público privada; con mayor seguridad jurídica para las empresas	0,83	0,54	0,45
	Hay recursos suficientes y capacidad para agilizar los procesos	0,71	0,40	0,29
Comunicación	Mejor conexión sociedad, empresas, sector forestal e inversores	0,76	0,58	0,44
	Confianza y conexión entre las administraciones públicas, empresas y mercados	0,72	0,53	0,39
	Sociedad sensibilizada en la gestión forestal sostenible	0,72	0,46	0,33

Notas: En [azul] se añaden palabras o frases para facilitar la comprensión de las ideas expuestas durante el taller participativo. En fondo azul claro las características con mayor índice combinado de impacto y viabilidad (probabilidad de materialización) priorizadas, y en salmón características con mayor índice combinado no priorizadas. En paréntesis el ranking de la característica según su índice combinado de impacto y viabilidad. En negritas seguidas por un asterisco las características con mayor índice combinado.

Tabla A.2 Índices de impacto y viabilidad estimados para las características del escenario no deseado

Factor	Características no deseadas	Índices estimados		
		Impacto	Viabilidad	Combinado
Financiación e incentivos	Desinversión [debido a]: competencia internacional, falta de credibilidad, malas prácticas, desconocimiento y falta de rentabilidad (4)	1,00	0,75	0,75*
	IVA/ Fiscalidad desincentivadora	0,62	0,72	0,45
	Seguir sin instrumentos financieros público/privados	0,88	0,67	0,58
	Falta de conocimiento de finanzas sostenibles (verde/azul)	0,71	0,67	0,48
Prácticas en el territorio	Falta de [control de calidad en la] gestión forestal y pérdida de masa forestal existente por falta de gestión	0,93	0,71	0,67
	Abandono de proyectos de repoblación desarrollados en el territorio (1)	1,00	1,00	1,00*
	Plantaciones monoespecíficas a escala grande	0,62	0,67	0,41
Participación local	Falta [de participación] de la comunidad local [debido a]: conflictos, falta de cooperación, [falta de] recursos humanos, despoblación	0,67	0,76	0,51
	Conflictos por los terrenos y falta de cooperación entre propietarios	0,62	0,83	0,52
	No se facilita la entrada al mercado a los pequeños propietarios	0,38	0,63	0,24
Cobeneficios ambientales	Falta de reconocimiento (oficial) y cuantificación de cobeneficios [en] repoblaciones forestales, y de masas existentes y gestión	0,86	0,67	0,57
	Proyectos enfocados a optimizar el carbono [omitiendo servicios sociales y ambientales]	0,78	0,81	0,63
	Proyectos de escala pequeña que no permiten cobeneficios	0,57	0,90	0,52
	Cambio climático aumenta, reduce el carbono y [aumenta el] riesgo	0,67	0,76	0,51
Certificación y seguimiento	Falta de estándar de certificación, verificación y monitoreo (3)	1,00	0,57	0,57*
	Falta de seguimiento [incluyendo] falta de auditoría, uso no efectivo de la tecnología, falta de estándar de monitoreo, herramientas inefectivas (5)	1,00	0,70	0,70*
	No se integra la gestión forestal e impactos al suelo (3)	1,00	0,81	0,81*
Integración política	Duplicidad de registros y políticas forestales por cada CC. AA.	0,61	0,62	0,38
	Falta homologación de estándares	0,72	0,88	0,63
Comunicación y percepción	Confusión [sobre gestión (cortar o no cortar), calidad de los créditos y las inversiones]	0,52	0,90	0,47
	Falta difusión y comunicación (público, propietario e inversores)	0,72	0,72	0,52
	Falta de ciencia forestal (3 - Desarrollado por CG119)	1,00	0,81	0,81*

Factor	Características no deseadas	Indices estimados		
		Impacto	Viabilidad	Combinado
Investigación y desarrollo	Falta de conocimiento de necesidades de las empresas	0,78	0,67	0,52
	Falta de fondos para investigación	0,89	0,72	0,64
	Falta de datos y acceso a datos	0,72	0,90	0,65
	No hay transferencia de la ciencia al mercado ni de las administraciones públicas a la ciencia	0,67	0,75	0,50
	Modelos no se adaptan a las distintas zonas/territorios (2)	0,96	0,86	0,82*

Notas: Ver notas de Tabla A.1

Tabla A.3 Distribución de la percepción de la importancia de los espacios de influencia por acción prioritaria propuesta y tipo de actor

Bloque temático	Acción propuesta	Tipo de actores (%)		
		Cercanos	Aliados	Externos
Integración y monetización de servicios ecosistémicos	Desarrollar metodologías estandarizadas para cuantificar servicios ambientales, incluyendo aquellos vinculados a la gestión forestal y sus servicios ecosistémicos	30	40	30
	Desarrollar mercados de servicios ecosistémicos y monetizar beneficios	10	20	70
	Crear fondos para servicios ecosistémicos vinculados a actuaciones forestales	10	30	60
Integración de la gestión forestal en la normativa y mercados de carbono	Integrar la gestión forestal en la normativa del Registro de Huella de carbono	0	70	30
	Enriquecer la calculadora de carbono con más opciones (ej., especies específicas)	40	30	30
Integrar rigor científico en la planificación y calidad de créditos forestales	Desarrollar criterios de calidad de créditos de carbono forestal basados en evidencia científica	30	50	20
	Generar una base de datos públicos unificados con análisis históricos	10	20	70
	Desarrollar algoritmos y escenarios silvícolas basados en la ciencia	30	40	30
Desarrollo estándares e indicadores para el mercado voluntario de carbono	Crear un índice de calidad de proyectos y un observatorio que refleje esta valoración	0	60	40
	Desarrollar estándares que fomenten la confianza en los proyectos forestales de carbono	10	40	50
Desarrollos digitales y sistemas de decisión forestal	Generar herramientas estandarizadas para estimar y comunicar impactos más allá del carbono	20	40	40
Buenas prácticas	Desarrollar guías de buenas prácticas para empresas que contraten proyectos de absorción o compren créditos	30	60	10
Mecanismos financieros y contractuales	Repartir presupuesto para cubrir gastos de mantenimiento y monitoreo	10	50	40